

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ET
PROCÈS-VERBAL de la XII^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE BÂLE (1966)

Septembre 1967

UIPPA 14

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

et

PROCÈS-VERBAL de la XIIe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BÂLE, septembre 1966

Secrétaire-général :

Professeur C.C. Butler, M.S.R.,
Département de Physique,
Imperial College,
LONDRES, S.W.7.

Secrétaire général adjoint :

(surtout pour le côté financier)

Professeur Larkin Kerwin, M.S.R.C.,
Département de Physique,
Université Laval,
Québec 10, P.Q.,
CANADA.

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

et

PROCÈS-VERBAL de la XIIe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BÂLE, septembre 1966

TABLE DES MATIÈRES:

	<i>Page No</i>
I. Comité exécutif	3
II. Fonctionnement de l'Union	4
III. Comités nationaux	5
IV. Commissions spécialisées	7
V. Commission internationale d'Optique	15
VI. Commissions diverses	15
VII. Colloques	16
VIII. Situation financière	17
IX. Compte-rendu de la XIIe Assemblée générale, Bâle	20
X. Recommandations de la Commission des Publications	32
Annexe I—Statuts	39
Annexe II—Réunions organisées sous le patronage de l'UIPPA, de 1964 à 1966, et Documents publiés par l'UIPPA, de 1964 à 1966	43

(English on reverse side of the booklet)

I. Comité Exécutif

Les membres du Comité exécutif dont les noms suivent sont entrés en fonction à l'issue de l'Assemblée générale tenue à Bâle en septembre 1966, et resteront en fonction jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.

Président

Professeur D.I. Blokhintsev L'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Leninskii prospekt 14, Moscou B-71, U.R.S.S. (1950).

Président sortant

Professeur Louis Néel Laboratoire d'Électrostatique et de Physique du Métal, Chemin des Martyrs, B.P. 319, Grenoble, France (1960)

Premier Vice-Président

Professeur Robert Bacher California Institute of Technology, Pasadena, California 91109, U.S.A. (1966)

Vice-Présidents

Professeur G. Bernardini Società Italiana di Fisica, Via Irnerio 46, Bologne, Italie (1966)

Dr S. Bhagavantam Ministère de la Défense, Bloc Sud, Nouvelle-Delhi 11, Inde (1966)

Dr W. Boas Département de Tribophysique, CSIRO., Université de Melbourne, Parkville 3052, Victoria, Australie (1966)

Professor M. Danysz Institut des Recherches nucléaires, 69, Hoza, Varsovie 10, Pologne (1963)

Professeur W. Dekeyser Laboratorium voor Kristallografie, Krijgslaan 105, Gand, Belgique (1966)

Professeur J.M. Jauch Département de Physique Théorique, Université de Genève, Blvd d'Yvoy, Genève, Suisse (1963)

Professeur S. Rozenthal Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 15, Copenhague, Danemark (1966)

Sir Gordon Sutherland The Master's Lodge, Emmanuel College, Cambridge, Angleterre (1963)

Secrétaire général

Professeur C.C. Butler Département de Physique, Imperial College, Londres, S.W.7, Angleterre (1963). Téléphone: 01-589 5111. Télex: 261503

Secrétaire général adjoint

Professeur L. Kerwin Département de Physique, Université Laval, Québec 10, Canada (1963). Téléphone: Région 418, No. 656-2158

Secrétaire général honoraire

Professeur P. Fleury Institut d'Optique, 3 Boulevard Pasteur, Paris (XVe), France

Ont antérieurement fait partie du Comité exécutif

En tant que Président :

Sir William Bragg	(1922 à 1931)
R.A. Millikan	(1931 à 1934)
M. Siegbahn	(1934 à 1947)
H.A. Krammers	(1947 à 1951)
N.F. Mott	(1951 à 1957)
E. Amaldi	(1957 à 1960)
H.J. Bhabha	(1960 à 1963)

En tant que Vice-Présidents :

C. Bialofrzeski	G. Herzberg	V. Posejpal
J. de Boer	J. Heyrovsky	E. Rasmussen
G. Borelius	P. Huber	J. Rateau
R.B. Brode	J.C. Jacobsen	E. Rudberg
M. Brillouin	A. Joffe	P. Scherrer
N. Carrera	W. Keesom	F. Seitz
O.M. Corbino	M. Knudsen	J.C. Slater
A. Cotton	M. Kotani	H. Staub
K.K. Darrow	Sir K.S. Krishnan	J. Trendelenburg
Sir Charles Darwin	E. Lorenz	E. van Aubel
P.P. Ewald	M. Leblanc	J.A. van Vleck
E. Fermi	R.A. Millikan	L. Vegard
Sir Richard Glazbrook	H. Nagaoka	J. Weyssenhoff
C.J. Gorter	H.H. Nielsen	J.A. Wheeler
C.E. Guye	M.L. Oliphant	

En tant que Secrétaire général :

H. Abraham	(1922 à 1943)
P. Fleury	(1947 à 1963)

II. Fonctionnement de l'Union

L'histoire de l'Union Internationale de Physique Pure et Appliquée est résumée dans sept publications antérieures (documents UIPPA 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 10).

L'Union est constituée par les comités nationaux de physique ou associations de physiciens des divers pays adhérents (voir III). Ces comités délèguent des membres aux Assemblées générales de l'Union qui ont lieu tous les trois ans. L'Assemblée générale pourvoit à l'élection du bureau d'administration, à la nomination des diverses commissions spéciales et à la désignation de ses représentants auprès de plusieurs comités groupant les différentes unions scientifiques.

Les Assemblées générales antérieures ont eu lieu à Bruxelles (1923 et 1925), à Paris (1931 et 1947), à Londres (1934 et 1954), à Amsterdam (1948), à Copenhague (1951), à Rome (1957), à Ottawa (1960), à Varsovie (1963) et à Bâle (1966). Le Comité exécutif se réunit une fois par an.

L'Union est rattachée au Conseil International des Unions Scientifiques (CIUS). Le Conseil est constitué en ce moment de quatorze unions et d'une cinquantaine de délégués nationaux. Le Président du Conseil est le docteur J.M. Harrison (Ottawa, Canada), et le Secrétaire général est le professeur K. Chandrasekharan (Bombay, Inde). Les bureaux administratifs se trouvent à Rome (Via Cornelio Celso 7, Rome 00161, Italie).

L'Assemblée générale du CIUS est constituée par des représentants des unions scientifiques et des délégués nationaux. A l'avenir, cette Assemblée se réunira tous les deux ans.

En 1946, le CIUS a conclu un accord avec l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture ("UNESCO"). Cet accord permet aux unions scientifiques d'obtenir, par l'intermédiaire du CIUS, des subventions à l'intention des conférences internationales. Cette importante source de fonds a permis à l'UIPPA de subventionner quarante et une conférences pendant la période 1963-66 (voir Annexe II).

L'utilisation des subventions de l'UNESCO est soumise aux conditions suivantes:

- (i) L'UNESCO doit être renseignée au sujet des conférences afin de pouvoir, le cas échéant, y déléguer un représentant.
- (ii) L'UNESCO entend que son appui soit mentionné sur la couverture de toutes les publications faites par des organismes ayant bénéficié de subventions à cet effet. La formule suivante est recommandée: "Publié avec le concours financier de l'UNESCO".
- (iii) L'UNESCO demande qu'on lui envoie dix exemplaires de tous les rapports issus d'une conférence.

Des conférences et des assemblées des commissions peuvent également être subventionnées par les fonds provenant des membres nationaux de l'UIPPA. Ces fonds servent aussi à faire face aux dépenses de l'administration.

La correspondance traitant des affaires générales de l'Union et de ses commissions doit être envoyée au Secrétaire général. Cependant, la correspondance traitant des finances et du paiement des contributions des comités nationaux doit être envoyée au Secrétaire général adjoint.

III. Les Comités Nationaux

Le nombre de pays adhérents est de 36 au 1er janvier 1967. Pour la plupart, ces pays ont des comités nationaux de physique. C'est la participation active et enthousiaste de ces comités qui assure le bon fonctionnement de l'Union.

On trouvera ci-après les adresses des organisations nationales ou des particuliers qui sont responsables auprès des comités nationaux de Physique.

LISTE DES COMITÉS NATIONAUX DE PHYSIQUE

Parts = nombre de parts contributives (en ce moment, 1 part = U.S. \$250)

Voix = nombre de voix à l'Assemblée générale

(voir en annexe les statuts régissant les votes)

<i>Parts</i>	<i>Voix</i>	<i>Nom du pays</i>	<i>Adresse</i>
1	1	Afrique du Sud	Conseil de Recherche scientifique et industrielle de l'Afrique du Sud, Le Directeur, Division de la Coopération scientifique, Casier postal 395, <i>Prétoria</i> .
4	3	Allemagne de l'Est	Dr A. Buchner, Physikalische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, Am Kupfergraben 7, <i>Berlin W.8</i> .
12	5	Allemagne de l'Ouest	Dr K.-H. Riewe, a/s Heraeus G.m.b.H., Postfach 169, <i>Hanau/Main</i> 645.

<i>Parts</i>	<i>Voix</i>	<i>Nom du pays</i>	<i>Adresse</i>
2	2	Argentine	Dr Carlos M. Varsavsky, Presidente, Asociacion Física Argentina, Instituto Argentino de Radioastronomia, Casilla de Correo No. 5, Villa Elisa (Pcia de Buenos Aires), <i>Buenos Aires</i> .
6	3	Australie	Dr Walter Boas, Département de Tribophysique, CSIRO, Université de Melbourne, Parkville 3052, <i>Victoria</i> .
1	1	Autriche	Prof. Dr E. Schmid, II. Physikalisches Institut, Strudlhöfsgasse 4, <i>Vienne IX</i> .
4	3	Belgique	M. Neve de Mevergnies, Laboratoire du Centre d'Études de l'Énergie nucléaire, <i>Mol-Donk</i> .
1	1	Bolivie	Prof. Rafael Vidaurre, directeur exécutif, Laboratorio de Física Cósmica, Universidad Mayor de San Andres, <i>La Paz</i> .
2	2	Brésil	Dr. A. M. Couceiro, Comité de Physique du Brésil, Conselho Nacional de Pesquisas, Ave. Marechal Camara, 350, Rio de Janeiro, G.B., <i>Brasil</i> .
1	1	Bulgarie	L'Académie des Sciences de la Bulgarie, 1 rue du 7 novembre, <i>Sofia</i> .
8	4	Canada	Dr A.E. Douglas, Division de Physique Pure, Conseil National de Recherches, <i>Ottawa 7</i> .
1	1	Chine (Formose)	Dr Sheng-Heng Fang, Président, La Société de Physique de la République de Chine, Casier postal No. 6030, Taipei, <i>Taiwan</i> (Formose).
2	2	Danemark	Prof. S. Rozenhal, Niels Bohr Instituttet, 15 Blegdamsvej, <i>Copenhague</i> .
4	3	Espagne	Prof. C. Sanchez del Rio, Junta de Energia Nuclear, Ciudad Universitaria, Madrid 3.
12	5	États-Unis d'Amérique	Dr Lewis Slack, Division of Physical Sciences, National Academy of Sciences, 2101 Constitution Avenue, Washington, D.C. 20418.
1	1	Finlande	Mr L. Laitinen, Vakaustoimisto, Mariank 14, <i>Helsinki 17</i> .
12	5	France	Prof. R. Lennuier, Laboratoire des Recherches Physiques, Tour 22, 9 Quai St-Bernard, <i>Paris Ve</i> .
15	5	Grande-Bretagne	Dr D.C. Martin, C.B.E., The Royal Society, 6 Carlton House Terrace, <i>London</i> , S.W.1, England.
4	3	Hollande	Dr H.J.M. Lebesque, Department of Physics, Technical University, <i>Delft</i> .
2	2	Hongrie	Prof. Gy. Turchanyi, Orvosi Fizikai Intezet, Puskin u.9, <i>Budapest VIII</i> .
4	3	Inde	Dr S. Kothari, University Grants Commission, Ministry of Education, <i>New Delhi</i> .

<i>Parts</i>	<i>Voix</i>	<i>Nom du pays</i>	<i>Adresse</i>
1	1	Irlande	Dr C.P. O'Toole, secrétaire intérimaire, Comité National de Physique de l'Irlande, L'Académie Royale de l'Irlande, 19 Dawson Street, <i>Dublin 2</i> .
1	1	Israël	Prof. Gideon Alexander, Président, Société National de Physique d'Israël, Département de Physique, Institut Weizmann, Rehovoth.
12	5	Italie	Dr P. Caldirola, Istituto di Scienze Fisiche, Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, <i>Milan</i> .
4	3	Japon	Prof. M. Kotani, Département de Physique, Faculté des Sciences de l'Ingénieur, Université d'Osaka, Toyonaka, <i>Osaka</i> .
2	2	Mexique	Prof. M.S. Vallarta, Comisión Nacional de Energía Nuclear, Insurgentes 10793 Mexico 18 D.F.
1	1	Norvège	Prof. Leif J. Wilhelmsen, secrétaire, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, <i>Oslo</i> .
1	1	Pakistan	Dr M.R. Siddiqi, président, L'Académie des Sciences du Pakistan, 77-E Satellite Town, <i>Rawalpindi</i> , Pakistan de l'Ouest.
4	3	Pologne	Mme Prof. K. Leibler, Laboratoire Microwave, Institut de Physique P.A.N, Zielna 37, <i>Varsovie</i> .
1	1	République Arabe Unie	Directeur, Conseil Suprême des Recherches Scientifiques, Dépt. des Sociétés Scientifiques, 101 rue Kasr El-Einy, <i>Caire</i> .
3	2	Roumanie	Prof. I. Agarbiceanu, Academia Republicei Socialiste România, Calea Victoriei Nr. 125, <i>Bucarest</i> .
8	4	Suède	Prof. L. Huldt, Division de Physique, Institut Royal de Technologie, <i>Stockholm 70</i> .
2	2	Suisse	Prof. P. Huber, Institut de Physique, Klingelbergstrasse 82, <i>Bâle 4056</i> .
3	2	Tchécoslovaquie	Prof. Dr M. Valouch, Valdstejnské nám 4, Mala Strana, <i>Prague 1</i> .
12	5	U.R.S.S.	Dr B.A. Leshkovstev, secrétaire, Comité National des Physiciens Soviétiques, L'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Leninskii prospekt 14, <i>Moscou B-71</i> .
1	1	Yougoslavie	Prof. A. Milojevic, Instituut za Fiziku, Postfach 550, <i>Belgrade</i> .

IV. Commissions spécialisées

Depuis sa fondation, l'Union a formé un nombre de comités ou de commissions d'experts. Les buts de ces comités varient considérablement. À titre d'exemple, l'importante Commission des Symboles, des Unités et de la Nomenclature (SUN) se réunit souvent et soumet ses recommandations à l'approbation de l'Assemblée générale. Plusieurs des comités spéciaux, par contre, s'occupent surtout de l'organisation de congrès internationaux: en magnétisme, en rayons-X, etc.

L'Assemblée générale de l'Union nomme les membres des commissions, y compris les présidents et les secrétaires. Les commissions doivent, cependant, suggérer des candidats. Ces suggestions doivent parvenir au Secrétariat général quelques mois avant chaque assemblée générale.

L'Assemblée générale de 1931 décida que le Président en exercice et le Secrétaire général font partie de toutes les commissions constituées par l'Union.

Ordinairement, les membres d'une commission siègent pendant six ans. Il y a parfois des exceptions à cette pratique, surtout dans le cas des secrétaires.

L'Assemblée générale de 1960 décida que les commissions seraient formées de six ou sept membres. Il peut y avoir, en plus, des membres correspondants, qui agissent comme conseillers. Les membres correspondants reçoivent tous les documents traitant de la commission et peuvent remplacer un membre absent.

Les secrétaires des commissions doivent envoyer des copies de tous les documents traitant de la commission au Secrétaire général de l'Union.

Ordinairement, une commission siège lors d'une conférence internationale tenue sous ses auspices. D'autres commissions, telles que SUN et la Commission des Publications, siègent plus souvent.

Une allocation des frais de voyage est disponible sur les fonds de l'Union pour ces assemblées. Cependant, il est d'usage pour les membres des commissions d'obtenir des frais de voyage des agences dans leurs pays respectifs afin qu'un nombre convenable de conférences puisse être convoquées.

Il y a actuellement quinze commissions dont la constitution est indiquée ci-dessous. Après chaque nom apparaît la date de la nomination à la catégorie de membre. Un résumé des activités de chaque commission a été déposé chez le Secrétaire général lors de l'Assemblée générale de Bâle. On retrouvera les faits saillants de ce résumé dans le compte-rendu de cette Assemblée. Pour plus de renseignements, on est prié de s'adresser au Président ou au Secrétaire de la commission en question.

1. **Commission des Finances**

Membres :

J. de Boer, Amsterdam (1960)
Sir Gordon Sutherland, Londres (1960)

La Commission des Finances examine les livres de l'Union et fait part de ses commentaires à chaque Assemblée générale.

2. **Commission SUN (Symboles, Unités, Nomenclature) (1931)**

Président :

E. Rudberg, K. Vetenskapsakademien, Stockholm 50 (1954)

Secrétaire :

J. de Boer, Instituut voor Theoretische Fysica, Valckenierstraat 65, Amsterdam C, Hollande (1948)

Membres :

B. Guggenheim, Reading (1951)
J. Rossel, Neuchâtel (1959)
U. Stille, Braunschweig (1954)
H.C. Wolfe, New York (1937)
M. Kotani, Osaka (1963)
L. Rosenfeld, Copenhague (1963)
J. Terrien, Paris (1966)

Membres correspondants :

J. Palacios, Madrid (1948)
H.H. Nielsen, Columbus (1963)
I.I. Novikov, Moscou (1966)
E. Djakov, Bulgarie (1966)

La Commission consulte les physiciens sur les questions de symboles, unités et nomenclature, tient des réunions afin de considérer ces opinions et discuter des problèmes, et publie des résumés périodiques.

3. Commission de Thermodynamique et de Mécanique statistique (1945)

Président :

H. Fröhlich, Département de Physique Théorique, Université de Liverpool, The Chadwick Laboratory, Liverpool 3, Angleterre (1963)

Secrétaire :

R. Kubo, Département de Physique, Université de Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japon (1963)

Membres :

D.V. Shirkov, Novo Sibirsk (1963)
E. Montroll, Washington (1966)
P. Mazur, Leiden (1966)
L. Waldman, Erlangen (1966)
C. Bloch, Paris (1966)
H. Wergeland, Trondheim (1966)

Membres correspondants :

N.J. Trappeniers, Amsterdam (1966)
A. Dacev, Bulgarie (1966)

4. Commission des Rayons cosmiques (1947)

Président :

N.A. Dobrotin, Institut de Physique Lebedev, L'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Leninskii prosp. 14, Moscou B-71, U.R.S.S. (1957)

Secrétaire :

J.G. Wilson, Département de Physique, Université de Leeds, Leeds 2, Angleterre (1963)

Membres :

M.G.K. Menon, Bombay (1963)
M. Miesowicz, Cracovie (1963)
S. Miyake, Osaka (1963)
P. Meyer, Chicago (1966)
E. Fenyves, Budapest (1966)

Membres correspondants :

E. Schopper, Frankfurt (1963)
H.S. Ahluwalia, La Paz (1966)

5. Commission des très basses Températures (1949)

Président :

J.F. Allen, Département de Physique, Université de St-André, St-André, Fièr, Écosse (1960)

Secrétaire :

J. Bardeen, Département de Physique, Université de l'Illinois, Urbana, Illinois 61801 (1963)

Membres :

N.E. Alekseevsky, Moscou (1966)

T. Sugawara, Tokyo (1966)

L. Weil, Grenoble (1966)

S. Safrata, Prague (1966)

K.W. Taconis, Leiden (1966)

Membres correspondants :

N. Kurti, Oxford (1963)

W. Buckel, Karlsruhe (1966)

J. Olson, Zurich (1966)

6. **Commission des Publications (1949)**

Président :

H.C. Wolfe, American Institute of Physics, 335 East 45 Street, New York, N.Y. 10017 (1966)

Secrétaire :

Miss A.C. Stickland, The Institute of Physics and The Physical Society, 1 Lowther Gardens, London, S.W.7, Angleterre (1966)

Membres :

Mme R. Duval, France (1966)

S. Pasternack, Brookhaven (1966)

J. van den Handel, Leiden (1966)

D.I. Voskoboinik, Moscou (1966)

T. Weyssenhoff, Cracovie (1966)

Membres correspondants :

L. Villena, Madrid (1966)

G.A. Boutry, Paris (1963)

H. Ebert, Braunschweig (1966)

B.R. Coles, Londres (1966)

K. Kinoshita, Japon (1966)

M. Matyas, Prague (1966)

7. **Commission d'Acoustique (1951)**

Président :

I. Malecki, Académie des Sciences de la Pologne, Palais de la Culture et des Sciences, Pok 2603, Varsovie, Pologne (1966)

Secrétaire :

F. Ingerslev, The Acoustics Laboratory, The Technical University of Denmark, Lyngby, Danemark (1951)

Membres :

M.L. Brehevskih, Moscou (1963)

J. Frenkiel, Liège (1963)

B. Lindsay, Rhode Island (1963)

D. Sette, Rome (1966)

Y. Saneyosky, Japon (1966)

E. Zwicker, Allemagne de l'Ouest (1966)

Membres correspondants :

T. Tarnoczy, Hongrie (1963)
D.W. Robinson, Londres (1966)
F. Kolner, Prague (1966)
R. Lehmann, France (1966)

8. **Commission des Semi-conducteurs (1957)**

Président :

W.H. Brattain, Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, N.J. 07971
(1957)

Secrétaire :

E.W.J. Mitchell, J.J. Thomson Physical Laboratory, Whiteknights Park,
Reading, Berkshire, Angleterre (1963)

Membres :

G. Busch, Zurich (1963)
M.G. Hatoyama, Tokyo (1963)
V.S. Vavilov, Moscou (1966)
J. Bok, Paris (1966)
H. Walker, Erlangen (1966)

Membres correspondants :

L. Sosnowski, Varsovie (1963)
J. Auth, Frankfurt/Oder (1966)
J. Tauc, Prague (1966)

9. **Commission du Magnétisme (1957)**

Président :

W.C. Marshall, A.E.R.E., Harwell, Didcot, Berkshire, Angleterre (1966)

Secrétaire :

R. Pauthenet, Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal,
Chemin des Martyrs, B.P. 319, Grenoble, France (1960)

Membres :

M.J. Steenland, Eindhoven (1963)
W. Doering, Hambourg (1963)
C. Herring, Murray Hill (1966)
L.U. Kirenski, Krasnojarsk (1966)
S. Chikazumi, Tokyo (1966)

Membres correspondants :

G. Guillaud, Paris (1960)
L. Valenta, Prague (1963)
G.T. Rado, Washington (1966)
W. Andrä, Jena (1966)
R. Kubo, Tokyo (1966)

10. **Commission de l'État solide (1960)**

Président :

W. Dekeyser, Laboratorium voor Kristallografie, Krijgslaan 105, Gand,
Belgique (1963)

Secrétaire:

W. Boas, Division de Tribophysique, CSIRO, Université de Melbourne, Parkville 3052, Victoria, Australie (1963)

Membres:

A. Seeger, Stuttgart (1966)
T. Nagamiya, Japon (1966)
L.P. Gorkov, Moscou (1966)
F.C. Frank, Bristol (1966)
E.F. Bertaut, France (1966)
B.E. Warren, Cambridge, U.S.A. (1966)

Membres correspondants:

A. Guinier, France (1966)
J.S. Koehler, Urbana (1966)
J.W. Rathenau, Eindhoven (1966)
E. Chiarotti, Messine (1966)
W.T. Merz, Suisse (1966) pour la ferroélectricité
G. Szigeti, Hongrie (1966) pour la luminescence

Cette Commission comprend également deux membres délégués par l'Union de Cristallographie.

11. Commission de Physique nucléaire des hautes énergies (1957)

Président:

M.L. Goldberger, Palmer Physical Laboratory, Princeton University, Princeton, N.J. 08540, U.S.A. (1963)

Secrétaire:

L. Van Hove, Division des Études Théoriques, CERN, 1211 Genève 23, Suisse (1966)

Membres:

H.N. Bogolubov, Dubna (1963)
W. Jentschka, Hambourg (1963)
R. Walker, Pasadena (1966)
V.P. Dzjelepov, Dubna (1966)
S. Suwa, Tokyo (1966)

Membres correspondants:

E. Fenyves, Budapest (1963)
T.G. Pickavance, Chilton (1963)
B.V. Skreekantan, Bombay (1963)
A. Blanc-Lapierre, Orsay (1966)
K. Lanius, Berlin, D.D.R. (1966)

12. Commission de Physique nucléaire des basses énergies (1960)

Président:

P. Huber, Institut de Physique de l'Université de Bâle, 4000 Bâle, Suisse (1960)

Secrétaire:

J. Teillac, Laboratoire Joliot-Curie, Faculté des Sciences d'Orsay, 91 Orsay, France (1963)

Membres:

A. Bohr, Copenhague (1960)
A. de Shalit, Jérusalem (1960)
T. Lauritsen, Pasadena (1966)
G.R. Bishop, Glasgow (1966)
R. Ramanna, Bombay (1966)
P.A. Cerenkov, Moscou (1966)

Membres correspondants:

R.E. Bell, Montréal (1966)
I. Nonaka, Tokyo (1960)
H. Schopper, Karlsruhe (1966)
S. Szalay, Debrecen (1966)
J. Fowler, Oak Ridge (1966)

13. **Commission des Masses atomiques et constantes associées (1960)**

Président:

H.E. Duckworth, Bureau de Vice-Président, Université de Manitoba,
Winnipeg, Manitoba, Canada (1960)

Secrétaire:

A.H. Wapstra, Institut de Recherche en Physique Nucléaire, Oosterring-
dijk 18, Amsterdam O, Hollande (1960)

Membres:

W.W. Buechner, Cambridge, U.S.A. (1960)
I.P. Selinov, U.R.S.S. (1966)
J. Terrien, Paris (1966)
W.H. Johnson, Minneapolis (1966)
H.H. Staub, Zurich (1966)
E.R. Cohen, Californie (1966)

Membres correspondants:

U. Stille, Braunschweig (1960)
J.W.N. du Mond, Pasadena (1966)
J. Mattauch, Mainz (1966)
K. Ogata, Osaka (1966)

14. **Commission de l'Enseignement de la Physique (1960)**

Président:

H.H. Staub, Institut de Physique de l'Université de Zurich, Schönberg-
gasse 9, 8001 Zurich, Suisse (1966)

Secrétaire:

W.C. Kelly, Office of Scientific Personnel, National Research Council,
2101 Constitution Avenue, Washington, D.C.20418, U.S.A. (1966)

Membres:

D. Sette, Rome (1960)
P. Fleury, Paris (1960)
A.C. Ahmatov, Moscou (1963)
H.B.G. Casimir, Hollande (1966)
W. Schaffer, Cape Town (1966)

Membres correspondants :

A. Harashima, Tokyo (1963)
W. Kroebel, Kiel (1963)
M. Pihl, Copenhagen (1963)
J. Lewis, Malverne (1966)
M. Valouch, Prague (1960)
L. Pal, Budapest (1966)

15. **Commission de Physique atomique et moléculaire et de Spectroscopie (1966)**

Président :

G. Herzberg, Division de Physique Pure, Conseil National de Recherches, Ottawa 7, Canada (1966)

Secrétaire :

W.L. Fite, Département de Physique, Université de Pittsburgh, Pittsburgh, Penn. 15213, U.S.A. (1966)

Membres :

W.C. Price, Londres (1966)
S.C. Brown, Cambridge, U.S.A. (1966)
A. Kastler, Paris (1966)
L.A. Artsimovich, Lénningrade (1966)
J. Kistemaker, Amsterdam (1966)

Sous-Commissions :

Spectroscopie :

W.C. Price, Secrétaire, Dépt de Physique, King's College, Strand, Londres, W.C.2, Angleterre (1966)
A. Lagerqvist, Stockholm (1966)
J.A. Pople, Pittsburgh (1966)
B. Bleaney, Oxford (1966)
S. Frisch, Lénningrade (1966)

Collisions atomiques :

W.L. Fite, secrétaire, Pittsburgh (1966)
L.M. Branscomb, Boulder (1966)
J.B. Hasted, Londres (1966)
M.J. Seaton, Londres (1966)
N.V. Fedorenko, Lénningrade (1966)

Plasmas :

S.C. Brown, Secrétaire, Research Laboratory of Electronics, M.I.T., Cambridge, Mass. 02139 (1966)
H.O.G. Alfvén, Stockholm (1966)
K.G. Emeleus, Belfast (1966)
H. Maecker, Erlangen (1966)
R.F. Post, Livermore (1966)
J. Taillet, Saclay (1966)
H. von Bertele, Vienné (1966)

V. Commission Internationale d'Optique

Les statuts de l'UIPPA permettent l'affiliation de commissions quasi-indépendantes de l'Union. Jusqu'ici, il n'y a qu'une commission affiliée: la Commission Internationale d'Optique (CIO) fondée en 1948.

La CIO groupe les comités d'optique des 17 pays suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Le Bureau exécutif de la Commission est présentement constitué comme suit:

Président: G. Toraldo (Italie)

Vice-présidents: H.H. Hopkins (U.K.)
L.E. Howlett (Canada)
H. Kubota (Japon)
T. Skalinski (Pologne)

Secrétaire-trésorier: Professeur W.L. Hyde, Institut d'Optique, Université de Rochester, River Campus Station, Rochester, N.Y. 14627, U.S.A.

Le Professeur P. Fleury représente l'UIPPA auprès de la Commission Internationale d'Optique.

VI. Commissions Diverses

L'UIPPA délègue des représentants à une commission mixte et à plusieurs commissions spéciales du Conseil International des Unions Scientifiques. Ces commissions sont les suivantes:

1. La Commission mixte de Radioactivité appliquée

En font partie: deux délégués de l'Union de Physique: M. Alissy, Paris (1963);
(un poste vacant);
deux délégués de l'Union de Chimie (Union mère);
deux délégués de l'Union de Biologie;
un délégué de l'Union de Géologie;
un délégué de l'Union de Physiologie.

2. Le Comité scientifique des Recherches océanographiques (SCOR)

Constitué en 1957, ce comité fut réorganisé par l'Assemblée du CIUS à Vienne en 1963. L'UIPPA y délègue un représentant: Sir Edward Bullard (Cambridge, G.-B.).

3. La Commission spéciale pour les Recherches spatiales (COSPAR)

Cette Commission, établie en 1958, groupe les représentants de neuf unions. Le délégué de l'UIPPA est le Professeur D.R. Bates, de Belfast, Irlande du Nord.

4. La Commission Internationale de Géophysique (CIG)

Le délégué de l'Union est le docteur M. Pomerantz, de Swarthmore, Penn. 19081. Le Professeur S.K. Runcorn représente l'Union auprès du Comité de la Couche supérieure du Manteau terrestre de la CIG.

5. Le Bureau des Résumés analytiques

Ce Bureau fut établi par le CIUS en 1953. Le délégué de l'Union est le professeur G.A. Boutry, de Paris.

6. **La Commission spéciale des Sciences atmosphériques**

Cette Commission fut établie par le CIUS lors de son Assemblée à Vienne en 1963. L'Union y déléguera un représentant.

7. **Le Comité sur les Données scientifiques et technologiques**

Formé par le CIUS, ce Comité a tenu sa première réunion en 1966. Le représentant de l'UIPPA est le Professeur B. Vodar, de France.

8. **Commission de Spectroscopie**

Cette Commission a été formée par le CIUS en 1966. Les représentants de l'UIPPA sont: le Professeur A. Kastler, de France; le Docteur G. Herzberg, du Canada, et le Professeur W.C. Price, de la Grande-Bretagne. Un quatrième représentant de l'Union sera nommé bientôt par la Commission internationale d'Optique.

9. **Commission des Polymères**

L'UICPA a invité, en 1966, l'UIPPA à déléguer un membre auprès de cette Commission afin de considérer les possibilités d'une collaboration inter-unions. Le Professeur D. Wolf, de l'Allemagne de l'Ouest, a été nommé.

VII. Colloques

C'est une politique de l'UIPPA depuis sa fondation que d'encourager les rencontres entre les physiciens des pays membres. Chaque année, un grand nombre de colloques ont lieu sous son patronage. Généralement, ces assemblées sont organisées avec le concours d'une des commissions.

Avec les années, un certain nombre de suggestions et de conditions se sont avérées utiles pour l'organisation des colloques et conférences. On en trouvera un résumé dans la section VII du document 8. Nous donnons ici quelques-unes des suggestions les plus importantes:

- (i) Les organisateurs de congrès et de colloques qui désirent obtenir le patronage de l'Union, et peut-être une certaine aide financière, devraient faire part de leurs intentions au Comité exécutif par l'entremise du Secrétaire général. Ce Comité se réunit chaque année, vers la fin de l'été, et étudie alors les demandes pour l'année suivante et, à l'occasion, pour des années subséquentes. Ainsi, les organisateurs devraient écrire à l'Exécutif dans les douze à dix-huit mois précédant le congrès proposé.
- (ii) Les organisateurs sont priés de fournir le plus de détails possible dès leur première correspondance avec l'Union, en insistant surtout sur les aspects internationaux de leur congrès.
- (iii) Plusieurs congrès font partie du programme de l'une des commissions de l'Union, ou encore de la CIO. Il est toujours utile pour l'organisateur d'un congrès d'avoir l'appui de la commission appropriée. Lorsqu'une commission endosse un congrès, le patronage de l'Union devient probable. Il arrive, cependant, que le sujet d'un congrès ne tombe pas sous la juridiction d'une commission. Dans ces cas, les organisateurs doivent écrire directement au Secrétaire général, en lui signalant ce fait.
- (iv) Parfois les Comités nationaux de l'UIPPA organisent des congrès. L'UIPPA s'en réjouit, mais les encourage à le faire en collaboration avec une des commissions.

- (v) Les subventions que l'Union accorde aux organisateurs de congrès sont ordinairement prises à même les fonds que l'Union reçoit de l'UNESCO par l'intermédiaire du CIUS. Ces derniers exigent certains renseignements au sujet des congrès et un rapport financier particulier. Des renseignements à ce sujet peuvent être obtenus du Secrétaire général adjoint, ou du Secrétariat du CIUS à Rome.
- (vi) Il y a maintenant beaucoup de conférences avec assistance restreinte chaque année. Quelques-unes sont de véritables congrès internationaux sur des sujets très restreints. D'autres sont plutôt des conférences régionales avec une certaine participation internationale. Ces dernières sont susceptibles d'être appuyées par l'Union lorsqu'elles font partie du programme d'une commission. Les congrès purement nationaux ou locaux ne seront probablement pas appuyés par l'UIPPA.
- (vii) L'Assemblée générale de l'Union à Varsovie en 1963 résolut que l'on devait chercher à faire participer davantage les jeunes physiciens aux congrès internationaux. Les conférences régionales, en particulier lorsqu'il y a une participation internationale, seraient de bonnes occasions pour les rencontres entre jeunes physiciens.
- (viii) L'Union peut, à l'occasion, faire de modestes contributions aux frais de publication des comptes-rendus des conférences. De façon générale, il est souhaitable que les communications présentées aux conférences soient publiées dans les journaux scientifiques. Cependant, il est reconnu que beaucoup de congrès suscitent des résumés de l'état de divers sujets qui méritent d'être publiés dans les rapports de congrès. Dans certaines branches de la physique, les rapports appropriés forment une partie essentielle de la littérature et doivent être encouragés.

VIII. Situation Financière de l'Union

COMPTES POUR LA PÉRIODE 1er JANVIER 1963 au 31 DÉCEMBRE 1965

Bilan au 31 décembre 1965

Actif		
Espèces en Banque	<i>Taux</i>	<i>U.S. Dollars</i>
3,862.13 dollars canadiens	0.92375	\$ 3,567.64
24,345.66 dollars américains	1.00	24,345.66
4,014.00 francs belges	0.0202	81.08
25,150.59 francs français	0.2045	5,143.29
10,933.17 francs suisses	0.2315	2,531.00
59,887.00 lires italiennes	0.001606	96.18
86.61 marks allemands	0.2494	21.60
		\$35,786.45

Avoirs

Solde au 1er janvier 1963	\$37,144.60	
Déduire: Déficit pour la période de 3 ans terminée le 31 décembre 1965	1,358.15	\$35,786.45

État des Recettes et Déboursés

Recettes:	1963	1964	1965	Total
Subventions de le CIUS	\$12,000.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$38,250.00
Cotisations des pays membres	20,841.77	16,850.00	20,250.00	57,941.77
Divers	18.75	55.18	—	73.93
	\$32,860.52	\$30,030.18	\$33,375.00	\$96,265.70
Déboursés	1963	1964	1965	Total
Conférences—CIUS	\$12,000.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$38,250.00
Conférences—UIPPA	16,709.36	14,375.00	15,371.77	46,456.13
Frais de déplacement	—	1,230.71	3,620.79	4,851.50
Secrétariat	2,435.55	1,965.27	1,893.00	6,293.82
Frais de banque, échange	54.26	40.70	106.81	201.77
Divers	777.83	200.00	592.80	1,570.63
	\$31,977.00	\$30,936.68	\$34,710.17	\$97,623.85
Surplus (Déficit):	\$ 883.52	\$(906.50)	\$(1,335.17)	\$ 1,558.15)

Nous avons examiné le bilan de l'Union internationale de Physique pure et appliquée au 31 décembre 1965, et l'état de recettes et déboursés pour la période de trois ans terminée à cette date. Notre examen des états financiers pour les années 1964 et 1965 a comporté une revue générale des procédés comptables, et tels sondages livres et pièces comptables et autres preuves à l'appui que nous avons considérés nécessaires dans les circonstances.

Nous avons accepté le rapport du vérificateur qui a examiné les états financiers pour l'année 1963.

A notre avis, le bilan et l'état des recettes et déboursés ci-annexés présentent équitablement la situation financière de l'Union internationale de Physique pure et appliquée au 31 décembre 1965 ainsi que les résultats de ses opérations pour la période de trois ans terminée à cette date.

(signé) **LANGVIN, PELLERIN ET CIE,**
Comptables agréés.

Trois-Rivières, P.Q.
Le 21 mars 1966.

COMMISSION INTERNATIONALE d'OPTIQUE

État des Recettes et Déboursés Pour la Période du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1965

Recettes	1963	1964	1965	Total
Pays membres	\$2,981.00	\$3,700.00	\$3,010.00	\$9,691.00
Intérêt	190.00	400.00	407.00	997.00
UIPPA	—	5,000.00	—	5,000.00
	<u>\$3,171.00</u>	<u>\$9,100.00</u>	<u>\$3,417.00</u>	<u>\$15,688.00</u>
Déboursés				
Secrétariat	\$ 157.00	\$ 129.00	\$ 112.00	\$ 398.00
Colloques	1,062.00	8,000.00	3,920.00	12,982.00
	<u>\$1,219.00</u>	<u>\$8,129.00</u>	<u>\$4,032.00</u>	<u>\$13,380.00</u>
Surplus (Déficit):	<u>\$1,952.00</u>	<u>\$ 971.00</u>	<u>\$ (615.00)</u>	<u>\$ 2,308.00</u>

Bilan au 31 décembre 1965

Actif	
En Caisse	
Imperial College	\$8,744.00
OSA	2,040.00
	<u>\$10,784.00</u>
Avoirs	
Solde au 1er janvier 1963	\$8,476.00
Ajouter: Surplus pour la période de 3 ans terminée le 31 décembre 1965	2,308.00
	<u>\$10,784.00</u>

COMMISSION INTERNATIONALE d'OPTIQUE

Les états financiers ci-annexés de la Commission internationale d'Optique pour la période du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1965 ont été préparés selon les renseignements fournis par les officiers de la Commission, sans vérification de notre part.

(Signé) LANGEVIN, PELLERIN ET CIE,
Comptables agréés.

Trois-Rivières, P.Q.
Le 21 mars 1966.

IX. Compte rendu de la XIII^{ème} Assemblée Générale tenue à Bâle, Suisse, septembre 1966

L'Assemblée fut convoquée à l'Université de Bâle, en Suisse, les lundi, mardi et mercredi, 26-28 septembre 1966.

Le Président, le Professeur Louis Néel, présida toutes les séances.

Les délégués suivants ont participé à l'Assemblée (les noms des Chefs de délégation sont en caractère gras) :

ALLEMAGNE DE L'EST	P. Gorlich , A. Büchner, K. Lanius
ALLEMAGNE DE L'OUEST	F. Bopp , H. Ebert, R. Hilsch, K.-H. Riewe, U. Stille, F. Trendelenburg, K. Wolf
AUSTRALIE	W. Boas , J.S. Dryden, N.H. Fletcher
AUTRICHE	F. Regler
BELGIQUE	M. Migeotte
CANADA	G. Herzberg , R.E. Bell, B.W. Currie, H.E. Duckworth, J.M. Robson
CHINE (FORMOSE)	Y.K. Tai , K.M. Chao, J.L. Hwang, Y.P. Lee
DANEMARK	S. Rozenthal
ESPAGNE	L. Villena , A.G. Abrines
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	R.F. Bacher , W.H. Brattain, W.W. Havens, Jr., W.V. Houston, H.H. Nielsen, F. Seitz, H.C. Wolfe
FINLANDE	K.G. Fogel
FRANCE	A. Kastler , G. Boutry, P. Fleury, S. Gorodetzky, J. Lecomte, R. Lennuier
GRANDE BRETAGNE	Sir Gordon Sutherland , J.F. Allen, W.E. Burcham, W.C. Marshall, E.W.J. Mitchell, Miss A.C. Stickland
HOLLANDE	J. van den Handel
HONGRIE	L. Pal , Gy. Turchanyi
INDE	S. Bhagavantam
IRLANDE	J.R. McConnell
ISRAËL	Y. Yeivin
ITALIE	P. Caldirola , A. Lovati, D. Sette
JAPON	M. Kotani
POLOGNE	J. Weyssenhoff , L. Natanson
ROUMANIE	A. Ion
SUÈDE	E. Rudberg , L. Huldt, E. Lindholm, L. Minnhagen
SUISSE	P. Huber , H. Staub
TCHÉCOSLOVAQUIE	M. Matyas
U.R.S.S.	J. Kotchetkov , D.I. Blokhintsev, V. Leshkovtzev
YOUgoslavie	A. Milojevic

D'autres participants à l'Assemblée, en tant que représentants des Commissions ou comme délégués non officiels de certains pays, comprenaient: MM. K. Lanius,

J.G. Wilson, L.F. Bates, G.W. Rathenau, G. Careri, G.F. Chiarotti, S. Mashita, L. Villena, A. Mercier, J. Rossel, W. Furrer, S.C. Brown, J. de Boer, B. Guggenheim, L. Rosenfeld, Mme V. Simonsgaard, R. Kubo, H. Ebert.

Les membres du Comité Exécutif assistant à l'Assemblée comprenaient: M. Louis Néel, Président, M. D.I. Blokhintsev, premier Vice-Président; MM. C.J. Gorter, H.H. Nielsen, E. Rudberg, F. Seitz, J.M. Jauch, et Sir Gordon Sutherland, Vice-Présidents; M. C.C. Butler, Secrétaire Général; M. L. Kerwin, Secrétaire Général adjoint, et M. P. Fleury, Secrétaire Général honoraire.

La Commission des symboles, unités et nomenclature ainsi que la Commission sur les publications ont tenu des assemblées à Bâle immédiatement avant l'Assemblée Générale.

Le Comité National Suisse pour la Physique était responsable des arrangements pour les réunions, aidé du personnel de l'Université de Bâle, le tout étant sous la direction du Professeur P. Huber. Toutes les commodités pour les assemblées et pour les déjeuners ont été accordées aux délégués qui ont également été l'objet d'une hospitalité des plus généreuses de la part de l'Université de Bâle, de la ville de Bâle, et du Canton de Bâle. Une réception, un diner, ainsi qu'une visite touristique sur le Rhin aux Ruines romaines d'Augst leur ont été offerts.

PREMIÈRE SÉANCE—Lundi 26 septembre 1966, 9 hres

1. Le Président du Comité National Suisse pour la Physique, le Professeur P. Huber, a souhaité la bienvenue aux délégués. Faisant allusion à la responsabilité sociale ainsi qu'à l'intuition scientifique de Balmer, un citoyen de Bâle, il exprima l'admiration qu'avait son peuple pour une assemblée qui surmontait des barrières politiques et, au moyen de son champ d'action spécialisé, contribua tant à l'entente internationale.

2. Le Président Néel remercia les autorités Suisses pour les arrangements sympathiques et complets qui ont été effectués pour l'Assemblée Générale.

Le Président parla ensuite de la grande perte qu'a connu la Physique lorsque l'Ex-Président, le Professeur H.J. Bhabha, a perdu la vie dans un accident d'avion depuis la dernière Assemblée Générale de l'Union qu'il avait présidée. En parlant des nombreux accomplissements du Dr Bhabha, de ses efforts remarquables pour doter l'Inde de l'énergie nucléaire, de son insistance sur l'utilisation pacifique de la technologie scientifique, ainsi que de ses capacités bien connues comme administrateur, le Président Néel a résumé l'ensemble de ces réussites comme représentant l'oeuvre d'un véritable humaniste du 20^e siècle.

L'Assemblée garda une minute de silence en mémoire du Professeur Bhabha.

Le Secrétaire Général, le Professeur C.C. Butler, esqua ensuite le programme d'affaires que devait entreprendre l'Assemblée Générale.

3. Nouveau membre

Le Secrétaire Général annonça que l'Irlande désirait devenir membre de l'Union. L'Exécutif recommanda cette adhésion. L'Assemblée reçut cette proposition par un accord unanime, et l'Irlande fut admise membre. Le Président Néel souhaita ensuite la bienvenue au délégué irlandais, le Professeur J.R. McConnell.

4. Agenda

Le Secrétaire Général proposa que l'Assemblée adoptât l'agenda soumis. Ceci fut approuvé à l'unanimité.

5. Rapport du Secrétaire Général

Le Secrétaire Général soumit un bref rapport. Les affaires de l'Union avaient été dûment administrées et divers documents avaient été publiés. Il souligna que le véritable travail scientifique de l'Union avait été accompli par les diverses commissions. Un grand nombre de conférences internationales ainsi que des publications issues de ces conférences témoignaient le succès de leurs efforts. Ce succès était d'autant plus remarquable que les commissions devaient accomplir la plus grande partie de leur travail par correspondance.

6. Rapport des Commissions

Les diverses commissions déposèrent une série de résumés de leur travail depuis la dernière Assemblée Générale pour l'approbation des délégués. On remit à une deuxième séance les propositions concrètes contenues dans ces rapports.

(1) *Commission des SUN*

Un rapport fut présenté au Président par le Secrétaire de la Commission, le Professeur J. de Boer.

Il mentionna que la Commission avait publié le document IUPAP 11 traitant des symboles, des unités et de la nomenclature. Environ 2,000 copies de cette brochure avaient été distribuées. La Commission proposa une distribution plus large souhaitant à cet effet l'aide des Comités nationaux, des annonces et des reproductions dans des journaux de Physique.

Il souligna avec plaisir l'excellente collaboration entre la Commission et les comités du ISO-TC 12, UICPA, IEC et le CIPN.

Le programme de travail de la Commission comprenait pour l'avenir immédiat les domaines de la physique de l'état solide, des plasmas, des neutrons et de la théorie des groupes.

Plusieurs délégués commentèrent le travail de la Commission. Le Dr Herzberg du Canada émit l'opinion que plusieurs de ces recommandations étaient trop rigides et déplora en particulier l'essai de quelques éditeurs d'imposer d'autorité les recommandations de la Commission. Il croyait que l'on devait accorder aux auteurs plus de latitude surtout dans le cas de recommandations qui allaient à l'encontre d'un usage bien établi. Il donna comme exemple le cas de quelques symboles moléculaires. Le Professeur de Boer donna son accord de principe ayant trait à la liberté des auteurs en ce qui concerne l'utilisation des symboles et souhaita que les éditeurs se contentent de recommander fortement les recommandations de la Commission. Cependant, il considérait que les recommandations en ce qui concerne les unités devaient être imposées. Le Dr Herzberg était d'accord avec ceci et le Président référa formellement les commentaires à l'attention de la Commission.

Le Dr Boutry de la France demanda que l'on préparât une édition française de l'UIPPA 11. Le Professeur de Boer considérait que l'édition en anglais devait suffire aux besoins de la communauté internationale et que de toute façon il s'agissait là d'une question de politique exécutive. Le Président Néel renvoya alors la question au Comité Exécutif. Le Dr Lecomte de la France résumait brièvement l'oeuvre de l'UICPA qui publie un dictionnaire des termes spectroscopiques en cinq langues. C'était un document de grande importance aux physiciens. Le Professeur de Boer déclara qu'il s'agissait ici d'un exemple de collaboration avec d'autres unions qui devait être fortement encouragé.

(2) *Commission Internationale d'Optique*

Le Secrétaire Général remarqua que c'était une Commission autonome dont le rapport était soumis au CIUS par l'intermédiaire de l'UIPPA. On déposa alors tout simplement son rapport.

(3) *Commission des Publications*

Le Professeur L. Villena présenta le rapport de la Commission. Il demanda l'approbation des délégués au sujet des recommandations que la Commission ferait à la séance suivante. Il expliqua ensuite la politique de la Commission en ce qui concernait les publications, l'utilisation des mots-clés pour les résumés analytiques, etc. Plusieurs délégués se sont alors prononcés soit en faveur soit contre les publications issues de conférences internationales. Sir Gordon Sutherland de la Grande Bretagne indiqua que cette discussion semblait bien résumée par les recommandations de l'Union à ce sujet, qui se trouvent dans ce document (VII, viii).

(4) *Commission de l'État solide*

Le Dr F. Seitz présenta le rapport, mentionnant en particulier la recommandation que l'on établisse une sous-commission sur la ferroélectricité. Il indiqua que la Commission était prête à nommer deux membres à la Commission sur les macromolécules de l'UICPA.

(5) *Commission des très basses Températures*

Le Secrétaire de la Commission, le Professeur J.F. Allen, présenta le rapport. Il fit un résumé de l'état de la question de la raison d'être de la Commission étant donné que beaucoup de son travail dans le passé chevauchait avec ce que faisaient maintenant les Commissions sur l'état solide et sur la thermodynamique. C'était l'avis de la Commission qu'elle devait continuer à fonctionner pour encore dix ans au moins. L'assistance à ces conférences internationales était très considérable, environ 1000 délégués ayant assisté à l'Assemblée de Moscou.

(6) *Commission de l'Enseignement de la Physique*

Le Président de la Commission, le Professeur S.C. Brown, résuma l'oeuvre de la Commission depuis six ans, cette période constituant pour lui un quantum de travail. La Commission avait cherché à identifier des problèmes et à suggérer des solutions. Trois Conférences Internationales avaient été organisées et trois volumes sur l'enseignement de la Physique à différents niveaux furent publiés. Le Professeur Brown était d'avis que ces volumes seraient utiles pour encore plusieurs années. On déposa des copies des volumes à l'Assemblée.

Le Dr Fleury de France parla de la Commission Inter-Union du CIUS sur l'éducation qui coordonna les efforts de onze Unions. Son Assemblée à Dakar avait produit un rapport des plus intéressants et utiles.

(7) *Commission de Thermodynamique et Mécanique statistique*

Le Dr R. Kubo présenta le rapport. Il parla en particulier des difficultés de financement auxquelles se heurtaient les organisateurs des Conférences Internationales et souhaita que sa Commission puisse recevoir un appui financier accru.

(8) *Commission des Rayons cosmiques*

En l'absence d'un délégué de la Commission, le rapport fut présenté par le Secrétaire Général. Entre autre, il mentionna que le Comité Exécutif avait référé à la Commission une demande de la part du CIUS pour la nomination d'un membre sur le Comité International de la Physique Solaire et Terrestre. Le Dr Gorter remarqua que les conférences patronnées par la Commission des rayons cosmiques étaient plutôt longues.

(9) *Commission d'Acoustique*

Le Président, le Dr W. Furrer, présenta le rapport, notant en particulier les passages concernant les problèmes occasionnés par les conférences extrêmement larges. Le Dr Fleury de la France demanda si une solution à ce problème ne serait pas la création d'une Commission d'acoustique semi-autonome comme le CIO. Le Dr Furrer répondit que plusieurs membres de la Commission se posaient la même question. Le Dr Sette de l'Italie s'est révélé alarmé de cette possibilité étant donné

les relations considérables entre l'acoustique et d'autres domaines de la physique. Il fut d'avis qu'une meilleure solution serait de diviser le groupe en deux ou trois Commissions.

(10) *Commission de Spectroscopie*

Le Président, le Prof. H.H. Nielsen, présenta le rapport. Le Secrétaire Général informa alors l'Assemblée que le CIUS avait formé une nouvelle Commission de spectroscopie pour remplacer la Commission inter-union auquel l'UIPPA appartenait. Il était entendu que l'UIPPA devait maintenant former sa propre Commission de spectroscopie. Cette question importante était alors portée au numéro 13 de l'agenda. Le Dr Kastler de France insista sur le besoin de réorganiser toute la structure administrative de la spectroscopie. Les assemblées devaient avoir des agendas sérieux et du travail sinon on avait à utiliser le courrier.

(11) *Commission du Magnétisme*

Le Secrétaire, le Professeur L.F. Bates, présenta le rapport. Faisant allusion à la discussion sur les publications des conférences, il souligna que lors des conférences organisées par la Commission du magnétisme, on arbitrait les communications, et le nombre soumis était ainsi réduit d'environ 250 à 150. Il fit part d'une étroite collaboration avec la Commission des très basses températures afin d'éviter trop de chevauchement. Se retirant du Secrétariat après un mandat de six ans, le Dr Bates exprima ses remerciements à ses collègues de la Commission.

Plusieurs délégués commentèrent ensuite l'oeuvre de cette Commission. Le Président Néel remercia le Professeur Bates de ses services et le félicita pour l'excellent travail de la Commission. Le Dr Kastler de France exprima sa vive appréciation pour l'appui que la Commission accordait aux Colloques Ampère. Le Dr Wolfe des États-Unis fit part de l'excellent compte-rendu des assemblées et déclara que le prochain constituerait un numéro spécial du "Journal of Applied Physics" qui serait distribué à plus de 10,000 exemplaires. Sir Gordon Sutherland remarqua que la Commission s'inquiétait dans son rapport de l'absence des scientifiques de la Chine aux conférences de la Commission. Il rappela la discussion à l'Assemblée d'Ottawa sur cette question. Ayant récemment visité la Chine continentale, il put rapporter qu'aucun changement n'était intervenu dans l'attitude du gouvernement à savoir qu'il ne s'unirait pas à l'Union qui reconnaissait le Gouvernement du Taiwan. Il suggéra que des scientifiques individuels soient invités aux conférences afin de ne pas impliquer l'Académie Seneca. Le Dr Yui-Kwei Tai du Taiwan déclara que le dernier paragraphe du rapport de la Commission était erroné. En fait, les scientifiques de la Chine étaient faciles à rejoindre et assistaient aux Conférences Internationales. Il proposa à l'Assemblée de s'abstenir de discuter des sujets politiques.

(12) *Commission des Masses nuclidiques*

Le Secrétaire de la Commission, le Professeur H.E. Duckworth, présenta le rapport. Il indiqua le double but de la Commission: examiner l'état des données nucléides et encourager le travail qui les améliorerait. Il rappela qu'à l'Assemblée Générale de Varsovie de 1963, la Commission avait recommandé un changement dans la nomenclature ainsi que dans le nom de la Commission. On demanderait cette fois-ci à l'Assemblée de ratifier ces recommandations. Il souligna les très importantes contributions du Dr J. Mattauich et du Dr J. du Mond, membres sortant de charge.

(13) *Commission de Physique nucléaire de basses Energies*

Un rapport fut présenté par le Président, le Prof. P. Huber. Il insista sur deux points: 1—La Commission patronnait une Conférence Générale tous les deux ans et de petites conférences entre-temps; 2—il nota la recommandation de la Commission pour un sous-comité sur les données nucléaires.

(14) *Commission des Semi-conducteurs*

Le Secrétaire de la Commission, Le Prof. E.W.J. Mitchell, présenta le rapport. Il remarqua que dans le cas des conférences sur les semi-conducteurs, les organisateurs étaient libres d'ajouter des symposia "satellite" spécialisés aux conférences principales. Il fit également allusion au problème de financement de plusieurs de ces conférences.

(15) *Commission de Physique nucléaire des hautes Énergies*

Le Secrétaire Général déclara que le rapport officiel de la Commission serait disponible à la deuxième séance. Il remarqua cependant que la Commission avait tenu six Assemblées et s'était intéressée en particulier à la collaboration entre physiciens dans le domaine de la haute énergie de différents pays. Un grand nombre de Conférences à ce sujet avaient eu lieu mais la Commission ne demandait pas de support financier pour toutes. En général, un cycle de six ans permettait une conférence tous les deux ans en URSS, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Entre-temps on organisait des programmes sur les accélérateurs par se. Dans le passé il fallait une invitation pour assister à ces conférences. Ceci posait des problèmes, mais la Conférence de 1968 à Vienne serait plus ouverte.

Le Dr Gorlich de l'Allemagne de l'Est souleva le problème du refus au Dr K. Lanius d'assister à la Conférence de Berkeley. Le Professeur Bacher des États-Unis exprima ses regrets pour cet incident qui avait atteint un scientifique particulier. Les autres délégués de l'Allemagne de l'Est avaient été présents à l'Assemblée de Berkeley sans difficulté. Il suggéra de renvoyer la question au Comité des "Visa" du CIUS qui devait s'occuper d'un problème semblable.

(Nota: La Commission de Physique Nucléaire des hautes énergies a dûment déposé son rapport à la deuxième séance).

7. Activités du CIUS

Le délégué de l'Union au CIUS, Sir Gordon Sutherland, présenta un bref rapport sur l'Assemblée Générale du Conseil tenue à Bombay en janvier 1966. Dans le but de renseigner les nouveaux délégués à l'Union il expliqua la structure du CIUS, signalant que les soixante pays donnant leur adhésion au CIUS avaient dix représentants sur le Conseil alors que chaque Union scientifique avait un représentant. Initialement fédération des Unions, le CIUS tendait maintenant à initier ses propres activités "Inter-Union". Ceci amena alors le CIUS à demander aux Unions de nommer des délégués à ces comités Inter-Union. Ceci souleva souvent des problèmes et l'Union avait pris l'habitude de demander au CIUS de suggérer un nom qu'il pourrait ensuite ratifier. Un nouveau comité du CIUS de grande importance était celui sur les données pour la Science et la Technologie. Un éventuel projet de révision des tables internationales fut envisagé. Quoique ce travail était extrêmement important, il était difficile de trouver des scientifiques pour le faire. Il mentionna ensuite la réorganisation de la Commission de Spectroscopie par le CIUS à laquelle le Secrétaire Général avait fait allusion.

Sir Gordon demanda ensuite conseil à l'Assemblée les questions qui pourraient être soulevées à l'Assemblée de l'Exécutif du CIUS qui devait être tenue à Monaco. Une suggestion qui sera considérée serait de diviser les Unions en groupes, chaque groupe ayant un représentant sur l'Exécutif du CIUS afin de réduire le nombre des membres. Sir Gordon ne considérait pas le problème comme critique étant donné l'improbabilité que beaucoup d'Unions soient créées dans l'avenir immédiat. Il mentionna aussi la difficulté de voter pour des candidats dont les noms étaient soumis immédiatement avant le vote. Il suggéra au CIUS de suivre la procédure de l'Union qui distribuait les noms des candidats au moins vingt-quatre heures avant le vote.

Parlant ensuite des finances, il mentionna que l'Union recevait actuellement 8% de l'argent distribué par le CIUS. Bien que ce montant fut relativement juste, il était désirable que le montant absolu soit augmenté. Le CIUS avait tendance à aider davantage les Unions qui s'occupaient activement de leur finance et, étant donné la proposition sur l'agenda d'augmenter les parts dans l'Union, il espérait que ceci aurait comme résultat une augmentation de l'appui financier du CIUS.

Plusieurs délégués commentèrent le rapport de Sir Gordon. Le Dr Lecomte de France fit allusion à l'excellent travail accompli par le CIUS sur la liberté de voyage des scientifiques. Le problème difficile des visas était parfois résolu en décernant un visa sur une feuille séparée que le pays qui reçoit pouvait retenir lorsque le visiteur quittait le pays. Le Dr Seitz des États-Unis parla en faveur d'appuyer fortement le CIUS. Plusieurs scientifiques ne se rendaient pas compte de l'importance du travail du CIUS en rapprochant la Science à la société. Le Dr Wolfe des États-Unis était d'avis que l'Union était trop réticente dans ses affaires avec le CIUS. En particulier, elle devait prendre l'initiative en nommant des membres au Comité du Conseil. Sir Gordon remarqua que plusieurs des activités Inter-Union du CIUS concernaient des physiciens qui avaient évolué dans des domaines inter-disciplinaires tel que la Géophysique. Ceci soulevait un problème pratique lorsque l'on cherchait des délégués convenables mais n'impliquait pas un manque d'intérêt.

DEUXIÈME SÉANCE—Mardi 27 septembre 1966, 9 hres

Le Président Néel annonça avec regret à l'Assemblée la mort de l'Académicien Veksler, lauréat Nobel, inventeur du synchro-cyclotron.

8. Rapport de la Commission des Finances

Sir Gordon Sutherland, Président de la Commission, rapporta que les comptes vérifiés de l'Union pour les trois années écoulées avaient été examinés et trouvés en ordre. Ces comptes financiers sont annexés à ce compte-rendu. La Commission recommanda que les suggestions pour l'augmentation des finances de l'Union, tel que proposé par l'Exécutif, soient adoptées.

9. État des Finances

Le Secrétaire Général adjoint décrivit les besoins des Commissions pour plus d'assistance financière ainsi que l'augmentation générale du coût d'administration de l'Union. Le Conseil Exécutif proposa donc de doubler les revenus reçus des pays membres. Cette augmentation serait accomplie en deux étapes: premièrement, on demanderait à un certain nombre de pays, d'augmenter le nombre de leurs parts en fonction de l'importance de la Physique dans leur pays. On espérait ainsi augmenter le nombre de parts de 124 à environ 175; deuxièmement, on demanderait à l'Assemblée d'augmenter la valeur d'une part de \$150 à \$250. Ces deux étapes augmenteraient les revenus de l'Union de \$7,500 et \$17,000 respectivement, l'augmentation totale de \$24,500 étant à peu près égale au revenu actuel des pays membres. On proposa d'allouer la quasi totalité de cette augmentation aux Conférences Internationales et aux autres activités des Commissions.

Plusieurs délégués commentèrent ces propositions. Le Dr Lecomte de France rappela qu'il y avait plusieurs Unions, toutes cherchant à augmenter leur budget pour leurs divers projets et ceci avait comme résultat que beaucoup de Gouvernements hésitaient à accorder une augmentation pour une Union donnée, même si cette augmentation était faible en elle-même. D'autres délégués, y compris le Dr Kotani du Japon, soulignèrent que le Comité National de la Physique était fréquemment en accord avec la politique financière de l'Union et avait des difficultés à convaincre son Gouvernement à suivre ses recommandations. Le Dr V.A.

Leshkovtzev de l'U.R.S.S. signala que dans le cas de l'U.R.S.S. les augmentations négociées avec l'Exécutif devaient attendre la décision des autorités du Gouvernement Soviet. Il s'informa de l'état des négociations avec d'autres pays, y compris les États-Unis de l'Amérique, déplora l'augmentation dans les frais administratifs de l'Union, et mentionna que des difficultés d'échange pourraient avoir comme résultat que plusieurs pays payent une partie de l'augmentation des frais de l'Union avec leur propre monnaie. Passant en revue les difficultés considérables qu'impliquait l'organisation d'une grande Conférence Internationale, il mentionna que la contribution de l'Union à ces dépenses était souvent minime. Étant donné qu'un dédoublement de l'appui de l'Union aurait comme résultat que sa contribution serait encore petite, la délégation soviétique s'inclinait à s'opposer à l'augmentation dans la valeur de la part de l'Union.

En réponse, le Secrétaire Général adjoint mentionna l'état des négociations avec les pays qui n'avaient pas encore augmenté leur nombre de parts selon la recommandation de l'Exécutif, indiqua que l'augmentation dans les dépenses administratives suivait une décision de politique de la part de l'Exécutif comme quoi l'Union devait payer les frais de voyage des membres de l'Exécutif à ces Assemblées plutôt que de leur demander de chercher des octrois auprès de leur Gouvernement. Quant au problème du paiement des frais en monnaie non convertible, il souligna les problèmes financiers difficiles que ceci occasionnait à l'Union. Dans le cas de l'U.R.S.S., il indiqua que ces difficultés ne seraient probablement pas insurmontables mais espérait que la pratique ne s'étendrait pas à d'autres pays.

A la suite de cette discussion, l'Assemblée Générale approuva à l'unanimité les propositions suivantes:

(a) Que le nombre de parts tenues par certains pays, tel que négocié par l'Exécutif et le pays concerné, soit ratifié ainsi: Australie (augmenté de quatre parts à six), Belgique (deux à quatre), Canada (quatre à huit), France (huit à douze), Allemagne de l'Est (trois à quatre), Allemagne de l'Ouest (huit à douze), Grande Bretagne (dix à quinze), Italie (huit à douze).

L'Assemblée nota en même temps l'intention de l'Exécutif de négocier les augmentations suivantes: Danemark (deux à quatre), Japon (quatre à huit), Norvège (une à trois), Suède (quatre à huit), Suisse (deux à six), États-Unis (douze à dix-huit ou vingt), U.R.S.S. (douze à dix-huit ou vingt).

(b) Que la valeur d'une part dans l'Union soit augmentée de \$150 U.S. à \$250 U.S.

10. **Recommandations des Commissions**

(a) *Commission SUN*

La Commission n'avait pas de propositions spécifiques. Par contre, le Dr Herzberg du Canada se reportant à la discussion du jour précédent, proposa la résolution suivante: "Quoique l'application des recommandations de la Commission des SUN doive être fortement encouragée, il est entendu que dans certaines circonstances des auteurs voudront peut-être dévier un peu de ces recommandations". Le Professeur de Boer accepta cette résolution sauf pour le cas des unités, discuté la veille, et le Dr Herzberg fut d'accord sur ce point. Le Dr de Boer entreprit d'incorporer le sens de cette résolution dans les documents subséquents de la Commission SUN. Il n'y eut pas de vote formel.

(b) *Commission des Publications*

Le Dr Villena soumit six propositions de la Commission des Publications. Plusieurs commentaires furent faits à ce sujet par les délégués. Le Dr Boutry de France exprima l'espoir qu'une version française des propositions serait bientôt disponible. Le Dr Boas de l'Australie, parlant du besoin de titres concis, fit un

plaidoyer pour des titres simplifiés sans l'utilisation d'un jargon spécialisé et d'abréviations. Le Dr Boutry nota qu'il existait en ce moment deux écoles de pensées au sujet des résumés analytiques: celle de la OIS (dont les États-Unis étaient membres) et celle suivie par la majeure partie des publications en Physique aux États-Unis. En pratique cependant, ni l'une ni l'autre n'était suivie complètement. Il recommanda à l'Union de ne pas prendre part à cette différence d'opinions.

Le Dr Wolfe des États-Unis parla des ententes entre l'American Standards Association, Chemical Abstracts, et les groupes d'édition du AAS. Cet ensemble représentait un très grand volume de publications en Physique. Il proposa à l'Union d'appuyer leur usage *plus fonctionnel* et considéra qu'un tel geste serait de grande utilité à la OIS dans ses délibérations. Ce point de vue reçut l'appui du Dr Villena. Suivirent d'autres commentaires, pour et contre, et le Dr Lecomte de France remarquant que "l'esprit vivifie et la lettre tue" espéra que l'Union ne serait pas trop rigide dans ses recommandations.

(Lors de la pause-café, le Président Néel demanda à MM. Boutry, Villena, et Wolfe, de préparer un texte qui pourrait vraisemblablement réconcilier les différents points de vue. Le lendemain, ce Comité rapporta à l'Assemblée qu'il recommandait la résolution suivante:

L'Assemblée Générale:

Approuve:

1. Le "Guide for the Preparation of Authors' Abstracts for Publication" tout en autorisant la Commission à effectuer quelques modifications afin d'effectuer un accord avec l'UNESCO.
2. Le "Guide for the Preparation of Scientific Papers for Publication" en autorisant la Commission à faire quelques modifications afin d'effectuer une entente avec l'UNESCO.
3. La déclaration sur les références bibliographiques sur la deuxième page du rapport de la Commission.
4. La déclaration suivante sur la publication des comptes-rendus des conférences:

L'assemblage d'une collection de textes de communications préparés d'avance pour les délégués à une conférence ne constitue pas une publication convenable du compte-rendu d'une conférence. Il est très souhaitable que les textes d'un tel compte-rendu soient soumis à des arbitres scientifiques de la même façon que s'il s'agissait d'un journal scientifique réputé.

Lorsque les textes d'une conférence sont publiés ensemble plutôt que être soumis séparément à des journaux appropriés, cet ensemble doit constituer un numéro régulier ou spécial d'un journal ou encore dans un seul volume susceptible d'être largement distribué par un réseau bien établi.

On peut inclure dans le compte-rendu d'une conférence une communication qui a déjà été publiée dans un journal. Cependant, dans ce cas, l'on doit fournir la référence bibliographique.

Le compte-rendu publié doit être soumis aux services des résumés analytiques, et les secrétaires de conférences doivent assumer la responsabilité d'indiquer, à l'attention des journaux de résumés analytiques, l'existence de ces comptes-rendus.

Recommande:

5. L'adoption d'un seul critère pour l'utilisation des abréviations dans les

titres de communications dans les journaux et, à cet effet, attirer l'attention de la OIS à l'oeuvre du Comité Z-39 de l'American Standards Association.

Propose :

6. L'organisation d'une conférence des éditeurs des journaux fondamentaux en Physique avec le co-patronage et l'appui financier de l'UNESCO.

L'Assemblée Générale approuva cette résolution).

(c) *Commission de l'État solide*

Le Secrétaire Général et le Dr Rathenau résumèrent le besoin d'apporter plus d'attention au problème de ferroélectricité dans le contexte de la Commission de l'État solide. Le Dr Rathenau déclara que, plutôt que d'instituer une nouvelle division, la Commission préférerait des "ponts" et proposa que l'on nomme deux nouveaux membres correspondants, l'un pour la ferroélectricité et l'autre pour la luminescence. Le Dr Sette de l'Italie suggéra que ces membres devaient probablement être des membres réguliers. Le Président Néel commenta qu'en pratique il n'y avait pas de différence importante entre un membre correspondant et un membre régulier. Peut-être que la classe des membres correspondants devrait être abolie. On remit la décision sur cette question à l'élection des membres de Commission.

(d) *Masses nuclidiques*

La Commission proposa :

1. Que l'expression *masse atomique* remplace *masse nuclidique*. Ici l'expression "masse atomique" est utilisée, selon l'usage commun, comme le nom d'usage pour "masse atomique relative".

La résolution fut adoptée.

2. Que le nom de la Commission soit changé pour "Commission sur les masses atomiques et constantes pertinentes".

Cette résolution fut adoptée.

11. **Nouvelles Commissions**

(a) Le Secrétaire Général expliqua que la constitution récente par le CIUS de sa propre Commission spectroscopique (à laquelle on invita l'UIPPA à déléguer quatre membres) exigea que l'Union organisât maintenant sa propre Commission sur la spectroscopie. Simultanément, trois autres groupes dans le domaine général de la Physique atomique et moléculaire furent actifs. Un groupe international sur la Physique des gaz ionisés avait tenu plusieurs conférences internationales bien réussies mais n'avait pas encore demandé l'affiliation à l'Union. Un deuxième groupe qui organisait des conférences sur la Physique des Rayons-X avait formellement proposé que l'Union créât une Commission sur la Physique des Rayons-X. Un troisième groupe avait organisé des conférences internationales sur les Collisions électroniques et atomiques et avait également demandé à l'Union d'organiser une Commission dans ce domaine. Ce dernier groupe cependant reconnut que la nouvelle commission pourrait en inclure d'autres dans le domaine général de la Physique atomique et moléculaire.

Étant donné toute cette activité, l'Exécutif recommanda qu'une nouvelle Commission sur la Physique atomique et moléculaire et la Spectroscopie fut créée, qui serait une fédération de trois sous-commissions sur la Spectroscopie, les Collisions atomiques et moléculaires, et la Physique des Rayons-X. Cette Commission chercherait à coordonner les activités des différents groupes et il serait concevable de recommander sa division en trois Commissions séparées en 1969. En particulier, il essaierait d'intéresser le groupe traitant des gaz ionisés à se joindre à l'Union.

Suivirent plusieurs discussions. Le Secrétaire Général adjoint résuma l'histoire du groupe intéressant aux collisions atomiques et souligna son désir qu'il y ait de toute façon une Commission au sein de l'Union traitant de la Physique atomique et moléculaire. Le Dr Marshall de Grande Bretagne, le Dr Kastler de France, le Dr Herzberg du Canada et d'autres exprimèrent le doute que le groupe de Physique des rayons-X avait suffisamment évolué pour que l'on considère ce domaine plutôt restreint de la Physique comme étant approprié à l'établissement d'une Commission. D'autre part, le Dr Brown des États-Unis et le Dr Sette de l'Italie étaient d'avis que l'on devait élaborer dès maintenant des structures pour l'accommodation des groupes travaillant sur les plasmas. On discuta alors le bien-fondé d'établir une seule Commission de coordination ou encore des Commissions séparées. Des remarques du Dr Boas de l'Australie et du Dr Seitz des États-Unis, dans le sens que la coopération et la liaison fonctionnelle étaient plus importantes à la Physique que des divisions, semblaient refléter le sentiment de l'Assemblée. Sir Gordon Sutherland mentionna la difficulté qu'il y avait à trouver un président énergique qui coordonnerait ces groupes très actifs. Finalement, le Dr Rudberg de la Suède proposa d'établir une nouvelle Commission sur la Physique atomique et moléculaire et la Spectroscopie qui comprendrait trois sous-commissions sur la spectroscopie, les collisions atomiques et moléculaires et la Physique des plasmas. Cette résolution fut adoptée.

L'Assemblée favorisa également le patronage par l'Union des conférences du groupe de la Physique des rayons-X ainsi qu'un support financier convenable. On nota pendant la discussion que le Dr Herzberg du Canada accepterait peut-être la présidence de la nouvelle Commission, un fait qui encouragea l'Assemblée à prendre sa décision.

(b) Le Secrétaire Général expliqua que le champ de la Physique des macromolécules croissait rapidement et qu'il y avait un certain sentiment favorisant l'établissement d'une Commission à ce sujet. Actuellement, des physiciens contribuaient aux activités de l'UICPA dans ce domaine. Le Dr Wolf (Allemagne de l'Ouest) décrivit brièvement la nature de l'organisation internationale dans la science des polymères. C'était un domaine tout à fait disciplinaire et plusieurs groupes internationaux étaient actifs. On invita l'UIPPA à déléguer deux membres à la Commission de l'UICPA dans sa division de la Chimie Physique. Il fit une suggestion selon laquelle la Commission de l'UICPA deviendrait une Commission conjointe, l'UIPPA ayant un tiers du nombre des membres. D'autres Commissions seraient également représentées. Si l'Assemblée Générale était favorable à cette suggestion, des négociations formelles pourraient être entreprises avec l'UICPA en 1967. Plusieurs délégués appuyèrent cette suggestion. Le Président et le Secrétaire Général discutèrent de l'efficacité d'une Commission conjointe en pratique. Le Professeur Butler suggéra que peut-être une Commission du CIUS serait un meilleur véhicule pour ces activités. Finalement, on fut d'accord que d'autres négociations devraient être entreprises avec l'UICPA et avec le CIUS. Le Dr Wolf et Sir Gordon Sutherland entreprendraient ces démarches.

12. Conférences en 1967

Le Secrétaire Général présenta une liste de conférences qui, jusqu'à date, avaient demandé le patronage et parfois l'appui financier de l'Union. L'Assemblée put faire d'autres suggestions et les délégués furent invités à les déposer. En effet, plusieurs délégués eurent des propositions et une grande discussion suivit, traitant en particulier du besoin de coordonner plusieurs des conférences proposées. Un résumé de cette discussion, approuvé finalement, est donné en annexe à ce compte-rendu. La discussion souleva aussi les idées suivantes:

— Une décision formelle et catégorique de ne pas appuyer les écoles d'été;

— Le besoin de reconnaître la Physique théorique comme une discipline distincte;

— Le souhait d'éliminer les abréviations et le jargon des titres des Conférences;

— L'excellent travail des Commissions, qui devait être maintenu, en ce qui concernait la coordination des sujets des conférences ainsi que les dates.

13. **Élections**

Le Secrétaire Général commenta la liste des candidats proposés par le Comité Exécutif pour les divers postes à l'Exécutif et aux Commissions. Il expliqua la façon dont on avait fait ces nominations suivant les recommandations des Commissions et des Comités Nationaux. L'Assemblée Générale élut ensuite ses officiers et les membres des Commissions. La liste complète des élus est donnée au début du document dans lequel ce compte-rendu est incorporé.

Le Professeur C.J. Gorter de la Hollande retira sa nomination de Président, évoquant les nombreuses années de service qu'il avait déjà fournies à l'Union. Il exprima cependant sa reconnaissance pour l'honneur qu'on lui avait fait en proposant son nom. Le Président Néel et le Secrétaire Général firent des éloges au rôle joué par le Professeur Gorter et aux véritables services qu'il avait rendus à l'Union à maintes reprises.

Le Secrétaire Général remarqua que les nombreuses tâches qu'on lui avait confiées récemment dans son milieu académique et scientifique pourraient occasionner sa démission du poste de Secrétaire Général dans un an ou deux. Le Président Néel et les membres de l'Assemblée exprimèrent l'espoir que le Professeur Butler pourrait continuer dans son rôle de Secrétaire Général au moins jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Durant les élections, plusieurs suggestions heureuses et importantes ont été reçues des délégués.

14. **Assemblée Générale de 1969**

Le Secrétaire Général rapporta que l'Union avait reçu quatre invitations pour son Assemblée Générale de 1969. Ces invitations venaient de l'Allemagne de l'Est, de l'Autriche, des États-Unis d'Amérique, et de la Yougoslavie. L'Assemblée exprima sa gratitude à ces pays pour avoir fait de si généreuses invitations. Sur une proposition du Professeur Huber, la décision finale fut confiée au Comité Exécutif.

15. **Divers**

Le Dr Wolfe de la délégation des États-Unis demanda que l'Union soit plus vigoureuse en obtenant des rapports des Commissions Inter-Union du CIUS. En particulier, ces rapports devaient être disponibles pour l'Assemblée Générale de 1969.

16. **Ajournement de l'Assemblée**

Le Dr Bacher de la délégation des États-Unis se leva pour parler chaleureusement de la façon dont le Président sortant de charge, le Professeur Louis Néel, avait conduit les affaires de l'Union depuis trois ans. Il exprima aussi les remerciements de l'Assemblée au Professeur Gorter de la Hollande, au Professeur Nielsen des États-Unis, au Professeur Rudberg de la Suède, et au Professeur Seitz des États-Unis qui terminaient leur mandat de Vice-Présidents. L'Assemblée exprima son appréciation pour l'oeuvre de ces scientifiques par un applaudissement sincère et prolongé. Prenant la parole, le Président Néel remercia l'Assemblée et commenta l'esprit qui prévalait au sein de l'Union par lequel diverses difficultés étaient résolues de façon amicale. Il remercia le Secrétariat pour son appui.

Le Président remercia ensuite nos hôtes Suisses de leur hospitalité remarquant qu'ils n'avaient pas négligé de fournir un temps ensoleillé pour l'Assemblée. Il

mentionna aussi le plaisir que les délégués avaient eu en visitant le Musée de Bâle, les Montagnes du Jura ainsi qu'aux réceptions offertes par l'Université, la Ville et le Canton. Ses remerciements furent chaleureusement appuyés par l'Assemblée entière. Le Président demanda au Professeur Huber de faire part à tous ceux qui avaient contribué à l'Assemblée de sa gratitude.

Le Président élu, le Professeur D.I. Blokhintsev, exprima aux délégués son appréciation d'avoir été élu comme neuvième Président de l'UIPPA. Il remarqua qu'il était bien au courant des traditions de l'Union ainsi que de ses problèmes. Il proposa de maintenir et renforcer les traditions, particulièrement celles qui contribuaient à l'entente entre les nations. Il travaillerait également pour étendre les activités de l'Union et pour la paix dans le monde. C'est avec plaisir que l'Assemblée Générale reçut cette déclaration du Professeur Blokhintsev.

Le Président Néel leva alors la séance.

X. Recommandations de la Commission des Publications

(1) GUIDE POUR LA PRÉPARATION DES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES DESTINÉES À LA PUBLICATION

Préambule

Le but essentiel d'une communication scientifique est la communication claire, concise et honnête des idées et des renseignements. C'est un but que les auteurs et les éditeurs ne doivent jamais oublier. Les recommandations spécifiques de ce Guide visent à faciliter la réalisation de cet objectif.

Il serait important qu'un code des usages soit établi entre les différents journaux scientifiques afin de faciliter l'échange de renseignements entre les scientifiques de tous les pays, surtout en raison de l'augmentation du nombre des publications scientifiques.

Recommandations Générales

1. Chaque manuscrit proposé pour la publication dans un journal scientifique ou technique doit être accompagné d'un résumé.

Ce résumé doit être rédigé en accord avec les recommandations du "Guide pour la Préparation par les Auteurs des Résumés de Publications".

2. Le titre doit être concis mais contenir autant de renseignements que possible.

Les titres des articles doivent être suffisamment descriptifs et explicites quant au contenu de l'article pour servir lors de la préparation des listes de titres, de l'indexage ainsi que du codage pour le traitement électronique de l'information. On doit éviter les abréviations et le jargon du spécialiste.

3. Le manuscrit que l'on soumet pour publication tombe normalement dans l'une des catégories suivantes:

(a) Communication scientifique originale, décrivant des recherches, techniques ou appareils nouveaux.

On considère un texte comme faisant partie de la catégorie "communication scientifique originale" lorsqu'il constitue une extension significative de connaissance ou de compréhension et qu'il est écrit de telle façon qu'un scientifique qualifié, spécialiste dans la même discipline, puisse, en se basant sur les renseignements fournis: (i) reproduire les expériences et obtenir les résultats décrits avec la même précision ou dans les mêmes limites d'erreur expérimentale que celles

spécifiées par l'auteur, ou: (ii) répéter les observations, calculs ou déductions théoriques de l'auteur et pouvoir juger ses commentaires.

(b) Communication provisoire, ou note préliminaire.

Un manuscrit peut être considéré comme "une communication provisoire ou note préliminaire" lorsqu'il contient une ou plusieurs données scientifiques nouvelles, mais n'est pas suffisamment détaillé pour permettre au lecteur de vérifier ces renseignements de la façon décrite ci-dessus. Il existe une autre sorte de communication courte, ordinairement sous forme de lettre, qui commente brièvement des travaux déjà publiés.

(c) Article de revue d'un sujet.

Un article de revue sur un sujet est une vue d'ensemble d'un domaine particulier où l'on groupe, analyse et discute des renseignements déjà publiés. La présentation de l'article dépend du journal auquel on le destine. C'est le devoir de l'auteur d'un article de revue de s'efforcer de signaler tous les travaux publiés qui ont contribué aux progrès dans le domaine choisi ou qui l'auraient fait progresser s'ils n'avaient pas été omis.

4. Les manuscrits ne devraient pas être soumis pour publication s'ils avaient déjà été publiés ou acceptés pour publication ailleurs. Ils ne devraient pas être soumis pour examen simultané à plus d'un journal.

5. L'introduction devrait expliquer le but de la communication.

Si la communication comprend une revue historique ou critique des connaissances actuelles, cette revue devrait alors se rapporter seulement au sujet immédiat de la communication. Des revues plus complètes devraient être publiées sous forme d'articles séparés.

6. Les auteurs doivent indiquer clairement la partie de la publication qui représente leur propre travail et la partie qui résume le travail des autres; ils doivent indiquer soigneusement les limitations de leur travail: les sources d'erreur, les erreurs probables dans les données, les limites de validité de leurs conclusions; ils doivent en particulier se garder d'un excès d'optimisme en ce qui concerne la précision du travail, la généralité des conclusions, et l'étendue de leurs applications; ils doivent éviter les arguments "ad hominem" alors qu'ils critiquent le travail des autres et ces critiques doivent être dirigées exclusivement vers les aspects scientifiques des travaux en question.

7. Quant aux détails de la présentation, les auteurs doivent consulter les "Instructions aux auteurs" que la plupart des journaux scientifiques publient; ils suivront soigneusement ces instructions qui traitent normalement de la division des communications, de la forme des références bibliographiques, des symboles, des abréviations, etc.

Il est utile d'étudier le format et le style des communications semblables sur des sujets connexes du journal dans lequel on a l'intention de présenter sa communication.

Les références bibliographiques doivent être complètes. Elles doivent être présentées sous la forme exigée par le journal, par ex. les initiales des auteurs, les numéros de pages, l'éditeur et son adresse pour les références de livres, etc.; elles doivent identifier tous les auteurs (et non seulement le premier suivi de "et al"), à moins que le nombre d'auteurs pour une même publication soit excessif.

8. On doit présenter son sujet de façon aussi concise que possible, utiliser un langage simple et éviter les noms qui ne sont pas d'usage courant. Les mots, exclusifs à un sujet en particulier, doivent être utilisés seulement dans le cas où ils sont compris par les autres scientifiques. S'il est essentiel d'introduire un mot nouveau, ce dernier doit être défini avec soin.

Il faut surtout éviter une nomenclature étymologiquement mal choisie, les ambiguïtés, le jargon technique, et ne pas se servir des expressions familières.

9. Les auteurs doivent rendre leurs communications aussi autonomes que possible, en utilisant des explications adéquates et des identifications appropriées aux symboles utilisés.

On doit éviter, en particulier, l'emploi d'abréviations nouvelles, notamment des mots utilisés peu fréquemment, qui rendraient la communication très difficile à lire. Les auteurs doivent examiner le manuscrit final avec grand soin afin d'éliminer les erreurs typographiques, l'omission de symboles, les erreurs grammaticales, etc. Le manuscrit qui n'est pas préparé avec assez de soin fait perdre beaucoup de temps aux rédacteurs et aux rapporteurs; de plus, si un tel manuscrit est publié, il pose des difficultés aux lecteurs et tend à créer une opinion défavorable quant à la valeur scientifique de ce travail.

Quand l'auteur écrit dans une langue qui ne lui est pas parfaitement familière, il doit consulter des collègues afin de pouvoir présenter le manuscrit sous une forme acceptable. Il n'est pas correct de s'attendre à ce que les rédacteurs ou les rapporteurs entreprennent la tâche de réécrire la communication afin de corriger des fautes de langage.

10. Si des considérations industrielles ou de sécurité nationale imposent des restrictions importantes quant à l'information scientifique qui peut être communiquée dans l'article, le texte devra être présenté comme faisant partie de la catégorie 3(b), soit une communication préliminaire, et non pas de la catégorie 3(a), comme étant une communication scientifique originale. Toute restriction doit être clairement indiquée dans l'article.

11. Des références bibliographiques explicites à des travaux précédents sur le même sujet doivent être faites lorsque ceci est nécessaire pour démontrer de quelle façon les nouvelles données contribuent au sujet. De façon générale, on ne doit se référer seulement à des communications publiées ou acceptées pour publication.

Les références doivent être mises à jour au moment de la remise du manuscrit; ceci est d'autant plus important si le manuscrit est soumis pour publication longtemps après que l'on a terminé le travail à publier.

On ne peut indiquer les références de travaux discutés dans le texte qu'en nommant tous les auteurs ou encore en nommant le premier suivi de l'expression "et al", ou encore en mentionnant le nom de l'établissement s'il s'agit d'un travail de groupe. On ne doit pas identifier un travail en spécifiant le pays d'origine.

12. Il faut éviter autant que possible les références aux communications privées et aux documents dont la circulation est limitée (c'est-à-dire qui ne sont pas facilement disponibles au public scientifique). On ne doit jamais indiquer des références à des documents de nature "classifiée" (par ex. qui sont couverts par des restrictions de compagnies ou de gouvernements).

Il n'est pas question de prohiber les allusions aux conversations ou communications privées; mais il n'est pas justifié de faire une affirmation scientifique ou encore de proposer une théorie basée exclusivement sur une conversation qui n'a pas été vérifiée.

Recommandations aux Rédacteurs

13. On demande aux rédacteurs de s'assurer que les instructions pour les auteurs qu'ils proposent pour les journaux scientifiques sous leur juridiction, n'entrent pas en contradiction avec les principes de base contenus dans ce document.

14. Lorsque le rédacteur accepte un manuscrit pour publication, il devrait, en plus de s'assurer qu'il est conforme aux normes scientifiques et linguistiques habituelles, porter une attention particulière au résumé afin de vérifier s'il fournit assez d'information et que le titre est concis et adéquat.

15. Dans le cas des journaux qui publient des articles de plus d'une catégorie le rédacteur devrait demander à l'auteur dans quelle catégorie il doit situer son travail, par ex. dans (a): communication scientifique originale, (b): communication provisoire ou note préliminaire, ou c): article de revue d'un sujet.

Lorsque la catégorie n'est pas suffisamment claire, le rédacteur devrait assurer l'indication de catégorie dans le résumé.

Ceci est extrêmement important et pour le lecteur et pour le rédacteur des journaux de résumés.

16. Afin de s'assurer que les résumés d'auteurs puissent être librement reproduits en toute place et en tout temps, on devrait dire clairement dans le journal que l'on autorise la reproduction des résumés d'auteurs.

17. Des efforts sont faits actuellement pour élaborer une série cohérente des symboles et abréviations, et parvenir à une façon uniforme de présenter les références bibliographiques. À mesure que l'on arrive à des ententes, on demande aux rédacteurs de coopérer en utilisant la pratique recommandée dans les journaux sous leur juridiction.

Liste de Recommandations de l'OIS concernant les Publications scientifiques

ISO/R4	"Code international pour l'abréviation des titres des périodiques"
ISO/R8	"Format des périodiques"
ISO/R9	"Système international pour la translittération des caractères cyrilliques"
ISO/R18	"Liste des contenus des périodiques et autres documents"
ISO/R30	"Bordereaux bibliographiques"
ISO/R77	"Références bibliographiques. Eléments essentiels"
ISO/R214	"Résumés et synopsis"
ISO/R215	"Présentation des contributions aux périodiques"
ISO/R233	"Système international pour la translittération des caractères arabes"
Projet ISO No. 315	"Translittération du Grec en caractères latins"
Projet ISO No. 579	"Translittération de l'Hébreu"

Les documents mentionnés ci-dessus sont disponibles, soit aux quartiers généraux de l'O.I.S. de Genève (International Organization for Standardization), soit à l'Organisation nationale des Étalons et des Normes dans chaque pays.

Des commentaires sur ce texte peuvent être envoyés au Département des Sciences naturelles, UNESCO, Place de Fontenoy, Paris 7, France.

(2) GUIDE POUR LA PRÉPARATION PAR LES AUTEURS DES RÉSUMÉS* DE PUBLICATIONS

Préambule

Étant donné l'augmentation du nombre des publications scientifiques, il devient de plus en plus important que des résumés convenables de toutes les communications publiées dans les journaux scientifiques, qu'elles soient longues ou courtes, soient facilement disponibles. Ce but serait atteint si les titres des communications scientifiques étaient adéquats et si, au début de chaque article, on insérait un résumé préparé par l'auteur.

Les remarques suivantes indiquent les points principaux que doivent considérer les auteurs lors de la préparation des titres et des résumés.

Principes généraux

1. Les titres des articles doivent être suffisamment descriptifs et explicites quant au contenu de l'article pour servir à la préparation des listes de titres ainsi que du codage pour le traitement électronique de l'information.
2. On doit insérer un résumé au début de chaque article (dans la plupart des journaux scientifiques, ceci doit s'appliquer également aux lettres à l'éditeur). Le but d'un résumé est triple:
 - (i) indiquer aux scientifiques dont le titre a retenu l'attention si le contenu de l'article est tel qu'ils doivent le lire en entier.
 - (ii) donner au lecteur pour lequel l'article est d'intérêt marginal autant de renseignements que possible afin que la lecture complète de l'article ne soit pas nécessaire.
 - (iii) faciliter le travail des Services de Résumés en leur permettant de reproduire (ou de traduire) immédiatement le résumé préparé par l'auteur; ceci aidera énormément à l'amélioration générale des services de renseignements dans le domaine scientifique.

En rédigeant les extraits, les auteurs doivent penser que ce seront peut-être les seules parties des articles qui seront lues.

Contenu du résumé

3. Tout en étant bref, le résumé doit renseigner sur le contenu de l'article, indiquer les informations nouvelles que s'y trouvent, ainsi que les principales conclusions; il ne doit rien mentionner qu'on ne retrouve dans l'article, ni contenir des détails non essentiels.
4. Le résumé doit se suffire à lui-même; cependant il peut se référer au titre.
5. Il est important d'indiquer comment sont traités les aspects variés du sujet dans l'article en employant des mots tels que "bref", "extensif", "théorique" "expérimental", etc. Le résumé doit aussi mentionner la catégorie à laquelle il appartient (cf. paragraphe III du Guide pour la préparation des communications scientifiques destinées à la publication), quand ceci dévie du contenu normal du journal.
6. Les nouveaux renseignements doivent comprendre les faits observés, les conclusions d'une expérience ou d'une discussion, et les aspects essentiels d'une nouvelle méthode d'étude, d'un nouvel appareil, etc.

* On ne distingue plus entre les mots "synopsis" et "résumé" pour différencier le texte préparé par l'auteur lui-même et un texte semblable qui serait préparé par une tierce personne. Cet usage semble maintenant désuet.

Lorsque cela est possible, il est préférable de donner des résultats numériques spécifiques plutôt que d'indiquer qualitativement ce qui a été mesuré.

7. On doit mentionner les nouveaux matériaux (composés chimiques, par ex.) et les nouvelles données numériques telles que les constantes physiques. On doit attirer l'attention sur ces données, même si elles ne sont pas le but essentiel de la publication.

S'il en était autrement, des renseignements de grande valeur pourraient ne pas être connus.

8. Lorsqu'un résumé comprend de nouvelles méthodes expérimentales, on doit également indiquer la méthode employée. Si l'on se réfère à de nouvelles méthodes, on doit inclure les principes fondamentaux, le domaine des mesures, et la précision des résultats.

Il faut éviter les altérations et les mauvais renseignements. Les affirmations, les conclusions et les références doivent être accompagnées d'une indication de leur domaine de validité.

Lorsque la comparaison des résultats avec des résultats précédents est importante, elle doit être aussi spécifique que possible.

Présentation

9. Le résumé doit être écrit de façon à utiliser des phrases complètes et reliées les unes aux autres. On n'écrira pas tout simplement une liste de têtes de chapitres. On doit utiliser les expressions ordinaires de préférence aux expressions locales, particulières ou personnelles.

Afin qu'un journal de résumés puisse utiliser plus efficacement le résumé de l'auteur, on évitera d'employer la première personne.

10. L'auteur doit présumer que le lecteur possédera une connaissance générale du sujet; cependant, le résumé doit être intelligible sans que le lecteur soit obligé de se référer au texte complet.

Le résumé ne devrait pas contenir d'abréviations, symboles ou une terminologie non établie, à moins qu'il n'y ait, dans le résumé lui-même, de la place pour les définir; il ne devrait pas se référer spécifiquement (par numéros) à une section, une équation, une figure, ou un tableau dans l'article.

11. On ne devrait pas en général placer dans le résumé des références spécifiques ou des citations.

Si cela s'avère nécessaire, la citation de journaux scientifiques doit être faite en conformité avec la pratique habituelle du journal pour lequel le résumé est écrit. (La Conférence internationale sur les Résumés scientifiques de L'UNESCO, 1949, a recommandé la pratique proposée par l'Organisation internationale de la standardisation (OIS), Comité technique 46, les noms des journaux étant abrégés selon la Liste Mondiale des Périodiques Scientifiques. *Note:* L'OIS prépare actuellement un nouveau document.

12. Le résumé doit être aussi concis que possible tout en remplissant les desiderata mentionnés ci-dessus; il ne doit généralement pas dépasser 200 ou 250 mots mais peut être beaucoup plus court.

Ceci permet entre autres choses de le découper et coller sur une carte de 7,5 cm × 12,5 cm. La Conférence internationale sur les Résumés scientifiques recommande la pratique de certains journaux scientifiques tous selon laquelle les résumés des articles qui paraissent dans un numéro donné sont imprimés ensemble, soit à l'intérieur de la couverture, soit au verso des annonces, de telle

manière qu'ils puissent être découpés et disposés sur des fiches en vue de classement, sans détérioration des pages du journal lui-même. Dans ce but, les résumés ne devront pas couvrir une largeur supérieure à 10 cm.

13. La Conférence internationale sur les Résumés scientifiques recommande que le résumé soit publié dans au moins une des langues les plus utilisées, quelle que soit la langue originale de l'article; cette pratique augmentera beaucoup l'utilité internationale du résumé.

Annexe I

Statuts de l'Union

(Votés par l'Assemblée générale de 1931 et modifiés par celles de 1948 et 1954; le texte du § 5 adopté en 1960 est indiqué en *italiques*).

I. Objets de l'Union et conditions d'admission

1. L'Union a pour but:

- (i) De créer et d'encourager une coopération internationale en physique;
- (ii) De coordonner les efforts de préparation et de publication des extraits de mémoires et de tables de constantes de physique;
- (iii) De réaliser une entente internationale sur les questions d'unités, d'étalonnage, de nomenclature et de notations;
- (iv) D'aider la poursuite de recherches intéressantes.

Elle peut organiser des congrès internationaux.

Dans chaque pays, l'adhésion à l'Union peut être donnée soit par son Académie nationale, soit par son Conseil national de Recherches, soit par d'autres institutions similaires, soit par des sociétés scientifiques ou groupements de telles institutions ou sociétés, soit, à défaut de ceux-ci, par son gouvernement.

Pour un même pays, des adhésions données séparément par plusieurs organisations distinctes ne peuvent être admises que sous la réserve d'une entente préalable entre ces organisations pour la répartition des cotisations et le partage des droits de vote.

Dans le mot pays sont compris les dominions, les protectorats diplomatiques, ainsi que les territoires ayant une activité scientifique indépendante.

II. Comités nationaux

2. Un comité national est constitué dans chacun des pays adhérents comme organisme de liaison avec l'Union. Il est créé sur l'initiative soit de son Académie nationale, soit de son Conseil national de Recherches ou d'autres institutions ou groupements d'institutions nationales similaires, soit, à défaut de ceux-ci, de son Gouvernement.

3. Les comités nationaux ont pour fonction de faciliter et de coordonner, sur leurs territoires respectifs, l'étude des diverses branches de la Physique, envisagées principalement du point de vue international. Chaque comité national soit seul, soit de concert avec un ou plusieurs autres comités nationaux, a le droit de soumettre à l'Union des questions à discuter entrant dans la compétence de celle-ci.

Les comités nationaux désignent les délégués chargés de les représenter aux assemblées de l'Union.

Ils désignent un chef de délégation qui a qualité pour voter au nom de son comité, pour les questions d'ordre administratif, ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 16.

III. Administration de l'Union

4. Les travaux de l'Union sont dirigés par l'Assemblée générale des délégués.

5. *Le Comité exécutif de l'Union comprend: le Président, le précédent Président, le premier Vice-président, les Vice-présidents et le Secrétaire général. A l'exception de l'ancien Président, les membres du Comité sont élus par l'Assemblée générale; ils demeurent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire qui suit celle de leur élection. Le premier Vice-président remplace le Président en cas d'absence de ce dernier.*

A l'exception du Secrétaire général, les membres élus du Comité exécutif ne peuvent exercer une même fonction sans interruption pendant plus de deux périodes séparant les assemblées générales ordinaires.

Le comité exécutif peut pourvoir aux départs qui surviendraient dans son sein. Toute personne désignée dans ces conditions achève le mandat de celle qu'elle remplace.

Il existe, en outre, un Bureau administratif qui, sous la direction du Secrétaire général de l'Union, expédie la correspondance, gère les ressources et assure la conservation des archives ainsi que la préparation et la distribution des publications approuvées par l'Assemblée générale.

IV. Commissions

6. L'Assemblée générale et, sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale suivante, le Comité exécutif peuvent décider la création de commissions propres à l'Union de Physique et la participation à des commissions mixtes, communes à l'Union de Physique et à une ou plusieurs autres.

Parmi les commissions propres à l'Union, certaines, dites commissions affiliées, sont consacrées aux grands domaines de la physique, d'autres, à objectif plus limité, sont dites commissions spécialisées.

Toutes les commissions doivent, par l'entremise de leur secrétaire, présenter à chaque Assemblée générale un rapport sur leurs travaux.

7. La constitution, les statuts, le fonctionnement et la situation financière des commissions affiliées sont soumis à l'approbation du Comité exécutif de l'Union, qui doit veiller notamment à ce que leurs domaines d'action soient délimités au mieux.

Le Comité exécutif désigne un ou plusieurs de ses membres pour représenter l'Union au sein de chaque commission affiliée.

Les commissions affiliées peuvent, en plus des ressources qui leur sont affectées par l'Union, percevoir des cotisations spéciales et recevoir des dons d'autres sources.

8. Les membres des commissions spécialisées et les représentants de l'Union au sein des commissions mixtes sont élus par l'Assemblée générale, après examen des propositions du Comité exécutif de l'Union. Ils restent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale suivante et sont rééligibles.

Les commissions spécialisées peuvent s'adjoindre des membres, sous réserve d'approbation du Comité exécutif.

La désignation des membres des commissions affiliées en plus des représentants du Comité exécutif de l'Union de Physique prévus à l'article 7, est fixée par leurs statuts particuliers.

Le fonctionnement des commissions mixtes est réglé par le Conseil international des Unions scientifiques.

V. Assemblées générales

9. L'Union se réunit en principe tous les trois ans en Assemblée générale ordinaire. Si l'époque et le lieu de cette réunion n'ont pas été arrêtés par l'Assemblée générale précédente, ils sont fixés par le Comité exécutif et communiqués, quatre mois à l'avance, aux organismes adhérents.

10. Dans des cas spéciaux, le Président peut, avec le consentement du Comité exécutif, convoquer une Assemblée extraordinaire; il est tenu de le faire à la demande d'un tiers des voix des pays adhérents.

11. Tous les membres des comités nationaux peuvent assister aux réunions de l'Assemblée générale et prendre part aux discussions, mais seulement avec voix consultative.

Le président de l'Union peut inviter des hommes de science, non délégués, à assister, à titre consultatif, aux séances de l'Assemblée générale.

Les membres, non délégués, des commissions mentionnées à l'article 7 ont le droit d'assister, dans les mêmes conditions, aux séances de l'Assemblée générale où sont traitées les questions entrant dans leurs attributions.

12. L'ordre du jour d'une session est fixé par le Comité exécutif et communiqué au moins quatre mois avant l'ouverture de cette session. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour n'est prise en considération qu'avec l'assentiment préalable de la moitié au moins des voix des pays représentés à l'Assemblée générale.

VI. *Congrès internationaux*

13. Les Congrès internationaux sont organisés par le Comité exécutif de l'Union.

VII. *Budget et droit de vote*

14. Le Comité exécutif prépare un budget de prévision pour chaque année de la période comprise entre deux sessions. Une Commission financière, nommée par l'Assemblée générale, est chargée de l'étude de ce budget et de la vérification des comptes de l'exercice précédent. Elle établit, sur ces deux questions, des rapports distincts qui sont soumis à l'Assemblée générale.

À la suite de cet examen financier, l'Assemblée générale fixe le taux de la part contributive unitaire (*).

Le montant de la cotisation est le produit du "taux de la part unitaire" par le nombre de "parts contributives" du pays considéré. Ce nombre est fixé par le Comité exécutif, après examen des observations éventuelles du Comité national intéressé; il peut, quand cela paraît opportun, être modifié par un accord entre le Comité exécutif et le Comité national intéressé.

Il est dans tous les cas soumis à la ratification de l'Assemblée générale qui suit sa fixation ou sa modification.

Le nombre de délégués officiels de chaque pays et celui des voix attribuées à chaque délégation sont fixés par le barème suivant:

Nombre de parts contributives:	1, 2 ou 3, 4 à 6, 7 à 9, 10 et au-dessus
Nombre de délégués officiels (et de voix):	1, 2, 3, 4, 5

Dans chaque pays les organismes adhérents sont responsables du paiement des cotisations.

15. Les recettes de tout ordre de l'Union provenant des contributions des divers pays sont consacrées:

- (i) à payer les frais de publications et les dépenses accessoires d'administration;
- (ii) à atteindre les buts prévus à l'article 1.

Les ressources provenant de dons sont utilisées par l'Union en tenant compte des désirs exprimés par les donateurs.

Tout pays qui se retire de l'Union abandonne de ce fait ses droits à l'actif de l'association.

16. Dans les Assemblées générales, les résolutions concernant les questions d'ordre scientifique sont prises à la majorité des voix de tous les délégués présents.

Pour les questions d'ordre administratif et pour les questions mixtes, le vote a lieu par pays, le nombre de voix de chaque pays étant fixé à l'article 14.

S'il y a doute sur la catégorie dans laquelle doit être rangée une question à discuter, le Président décide.

*Ce taux est fixé à 250 dollars à partir du 1er janvier 1967.

Dans les commissions, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres qui les composent et non par pays.

En toutes circonstances, s'il y a égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

17. Pour les questions administratives figurant à l'ordre du jour, un pays qui n'est pas représenté peut envoyer par écrit son vote au Président. Pour être valable, ce vote doit être reçu avant le dépouillement du scrutin.

VIII. Règlements intérieurs

18. L'Assemblée générale peut édicter des règlements intérieurs concernant soit la conduite de ses travaux, soit les devoirs généraux qui incombent aux membres du Comité exécutif, soit, en général, tous objets non prévus dans les statuts.

De même, chaque Commission peut élaborer des règlements pour la conduite de ses propres travaux. Aucun de ces règlements ne peut contenir de prescriptions contraires aux termes des présents statuts.

IX. Durée de l'Union et modifications aux statuts

19. La durée de l'Union n'est pas limitée.

20. Aucun changement ne pourra être apporté aux présents statuts sans l'approbation des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents.

21. En cas de dissolution de l'Union, votée par l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents, les fonds disponibles seront attribués par l'Assemblée à une ou plusieurs organisations scientifiques.

22. Le présent texte français servira exclusivement pour l'interprétation à donner aux articles des présents statuts.

Annexe II

CONFÉRENCES ET PUBLICATIONS DES CONFÉRENCES

1964 — 1965 — 1966

UIPPA — Conférences, 1964:

XIIème Colloque Ampère

Leuven, BELGIQUE — Septembre

Publication: "Nuclear Magnetic Resonance and Relaxation in Solids". Édité par Prof. Van Gerven. North Holland Publishing Co., Amsterdam, Hollande. \$12.50.

Physique des hautes Énergies

Dubna, U.R.S.S. — Août

Publication: "Proceedings of the XIIth International Conference on High Energy Physics — Dubna, 1964". Vol. I et II. \$1.50 (chacun.)

Interférence et Cohérence

Sydney, AUSTRALIE — Août

Pas de publication

Basse Température

Columbus, Ohio, U.S.A. — Septembre

Publication: "Low Temperature Physics — LT 9". Parties A et B. Édité par Profs. Daunt, Edwards, Milford et Yaqub. Plenum Press, New York, U.S.A. (1965). \$35.00.

Magnétisme

Nottingham, ANGLETERRE — Septembre

Publication: "Proceedings of the International Conference on Magnetism". Publié avec Les Procédés de la Société de la Physique par L'Institut de la Physique et La Société de Physique. \$23.50.

Physique Nucléaire

Paris, FRANCE — Juillet

Publication: "Comptes-rendus du Congrès international de Physique nucléaire". Volume I: Rapports et Discussions. Volume II: Communications. Éditions du Centre national de la Recherche scientifique, 15 Quai Anatole-France, Paris VIIe, FRANCE. \$25.00.

Les Optiques photographiques et spectroscopiques

Tokyo, JAPON — Septembre

Publication: "Photographic and Spectroscopic Optics". Japanese Journal of Applied Physics, Physics Building — Faculty of Science, University of Tokyo, Hongo P.O. Box 46, Tokyo, JAPON. \$23.00.

Solides non-cristallins

Delft, HOLLANDE — Juillet

Publication: "Physics of Non-Crystalline Solids". Proceedings of the International Conference, Delft, July, 1964. North Holland Publishing Co., Amsterdam, HOLLANDE. \$25.00.

La Chimie et la Surface solide

Providence, Rhode-Island, U.S.A. — Juin

Publication: "Solid Surfaces (1964)". Surface Science, 2 (1964). North Holland Publishing Co., Amsterdam, HOLLANDE. \$18.00.

Semi-conducteurs

Paris, FRANCE — Juillet

Publication: "Proceedings of the 7th International Conference on the Physics of Semiconductors". Dunod, 92 rue Bonaparte, Paris VIe, FRANCE. \$30.00.

Thermodynamique et Statistique mécanique

Aachen, ALLEMAGNE — Juin

Publication: "Statistical Mechanics of Equilibrium and Non-Equilibrium". Proceedings of the International Symposium on Statistical Mechanics and Thermodynamics. Édité par J. Meixner, North Holland Publishing Co., Amsterdam, HOLLANDE. \$8.00.

COMMISSIONS:

Spectroscopie

Hamburg, ALLEMAGNE — Septembre

Éducation

Praha, TCHÉCOSLOVAQUIE — Mai

Symboles, Unités et Nomenclature

Paris, FRANCE — Septembre

UIPPA — Conférences, 1965:

Physique des Accélérateurs

Frascati, ITALIE — Septembre

Publication: "Proceedings of the Vth International Conference on High Energy Accelerators". Laboratori Nazionali di Frascati, Caselle Postale N.70, Frascati, Rome, ITALIE. \$18.00.

IIIème Assemblée — International Years of the Quiet Sun

Madrid, ESPAGNE — Avril

Publication: "IQSY Notes No. 13 — July 1965" (pp. 7-73) (contains a full account of the Proceedings). IQSY Secretariat, 6 Cornwall Terrace, London, N.W.1, ANGLETERRE. \$1.50 une copie. \$5.00 chaque année pour 5 données.

Acoustique

Liège, BELGIQUE — Septembre

Publication: "Rapports du 5e Congrès international d'Acoustique", publiés en 3 livres (environ 2000 pp.). Daniel E. Commins, Éd.

Rayons cosmiques

Londres, ANGLETERRE — Septembre

Publication: "Proceedings of the 9th International Conference on Cosmic Rays". The Institute of Physics and The Physical Society, 47 Belgrave Square, London, S.W.1, ANGLETERRE. \$30.00.

Diffraction des Électrons

Melbourne, AUSTRALIE — Août

Publication: "Electron Diffraction". "The Nature of Defects in Crystals". Abstracts of paper presented at the International Conference, The Australian Academy of Science, Melbourne, AUSTRALIE. \$8.00.

Particules élémentaires

Kyoto, JAPON — Septembre

Publication: Commemoration Issue for the 13th Ann. of the Meson Theory by Dr H. Yukawa, Research Institute for Fundamental Physics, The Physical Society of Japan, Publication Office. Progress of Theoretical Physics.

Relativité générale

Londres, ANGLETERRE — Juillet

Publication: "International Conference on Relativistic Theories of Gravitation". Vol. I et II. Les procédés n'ont pas été publiés mais des copies sont disponibles chez: Dr C.W. Kilmister, Dept. of Mathematics, King's College, Strand, London, W.C.2, ANGLETERRE.

Procédé de Conversion interne

Nashville, Tennessee, U.S.A. — Mai

Publication: "Internal Conversion Processes", including the Proceedings of the International Conference. The Academic Press, 111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003. \$22.50.

Collisions électroniques et atomiques

Québec, CANADA — Août

Publication: "Proceedings of the IVth International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions". Science Bookcrafters, Inc., 5 Boulanger Plaza, Hastings-on-Hudson, N.Y. 10706. \$10.00.

Phénomène de Polarisation des Nucléons

Karlsruhe, ALLEMAGNE — Septembre

Publication: "Proceedings of the International Conference on Polarization Phenomena of Nucleons". Birkhäuser-Verlag, Basle, SWITZERLAND. \$20.00.

Conférence centennale Zeeman

Amsterdam, HOLLANDE — Septembre

Publication: "Physica", Septembre, 1966.

L'Étude de la Structure nucléaire avec des Neutrons

Anvers, BELGIQUE — 19-23 Juillet, 1965

Publication: "Nuclear Structure Study with Neutrons". North Holland Publishing Co., P.O. Box 103, Amsterdam, HOLLANDE. \$17.00.

COMMISSIONS**Masses nuclidiques**

Mainz, ALLEMAGNE — Novembre

Spectroscopie

Copenhague, DANEMARK — Août

Publications

Madrid, ESPAGNE — Mai

L'Enseignement de la Physique

Essex, ANGLETERRE — Juillet

Publication: "The Education of a Physicist". S.C. Brown, N. Clarke, eds. (1966). Oliver and Boyde (London), 37s. 6d.; M.I.T. Press (Cambridge). \$8.50.

UIPPA — Conférences, 1966:**Calorimétrie sous 20°K**

Otaniemi, FINLANDE — Août

Publication: "Proceedings of the Low Temperature Calorimetry Conference 1966". Septembre 1966. Académie de Sciences de Finlande, Säätytalo, Helsinki, FINLANDE. \$5.00.

Colloque Ampère

Ljubljana, YOUGOSLAVIE — Septembre

Publication: "Proceedings of the XIVth Colloque Ampère". Éd. Prof. R. Blinc, The North Holland Publishing Co., Amsterdam, HOLLANDE. \$17.00.

Accroissement du cristal

Cambridge, Massachusetts, U.S.A. — Juin

Publication: "Proceedings of the International Conference on Crystal Growth", to be published as a separate issue of the International Journal of the Physics and Chemistry of Solids. Pergamon Press, New York, U.S.A. \$10.00 to subscribers.

Ferroélectricité

Prague, TCHÉCOSLOVAQUIE — Juin

Publication: "Proceedings of the International Meeting on Ferroelectricity". The Institute of Physics of the Czechoslovak Academy of Sciences, Lumumbova 1, Prague 8, TCHÉCOSLOVAQUIE. \$12.00.

Cyclotrons isochrones

Gatlinburg, Tennessee, U.S.A. — Mai

Publication: "Proceedings of the International Conference on Isochronous Cyclotrons". August 1966, No. of the IEEE Transactions on Nuclear Science. The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc., 345 E. 47 Street, New York, N.Y. 10017. \$10.00.

Basses Températures

Moscou, U.R.S.S. — Septembre

Physique des hautes Énergies

Berkeley, California, U.S.A. — Septembre

Publication: "Proceedings of the XIIth International Conference on High Energy Physics", à être publié Décembre 1966, probably by The Academic Press, New York. \$20.00.

Physique nucléaire

Gatlinburg, Tennessee, U.S.A. — Septembre

Publication: "Proceedings of the 1966 International Conference on Nuclear Physics". The Academic Press Inc., 111 Fifth Avenue, New York, N.Y., U.S.A. \$20.00.

Semi-conducteurs

Kyoto, JAPON — Septembre

Publication: "Proceedings of the International Conference on the Physics of Semiconductors 1966". The Physical Society of Japan, Hongo P.O. Box 28, Tokyo, JAPON. \$20.00.

Thermodynamique et Mécanique statistique

Copenhague, DANEMARK — Juillet

COMMISSIONS

Acoustique

Berne, SUISSE — Août

Optique

Paris, FRANCE — Mai

Enseignement de la Physique

Rome, ITALIE — Avril

Symboles, Unités et Nomenclature

Bâle, SUISSE — Septembre

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED
PHYSICS
GENERAL INFORMATION
AND
REPORT ON THE XIIth GENERAL ASSEMBLY
BASLE (1966)

September 1967

IUPAP 14

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS
GENERAL INFORMATION
and
REPORT ON THE 12TH GENERAL ASSEMBLY
BASLE, September, 1966

Secretary-General:

Professor C.C. Butler, F.R.S.,
Physics Department,
Imperial College,
Prince Consort Road,
LONDON, S.W.7.

Associate Secretary-General:

(particularly for financial matters)

Professor L. Kerwin, F.R.S.C.,
Physics Department,
Laval University,
Quebec 10, P.Q.,
CANADA

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS

GENERAL INFORMATION

and

REPORT ON THE 12th GENERAL ASSEMBLY

BASLE, 1966

CONTENTS:

	<i>Page No.</i>
I. Executive Committee	3
II. Administration	4
III. National Committees	5
IV. Specialized Commissions	7
V. International Commission for Optics	15
VI. Miscellaneous Commissions	15
VII. Conferences	16
VIII. Financial Position	17
IX. Minutes of the 12th General Assembly, Basle	19
X. Recommendations of the IUPAP Publications Commission in conjunction with UNESCO	31
Appendix I—Statutes	37
Appendix II—International Meetings, 1964-66, and Publications, 1964-66	41

(la version française apparaît au verso de la brochure)

I. Executive Committee

The Executive Committee, whose names are listed below, assumed office at the end of the General Assembly at Basle in September, 1966, and will remain in office until the end of the next General Assembly, which should be held in 1969. The date following each name and address is the year of first appointment to the Executive Committee.

President

Professor D.I. Blokhintsev Academy of Sciences of the U.S.S.R., Leninskii prospekt 14, Moscow B-71, U.S.S.R. (1960)

Past-President

Professor Louis Néel Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal, B.P. 319, Chemin des Martyrs, Grenoble, France (1960)

First Vice-President

Professor Robert Bacher California Institute of Technology, Pasadena, California 91109, U.S.A. (1966)

Vice-Presidents

Professor G. Bernardini Società Italiana di Fisica, Via Irnerio 46, Bologna, Italy (1966)

Dr S. Bhagavantam Ministry of Defence, South Block, New Delhi 11, India (1966)

Dr W. Boas Division of Tribophysics, CSIRO, University of Melbourne, Parkville 3052, Victoria, Australia (1966)

Professor M. Danysez Institute of Nuclear Research, 69 Hoza Street, Warsaw 10, Poland (1963)

Professor W. Dekeyser Laboratorium voor Kristallografie, Krijgslaan 105, Ghent, Belgium (1966)

Professor J.M. Jauch Department of Theoretical Physics, University of Geneva, Blvd d'Yvoy, Geneva, Switzerland (1963)

Professor S. Rozenthal Niels Bohr Institutttet, Blegdamsvej 15, Copenhagen Ø, Denmark (1966)

Sir Gordon Sutherland The Master's Lodge, Emmanuel College, Cambridge, England (1963)

Secretary-General

Professor C.C. Butler Physics Department, Imperial College, London, S.W.7, England (1963). Tel.: 01-389 5111. Telex: 261503.

Associate Secretary-General

Professor L. Kerwin Department of Physics, Laval University, Quebec 10, Canada (1963). Tel.: Area Code 418, No. 656-2158

Honorary Secretary-General

Professor P. Fleury Institut d'Optique, 3 Blvd Pasteur, Paris (XVe), France

Past Members of the Executive Committee

Presidents

Sir William Bragg	(1922 to 1931)
R.A. Millikan	(1931 to 1934)
M. Siegbahn	(1934 to 1947)
H.A. Krammers	(1947 to 1951)
N.F. Mott	(1951 to 1957)
E. Amaldi	(1957 to 1960)
H.J. Bhabha	(1960 to 1963)

Vice-Presidents

C. Bialofrzeski	G. Herzberg	V. Posejpal
J. de Boer	J. Heyrovsky	E. Rasmussen
g. E. Borelius	P. Huber	J. Rateau
R.B. Brode	J.C. Jacobsen	E. Rudberg
M. Brillouin	A. Joffe	P. Scherrer
N. Carrera	W. Keesom	F. Seitz
O.M. Corbino	M. Knudsen	J.C. Slater
A. Cotton	M. Kotani	H. Staub
K.K. Darrow	Sir K.S. Krishnan	J. Trendelenburg
Sir Charles Darwin	E. Lorenz	E. van Aubel
P.P. Ewald	M. Leblanc	J.A. van Vleck
E. Fermi	R.A. Millikan	L. Vegard
Sir Richard Glazbrook	H. Nagaoka	J. Weyssenhoff
C.J. Gorter	H.H. Nielsen	J.A. Wheeler
C.E. Guye	M.L. Oliphant	

Secretaries-General

H. Abraham	(1922 to 1943)
P. Fleury	(1947 to 1963)

II. Administration

The history of the International Union of Pure and Applied Physics is described in seven previous publications, documents IUPAP 1, 2, 4, 5, 7, 8 and 10.

Essentially, the Union is composed of the National Physics Committees or groups of physicists in the various countries adhering to the Union (see III). Delegates from these committees meet in the General Assemblies of the Union which are held every three years. The General Assembly appoints the officers of the Union, the members of the Executive Committee, and various special committees, and nominates representatives on various inter-union committees.

General Assemblies were held in Brussels (1923 and 1925), Paris (1931 and 1947), London (1934 and 1954), Amsterdam (1948), Copenhagen (1951), Rome (1957), Ottawa (1960), Warsaw (1963), and Basle (1966). The Executive Committee usually meets once each year.

The Physics Union adheres to the International Council of Scientific Unions (ICSU). This Council is at present composed of fourteen unions and more than fifty national members. The President of ICSU is now Dr J.M. Harrison (Ottawa, Canada), and the Secretary-General is Professor K. Chandrasekharan (Bombay, India). The administrative office is in Rome (Via Cornelio Celso 7, Rome 00161, Italy).

The General Assembly of ICSU consists of union representatives, together with national delegates. In the future the Assembly will meet in alternate years.

In 1946, ICSU concluded an agreement with the United Nations Economic, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) which enables the Union to receive, through ICSU, special financial grants specifically to support international conferences. This important source of financial support enabled IUPAP to support forty-one conferences in the period 1963-66. For a list of these meetings, see Appendix II.

The use of funds from UNESCO for conference expenses is subject to the following conditions:

(i) UNESCO may wish to send a representative to the meeting.

(ii) UNESCO would like mention of its support in all relevant publications. The following wording is suggested: "Published with the financial support of UNESCO".

(iii) UNESCO would like to receive ten copies of all conference reports.

Conferences and meetings of commissions are also supported from funds derived from the national members of IUPAP. These funds are also used to meet the administration expenses of the Union.

Correspondence concerning the general business of the Union and its various commissions should be sent to the Secretary-General.

Correspondence on financial questions and the payment of subscriptions from national committees should be sent to the Associate Secretary-General.

III. National Committees

The number of countries adhering to IUPAP is 36 at January 1st, 1967. Most of these countries have national committees for physics. The Union is very dependent upon the loyal and enthusiastic support of these committees.

The addresses of the national organizations, or individuals responsible for the work of the national committees for physics, are given below.

LIST OF NATIONAL COMMITTEES

Units = number of subscription units (at present each unit = U.S. \$250)

Votes = number of votes at the General Assembly

(for details of the voting procedure, see statutes in Appendix I)

<i>Units</i>	<i>Votes</i>	<i>Name of Country</i>	<i>Address</i>
2	2	Argentina	Dr Carlos M. Varsavsky, Presidente, Asociacion Física Argentina, Instituto Argentino de Radioastronomia, Casilla de Correo No. 5, Villa Elisa (Pcia. de Bs. As.), Buenos Aires.
6	3	Australia	Dr. Walter Boas, Division of Tribophysics, CSIRO, University of Melbourne, Parkville 3052, Victoria.
1	1	Austria	Prof. Dr E. Schmid, II. Physikalisches Institut, Strudlhofgasse 4, Wien IX.
4	3	Belgium	M. Neve de Mevergnies, Laboratoire du Centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire, Mol-Donk.

<i>Units</i>	<i>Votes</i>	<i>Name of Country</i>	<i>Address</i>
1	1	Bolivia	Prof. Rafael Vidaurre, Executive Director, Laboratorio de Física C6smica, Universidad Mayor de San Andr6s, <i>La Paz</i> .
2	2	Brazil	Dr A.M. Couceiro, Brazilian Committee for Physics, Conselho Nacional de Pesquisas, Ave. Marechal Camara, 350, <i>Rio de Janeiro</i> , G.B.
1	1	Bulgaria	The Academy of Sciences of Bulgaria, 1 Street of 7 November, <i>Sofia</i> .
8	4	Canada	Dr A.E. Douglas, Division of Pure Physics, National Research Council, <i>Ottawa</i> 7.
1	1	China (Formosa)	Dr Sheng-Heng Fang, President, The Physical Society of the Republic of China, P.O. Box No. 6030, Taipei, <i>Taiwan</i> .
3	2	Czechoslovakia	Prof. Dr M. Valouch, Valdštejnsk6 n6m 4, Mal6 Strana, <i>Praha</i> 1.
2	2	Denmark	Prof. S. Rozenthal, Niels Bohr Instituttet, 15 Blegdamsvej, <i>Copenhagen</i> .
1	1	Finland	Mr L. Laitinen, Vakaustoimisto, Mariank. 14, Helsinki 17.
12	5	France	Prof. R. Lennuier, Laboratoires des Recherches Physiques, Tour 22, 9 Quai St-Bernard, <i>Paris</i> Ve.
4	3	East Germany	Dr A. Buchner, Physikalische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, Am Kupfergraben 7, <i>Berlin</i> W.8.
12	5	West Germany	Dr K.-H. Riewe, c/o Heraeus G.m.b.H., Postfach 169, 645 <i>Hanau</i> , <i>Main</i> .
15	5	Great Britain	Dr D.C. Martin, C.B.E., The Royal Society, 6 Carlton House Terrace, <i>London</i> , S.W.1.
4	3	Holland	Dr H.J.M. Lebesque, Dept. of Physics, Technical University, <i>Delft</i> .
2	2	Hungary	Prof. G. Turchanyi, Orvosi Fizikai Intezet, Puskin u. 9, <i>Budapest</i> VIII.
4	3	India	Dr S. Kothari, University Grants Commission, Ministry of Education, <i>New Delhi</i> .
1	1	Ireland	Dr C.P. O'Toole, Acting Secretary, Irish National Committee for Physics, The Royal Irish Academy, 19 Dawson Street, <i>Dublin</i> 2.
1	1	Israel	Prof. Gideon Alexander, President, Physics Society of Israel, Department of Physics, Weizmann Institute, <i>Rehovoth</i> .
12	5	Italy	Dr P. Caldirola, Istituto di Scienze Fisiche, Universit6 degli Studi di Milano, Via Celoria 16, <i>Milano</i> .
4	3	Japan	Prof. M. Kotani, Department of Physics, Faculty of Engineering Science, Osaka University, Toyonaka, <i>Osaka</i> .

<i>Units</i>	<i>Votes</i>	<i>Name of Country</i>	<i>Address</i>
2	2	Mexico	Prof. M.S. Vallarta, Comisión Nacional de Energia Nuclear, Insurgentes 1079.3, Mexico 18 D.F.
1	1	Norway	Prof. Leif J. Wilhelmsen, Secretary, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo.
1	1	Pakistan	Dr M.R. Siddiqi, President Pakistan Academy of Sciences, 77-E. Satellite Town, Rawalpindi, West Pakistan.
4	3	Poland	Acting Secretary, Polish National Committee, Prof. (Mrs.) Karolina Leibler, Microwave Laboratory, PAN Institute of Physics, Zielna 37, Warszawa.
3	2	Roumania	Prof. I. Agarbiceanu, Academica Republicii Socialiste România, Calea Victoriei Nr. 125, Bucuresti.
1	1	South Africa	South African Council for Scientific and Industrial Research, The Head, Science Co-operation Division, P.O. Box 395, Pretoria.
4	3	Spain	Prof. C. Sanchez del Rio, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Universitaria, Madrid 3.
8	4	Sweden	Prof. L. Huldt, Division of Physics, Royal Institute of Technology, Stockholm 70.
2	2	Switzerland	Prof. P. Huber, Institute of Physics, Klingelbergstrasse 82, Basle.
1	1	United Arab Republic	Director, Supreme Council for Scientific Research, Dept. of Scientific Societies, 101 Kasr El-Einy Street, Cairo.
12	5	United States of America	Dr Lewis Slack, Division of Physical Sciences, National Academy of Sciences, 2101 Constitution Avenue, Washington, D.C. 20418.
12	5	U.S.S.R.	Dr B.A. Leshkovstev, Secretary, National Committee of Soviet Physicists, Academy of Sciences of the U.S.S.R., Leninskii prosp. 14, Moscow B-17.
1	1	Yugoslavia	Prof. A. Milojevic, Instituut za Fiziku, Postfach 550, Belgrade.

IV. Specialized Commissions

During the course of its history, the Union has established a number of expert committees or commissions. The purpose of these committees varies considerably. For example, one of the important ones, called Symbols, Units and Nomenclature, meets regularly and prepares recommendations on various symbols and units, as its title suggests, which are submitted for approval by the General Assembly. Several of the special committees confine their work to the organization of international conferences, for example, in magnetism, cosmic rays and various other topics.

The General Assembly of the Union appoints the members of the commissions including the chairmen and secretaries. Commissions are expected to make nominations which must be sent to the Secretary-General a few months before each General Assembly.

The 1931 General Assembly decided that the President and the Secretary-General should be *ex officio* members of all Union commissions.

The normal period of service for a member of a commission is six years. Exceptions to this rule can be made, particularly for secretaries of commissions.

The 1960 General Assembly decided that commissions should be limited to six or seven members. In addition, some corresponding or associate members can be appointed. They are to be regarded as advisers to commissions. They will receive all the appropriate commission papers and may attend meetings in the place of an absent member.

It is essential that secretaries of commissions should send copies of all the commission papers to the Secretary-General of the Union.

A commission usually meets during an international conference held under the auspices of the commission. Some commissions, for example, the SUN Commission and the Publications Commission may need to hold special meetings from time to time.

Commissions are granted a travel allowance from Union funds for these meetings. However, it is usually necessary for members of commissions to seek additional travel grants in their respective countries in order that an adequate number of meetings may be held.

At present, there are 15 specialized commissions. The membership of these commissions is given below. The date after each name is the year of the person's appointment to his class of membership. A summary of the activities of each Commission was deposited with the Secretary-General at the Basle General Assembly. Highlights are to be found in the minutes of this meeting. Enquiries concerning the work of commissions should be addressed to the appropriate chairmen or secretaries.

1. **Financial Commission**

Members:

J. de Boer, Amsterdam (1960)
Sir Gordon Sutherland, London (1960)

The Financial Commission examines the audited accounts of the Union and reports accordingly to each General Assembly.

2. **Commission for Symbols, Units and Nomenclature (SUN) (1931)**

Chairman:

E. Rudberg, K. Vetenskapsakademien, Stockholm 50 (1954)

Secretary:

J. de Boer, Instituut voor Theoretische Fysica, Valckenierstraat 65, Amsterdam C, Holland (1948)

Members:

B. Guggenheim, Reading (1951)
J. Rossel, Neuchâtel (1959)
U. Stille, Braunschweig (1954)
H. C. Wolfe, New York (1957)
M. Kotani, Osaka (1963)

L. Rosenfeld, Copenhagen (1963)
J. Terrien, Paris (1966)

Corresponding Members:

J. Palacios, Madrid (1948)
H.H. Nielsen, Columbus (1963)
I.I. Novikov, Moscow (1966)
E. Djakov, Bulgaria (1966)

The Commission solicits the views of physicists on questions of symbols, units and nomenclature, holds meetings to assess these views and discuss problems, and periodically publishes summaries of recommended usage.

3. Thermodynamics and Statistical Mechanics Commission (1945)

Chairman:

H. Fröhlich, Department of Theoretical Physics, The University of Liverpool, The Chadwick Laboratory, Liverpool 3, England (1963)

Secretary:

R. Kubo, Department of Physics, University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan (1963)

Members:

D.V. Shirkov, Novo Sibirsk (1963)
E. Montroll, Washington (1966)
P. Mazur, Leiden (1966)
L. Waldman, Erlangen (1966)
C. Bloch, Paris (1966)
H. Wergeland, Trondheim (1966)

Corresponding members:

N.J. Trappeniers, Amsterdam (1966)
A. Dacev, Bulgaria (1966)

4. Cosmic Ray Commission (1947)

Chairman:

N.A. Dobrotin, Lebedev Physical Institute, Academy of Sciences, Moscow B-71, U.S.S.R. (1957)

Secretary:

J.G. Wilson, Department of Physics, The University, Leeds 2, England (1963)

Members:

M.G.K. Menon, Bombay (1963)
M. Miesowicz, Cracow (1963)
S. Miyake, Osaka (1963)
P. Meyer, Chicago (1966)
E. Fenyves, Budapest (1966)

Corresponding members:

E. Schopper, Frankfurt (1963)
H.S. Ahluwalia, La Paz (1966)

5. **Very Low Temperature Commission (1949)**

Chairman:

J.F. Allen, Physics Department, University of St. Andrew's, St. Andrew's, Fife, Scotland (1960)

Secretary:

J. Bardeen, Physics Department, University of Illinois, Urbana, Illinois 61801 (1963)

Members:

N.E. Alekseevsky, Moscow (1966)

T. Sugawara, Tokyo (1966)

L. Weil, Grenoble (1966)

S. Safrata, Prague (1966)

K.W. Taconis, Leiden (1966)

Corresponding members:

N. Kurti, Oxford (1963)

W. Buckel, Karlsruhe (1966)

J. Olson, Zurich (1966)

6. **Publications Commission (1949)**

Chairman:

H.C. Wolfe, American Institute of Physics, 335 East 45 Street, New York, N.Y. 10017 (1966)

Secretary:

Miss A.C. Stickland, The Institute of Physics and The Physical Society, 1 Lowther Gardens, London S.W.7, England (1966)

Members:

Mme R. Duval, France (1966)

S. Pasternack, Brookhaven (1966)

J. van den Handel, Leiden (1966)

D.I. Voskoboynik, Moscow (1966)

T. Weyssenhoff, Cracow (1966)

Corresponding members:

L. Villena, Madrid (1966)

G.A. Boutry, Paris (1963)

H. Ebert, Braunschweig (1966)

B.R. Coles, London (1966)

K. Kinoshita, Japan (1966)

M. Matyas, Prague (1966)

7. **Acoustics Commission (1951)**

Chairman:

I. Malecki, Polish Academy of Science, Palace of Culture and Sciences, Pok 2603, Warsaw, Poland (1966)

Secretary:

F. Ingerslev, The Acoustics Laboratory, The Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark (1951)

Members:

M.L. Brehevskih, Moscow (1963)
J. Frenkiel, Liege (1963)
B. Lindsay, Rhode Island (1963)
D. Sette, Rome (1966)
Y. Sanevsky, Japan (1966)
E. Zwicker, West Germany (1966)

Corresponding members:

T. Tarnoczy, Hungary (1963)
D.W. Robinson, London (1966)
F. Kolner, Prague (1966)
R. Lehmann, France (1966)

8. **Semi-Conductors Commission (1957)**

Chairman:

W.H. Brattain, Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, N.J., 07971
(1957)

Secretary:

E.W.J. Mitchell, J.J. Thomson Physical Laboratory, Whiteknights Park,
Reading, Berkshire, England (1963)

Members:

G. Busch, Zurich (1963)
M.G. Hatoyama, Tokyo (1963)
V.S. Vavilov, Moscow (1966)
J. Bok, Paris (1966)
H. Walker, Erlangen (1966)

Corresponding members:

L. Sosnowski, Warsaw (1963)
J. Auth, Frankfurt/Oder (1966)
J. Tauc, Prague (1966)

9. **Magnetism Commission (1957)**

Chairman:

W.C. Marshall, A.E.R.E., Harwell, Didcot, Berkshire, England (1966)

Secretary:

R. Pauthenet, Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal,
Chemin des Martyrs, B.P. 319, Grenoble, France (1960)

Members:

M.J. Steenland, Eindhoven (1963)
W. Doering, Hamburg (1963)
C. Herring, Murray Hill (1966)
L.U. Kirenski, Krasnojarsk (1966)
S. Chikazumi, Tokyo (1966)

Corresponding members:

G. Guillaud, Paris (1960)
L. Valenta, Prague (1963)
G.T. Rado, Washington (1966)
W. Andrá, Jena (1966)
R. Kubo, Tokyo (1966)

10. **Solid State Commission (1960)**

Chairman:

W. Dekeyser, Laboratorium voor Kristallografie, Krijgslaan 105, Ghent, Belgium (1963)

Secretary:

W. Boas, Division of Tribophysics, C.S.I.R.O., University of Melbourne, Parkville 3052, Victoria, Australia (1963)

Members:

A. Seeger, Stuttgart (1966)
T. Nagamiya, Japan (1966)
L.P. Gorkov, Moscow (1966)
F.C. Frank, Bristol (1966)
E.F. Bertaut, France (1966)
B.E. Warren, Cambridge, U.S.A. (1966)

Corresponding members:

A. Guinier, France (1966)
J.S. Koehler, Urbana (1966)
J.W. Rathenau, Eindhoven (1966)
E. Chiarotti, Messina (1966)
W.T. Merz, Switzerland (1966) for ferroelectricity
G. Szigeti, Hungary (1966) for luminescence

This Commission includes two members nominated by the ICU.

11. **High Energy Nuclear Physics Commission (1957)**

Chairman:

M.L. Goldberger, Palmer Physical Laboratory, Princeton University, Princeton, New Jersey 08540 (1963)

Secretary:

L. Van Hove, Division of Theoretical Studies, C.E.R.N., 1211 Geneva 23, Switzerland (1966)

Members:

H.N. Bogolubov, Dubna (1963)
W. Jentschka, Hamburg (1963)
R. Walker, Pasadena (1966)
V.P. Dzjelepov, Dubna (1966)
S. Suwa, Tokyo (1966)

Corresponding members:

E. Fenyves, Budapest (1963)
T.G. Pickavance, Chilton (1963)
B.V. Skreekantan, Bombay (1963)
A. Blanc-Lapierre, Orsay (1966)
K. Lanius, Berlin, D.D.R. (1966)

12. **Low Energy Nuclear Physics Commission (1960)**

Chairman:

P. Huber, Physikalisches Institut der Universität Basel, Basle 4000, Switzerland (1960)

Secretary:

J. Teillac, Laboratoire Joliot-Curie. Faculté des Sciences d'Orsay,
91 Orsay, France (1963)

Members:

A. Bohr, Copenhagen (1960)
A. deShalit, Jerusalem (1960)
T. Lauritsen, Pasadena (1966)
G.R. Bishop, Glasgow (1966)
R. Ramanna, Bombay (1966)
P.A. Cerenkov, Moscow (1966)

Corresponding members:

R.E. Bell, Montreal (1966)
I. Nonaka, Tokyo (1960)
H. Schopper, Karlsruhe (1966)
S. Szalay, Debrecen (1966)
J. Fowler, Oak Ridge (1966)

13. **Commission on Atomic Masses and Related Constants (1960)**

Chairman:

H.E. Duckworth, The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba,
Canada (1960)

Secretary:

A.H. Wapstra, Institute for Nuclear Physics Research, Oosterringdijk 18,
Amsterdam O, Netherlands (1960)

Members:

W.W. Buechner, Cambridge, U.S.A. (1960)
I.P. Selinov, U.S.S.R. (1966)
J. Terrien, Paris (1966)
W.H. Johnson, Minneapolis (1966)
H.H. Staub, Zurich (1966)
E.R. Cohen, California (1966)

Corresponding members:

U. Stille, Braunschweig (1960)
J.W.N. du Mond, Pasadena (1966)
J. Mattauich, Mainz (1966)
K. Ogata, Osaka (1966)

14. **Commission on Physics Education (1960)**

Chairman:

H.H. Staub, Physikalisches Institut der Universität Zürich, Schönberg-
gasse 9, 8001 Zürich, Switzerland (1965)

Secretary:

W.C. Kelly, Office of Scientific Personnel, National Research Council,
2101 Constitution Avenue, Washington, D.C. 20418 (1966)

Members:

D. Sette, Rome (1960)
P. Fleury, Paris (1960)

A.C. Ahmatov, Moscow (1963)
H.B.G. Casimir, Netherlands (1966)
W. Schaffer, Cape Town (1966)

Corresponding members :

A. Harashima, Tokyo (1963)
W. Kroebel, Kiel (1963)
M. Pihl, Copenhagen (1963)
J. Lewis, Malvern (1966)
M. Valouch, Prague (1960)
L. Pal, Budapest (1966)

15. **Commission on Atomic and Molecular Physics and Spectroscopy (1966)**

Chairman :

G. Herzberg, Division of Pure Physics, National Research Council,
Ottawa 7, Canada (1966)

Secretary :

W.L. Fite, Department of Physics, The University of Pittsburgh, Pittsburgh,
Pennsylvania 15213 (1966)

Members :

W.C. Price, London (1966)
S.C. Brown, Cambridge, U.S.A. (1966)
A. Kastler, Paris (1966)
L.A. Artsimovich, Leningrad (1966)
J. Kistemaker, Amsterdam (1966)

Sub-Commissions :

Spectroscopy :

W.C. Price, Secretary, Physics Dept., King's College, Strand, London,
W.C.2, England (1966)
A. Lagerqvist, Stockholm (1966)
J.A. Pople, Pittsburgh (1966)
B. Bleaney, Oxford (1966)
S. Frisch, Leningrad (1966)

Atomic Collisions :

W.L. Fite, Secretary, Pittsburgh (1966)
L.M. Branscomb, Boulder (1966)
J.B. Hasted, London (1966)
M.J. Seaton, London (1966)
N.V. Fedorenko, Leningrad (1966)

Plasmas :

S.C. Brown, Secretary, Research Laboratory of Electronics, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Mass 02139, U.S.A. (1966)
H.O.G. Alfvén, Stockholm (1966)
K.G. Emeleus, Belfast (1966)
H. Maecker, Erlangen (1966)
R.F. Post, California (1966)
J. Taillet, Saclay (1966)
H. von Bertele, Vienna (1966)

V. International Commission for Optics

The statutes of IUPAP provide for affiliated commissions which are almost independent of the parent union. At present, there is only one such commission—the International Commission for Optics, which was founded in 1948.

Seventeen countries are members of the Optics Commission. They are: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czechoslovakia, France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, and U.S.A.

The membership of the Executive Committee is presently as follows:

President: G. Toraldo (Italy)

Vice-Presidents: H.H. Hopkins (U.K.)
L.E. Howlett (Canada)
H. Kubota (Japan)
T. Skalinski (Poland)

Secretary-Treasurer: Professor W.L. Hyde, Institute of Optics, The University of Rochester, River Campus Station, Rochester, New York 14627, U.S.A.

IUPAP is represented on ICO by Professor P. Fleury of Paris.

VI. Miscellaneous Commissions

ICSU now has only one joint commission on which IUPAP is represented. This commission is concerned with applied radioactivity. ICSU has established, however, a number of expert commissions on which IUPAP is represented. Brief details of some of these committees are given below.

1. Joint Commission on Applied Radioactivity

Members: 2 delegates from the Union of Physics: M. Alissy, Paris (1963); one vacancy;
2 delegates from the Union of Chemistry (Parent Union);
2 delegates from the Biological Union;
1 delegate from the Geological Union;
1 delegate from the Physiological Union

2. Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR)

This Commission was first established in 1957. It was reconstituted at the 1963 Vienna Assembly of ICSU. The IUPAP representative is Sir Edward Bullard (Cambridge, England).

3. Special Commission for Space Research (COSPAR)

This Commission was established in 1958 with representatives of nine international unions. IUPAP representative is Prof. D.R. Bates, Belfast, Northern Ireland.

4. International Geophysical Commission (IGC)

The IUPAP representative on this Commission is Dr M. Pomerantz, Swarthmore, Penn 19081. (1963). Prof. S.K. Runcorn represents the Union on IGC's Upper Mantle Committee.

5. **ICSU Abstracting Board**

This Board was established by ICSU in 1953. The IUPAP member is Prof. G.A. Boutry, Paris.

6. **Atmospheric Sciences Commission**

The 1963 Vienna General Assembly established this Commission to study problems in atmospheric sciences. IUPAP will nominate one representative.

7. **ICSU Committee on Data for Science and Technology**

This Committee held its first meeting in 1966. The IUPAP representative is Prof. B. Vodar, France.

8. **ICSU Spectroscopy Commission**

This Commission was set up in 1966. IUPAP members are: Prof. A. Kastler (France), Dr G. Herzberg (Canada), and Prof. W.C. Price (U.K.). A fourth IUPAP delegate will be nominated by the ICO.

9. **IUPAC Polymer Commission**

IUPAP was invited by IUPAC in 1966 to delegate a member to their Polymer Commission in order to consider the possibility of inter-union collaboration. The Union delegate is Prof. D. Wolf (West Germany).

VII. Conferences

Since its foundation IUPAP has encouraged physicists from all member countries to confer together. A large number of conferences are now held each year under the patronage of the Union and usually with the active support of one of the specialized commissions.

Over the years a number of suggestions and rules concerning the arrangements for conferences have been drawn up. They may be found in section VII of document 8. The following is a summary of the most important suggestions.

- (i) Conference organizers seeking the Union's patronage and possibly financial assistance should make application in good time to the Executive Committee through the office of the Secretary-General. The Executive Committee meets annually, usually at the end of the summer, and a most important part of its work is to examine requests for sponsorship for conferences for the following year and, provisionally, for later years. Thus, conference organizers should make application at least twelve to eighteen months before the proposed date of the meeting.
- (ii) Organizers should submit as much detail as possible in the first instance, particularly that bearing on the international character of the proposed meeting.
- (iii) Many conferences form part of the programme of one of the Union's 15 special commissions or of the affiliated Commission for Optics. It is always helpful for conference organizers to seek the support of the commission appropriate to the subject of their meeting. If this commission agrees to support the meeting then Union agreement is likely to follow. The subjects of some conferences, however, may not fall within the province of any commission. Their organizers should apply directly to the Secretary-General of IUPAP, stating that the meeting does not come within the province of any commission.
- (iv) National members of IUPAP may wish to organize meetings. The Union welcomes these meetings but again it is helpful if they can be held in collaboration with one of the specialized commissions.

- (v) IUPAP usually makes grants to conference organizers from funds derived from UNESCO, through ICSU. There are important rules governing the disbursement and accounting of these funds. Details can be obtained from the Associate Secretary-General, or from the offices of ICSU in Rome.
- (vi) Large numbers of small conferences are now being held each year. Some of these are truly international meetings on very restricted topics, others may be described as regional conferences, with a measure of international participation. If the latter type of meeting is part of the programme of a commission, the Union is likely to give its support. Purely national or local conferences are unlikely to be supported by the Union.
- (vii) The 1963 General Assembly of the Union at Warsaw passed a resolution urging that efforts should be made to secure greater participation of younger physicists in international conferences. Regional conferences, with considerable international participation, are likely to provide good opportunities for young physicists to meet together.
- (viii) Very small contributions towards the cost of publishing conference proceedings may be made by the Union. In general, it is recommended that original papers presented at conferences should be published in the physics journals. It is recognized, however, that many conferences now include valuable summary papers which merit publication in special conference reports. In some branches of physics, the appropriate reports form an essential and invaluable part of the literature of the subject and are to be encouraged.

VIII. Financial Position of the Union

ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1st JANUARY 1963 to 31st DECEMBER 1965

Balance Sheet as at December 31st, 1965

Assets		
Cash in Bank:	<i>Rate</i>	<i>U.S. Dollars</i>
3,862.13 Canadian dollars	0.92375	\$3,567.64
24,345.66 American dollars	1.00	24,345.66
4,014.00 Belgian francs	0.0202	81.08
25,150.59 French francs	0.2045	5,143.29
10,933.17 Swiss francs	0.2315	2,531.00
59,887.00 Italian lire	0.001606	96.18
86.61 German marks	0.2494	21.60
		\$35,786.45
Surplus		
Balance as at 1st January, 1963		\$37,144.60
<i>Deduct:</i> Deficit for the 3-year period ended 31st December, 1965		1,358.15
Balance as at 31st December, 1965		\$35,786.45

Statement of Receipts and Disbursements

Receipts:	<i>1963</i>	<i>1964</i>	<i>1965</i>	<i>Total</i>
Grants from UNESCO	\$12,000.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$38,250.00
Dues from member countries	20,841.77	16,850.00	20,250.00	57,941.77
Miscellaneous	18.75	55.18	—	73.93
	<u>\$32,860.52</u>	<u>\$30,030.18</u>	<u>\$33,375.00</u>	<u>\$96,265.70</u>
Disbursements:				
Conferences—UNESCO	\$12,000.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$38,250.00
Conferences—IUPAP	16,709.36	14,375.00	15,371.77	46,456.13
Travelling expenses	—	1,230.71	3,620.79	4,851.50
Secretariat	2,435.55	1,965.27	1,893.00	6,293.82
Bank charges, exchange	54.26	40.70	106.81	201.77
Miscellaneous	777.83	200.00	592.80	1,570.63
	<u>\$31,977.00</u>	<u>\$30,936.68</u>	<u>\$34,710.17</u>	<u>\$97,623.85</u>
Surplus (Deficit):	<u>\$ 883.52</u>	<u>\$ (906.50)</u>	<u>\$ (1,335.17)</u>	<u>\$ (1,358.15)</u>

We have examined the balance sheet of the International Union of Pure and Applied Physics as at 31st December, 1965, and the statement of receipts and disbursements for the period of three years ended on that date. Our examination of the financial statements for the years 1964 and 1965 included a general review of the accounting procedures and such tests of accounting records and other supporting evidence as we considered necessary in the circumstances.

We have relied on the report of the auditor who has examined the financial statements for the year 1963.

In our opinion, the accompanying balance sheet and statement of receipts and disbursements present fairly the financial position of the International Union of Pure and Applied Physics as at 31st December, 1965, and the results of its operations for the period of three years ended on that date.

Trois-Rivières, Que.
21st March, 1966.

(Signed) LANGEVIN, PELLERIN AND Co.,
Chartered Accountants.

INTERNATIONAL COMMISSION FOR OPTICS

Statement of Receipts and Disbursements

For the Period 1st JANUARY, 1963 to 31st DECEMBER, 1965

Receipts:	<i>1963</i>	<i>1964</i>	<i>1965</i>	<i>Total</i>
Members	\$2,981.00	\$3,700.00	\$3,010.00	\$9,691.00
Interest	190.00	400.00	407.00	997.00
IUPAP	—	5,000.00	—	5,000.00
	<u>\$3,171.00</u>	<u>\$9,100.00</u>	<u>\$3,417.00</u>	<u>\$15,688.00</u>

Disbursements:

Secretariat	\$ 157.00	\$ 129.00	\$ 112.00	\$ 398.00
Conferences	1,062.00	8,000.00	3,920.00	12,982.00
	<u>\$1,219.00</u>	<u>\$8,129.00</u>	<u>\$4,032.00</u>	<u>\$13,380.00</u>
Surplus (Deficit):	<u>\$1,952.00</u>	<u>\$ 971.00</u>	<u>\$ (615.00)</u>	<u>\$ 2,308.00</u>

Balance Sheet as at 31st DECEMBER, 1965**Assets****Cash:**

Imperial College	\$8,744.00	
C.I.O.	2,040.00	
		<u>\$10,784.00</u>

Surplus

Balance as at 1st January, 1963	\$8,476.00	
Add: Surplus for the 3-year period ended 31st December, 1965	2,308.00	
Balance as at 31st December, 1965		<u>\$10,784.00</u>

INTERNATIONAL COMMISSION FOR OPTICS

The accompanying financial statements of the International Commission for Optics for the period 1st January, 1963 to 31st December, 1965 have been prepared from the information supplied by the officers of the Commission, without verification by us.

(Signed) LANGEVIN, PELLERIN AND CO.,
Chartered Accountants.

Trois-Rivières, Que.
21st March, 1966.

IX. Minutes of the XIIth General Assembly, Basle, September, 1966

The Assembly met at the University of Basle in Switzerland on Monday, Tuesday, and Wednesday, 26-28 September, 1966.

The President, Professor L. Néel, was in the chair for all sessions.

The following delegates participated in the work of the Assembly (the names of heads of delegations are in bold type):

AUSTRALIA	W. Boas , J.S. Dryden, N.H. Fletcher
AUSTRIA	F. Regler
BELGIUM	M. Migeotte

CANADA	G. Herzberg , R.E. Bell, H.E. Duckworth, B.W. Currie, J.M. Robson
CHINA (FORMOSA)	Y.K. Tai , K.M. Chao, J.L. Hwang, Y.P. Lee
CZECHOSLOVAKIA	M. Matyas
DENMARK	S. Rozenthal
FINLAND	K.G. Fogel
FRANCE	A. Kastler , G. Boutry, P. Fleury, S. Gorodetzky, J. Lecomte, R. Lennuier
EAST GERMANY	P. Gorlich , A. Büchner, K. Lanius
WEST GERMANY	F. Bopp , H. Ebert, R. Hilsch, K.H. Riewe U. Stille, F. Trendelenburg, K. Wolf
GREAT BRITAIN	Sir Gordon Sutherland , J.F. Allen, L.F. Bates, W.E. Burcham, W.C. Marshall, E.W.J. Mitchell, Miss A.C. Stickland, J.G. Wilson
HOLLAND	J. van den Handel , G.W. Rathenau
HUNGARY	L. Pal , Gy. Turchanyi
INDIA	S. Bhagavantam
IRELAND	J.R. McConnell
ISRAEL	Y. Yeivin
ITALY	P. Caldirola , G. Careri, G.F. Chiarotti, A. Lovati, D. Sette
JAPAN	M. Kotani , S. Mashita
POLAND	J. Weysenhoff , L. Natanson
ROUMANIA	A. Ion
SPAIN	L. Villena , A.G. Abrines
SWEDEN	E. Rudberg , L. Huldt, E. Lindholm, L. Minnhagen
SWITZERLAND	P. Huber , W. Furrer, J.M. Jauch, A. Mercier, J. Rossel, H. Staub
U.S.A.	R.F. Bacher , W.H. Brattain, W.W. Havens, Jr., W.V. Houston, F. Seitz, H.C. Wolfe, H.H. Nielsen, S.C. Brown
U.S.S.R.	J. Kotchetkov , D. Blokhintsev, V. Leshkovtzev
YUGOSLAVIA	A. Milojevic

The SUN Commission held meetings in Basle prior to the Assembly.

Arrangements for the meetings were organized by the Swiss National Committee for Physics and the staff of the University of Basle, all under the direction of Professor P. Huber. In addition to being extended every facility for the Assembly and for lunches, delegates were also the object of generous hospitality on the part of the University of Basle, the City of Basle, and the Canton of Basle in the form of a reception, a dinner, and a scenic tour to the Roman ruins at Augst.

THE FIRST SESSION—Monday, 26th September 1966, 9.00 a.m.

1. The President of the Swiss National Committee for Physics, Professor P. Huber, welcomed the delegates to Basle. Referring to the social responsibility and scientific insight of Balmer, a citizen of Basle, he expressed the admiration of his people for an Assembly which transcended political barriers and, through its specialized field, contributed much to international understanding.

2. President Néel thanked the Swiss authorities for the thoughtful and complete arrangements for the Assembly.

The President then spoke of the loss to physics of past President H.J. Bhabha, who had been killed in an aeroplane accident since the last General Assembly, at which he had presided. In speaking of Dr Bhabha's accomplishments, of his tremendous efforts to obtain nuclear energy in India, his insistence on the peaceful uses of scientific technology, and his well-known efficiency as an administrator, President Néel summed up the whole as representing indeed a true humanist of the 20th Century.

The Assembly stood in silence for a short while in homage to Dr Bhabha's memory.

The Secretary-General, Professor C.C. Butler, then outlined the programme of business which lay before the General Assembly.

3. **New Member**

The Secretary-General announced the request of Ireland to join IUPAP. This action was recommended by the Executive. The Assembly unanimously agreed that Ireland should be admitted. President Néel then welcomed the Irish delegate, Professor James R. McConnell, to the Union.

4. **Agenda**

The Secretary-General submitted the agenda for approval. This was unanimously accepted.

5. **Secretary-General's Report**

The Secretary-General submitted a brief report. The administration of the Union had been duly carried out and various documents had been published. He mentioned that the important scientific work of the Union consisted in the work of the various commissions. The large number of international meetings and the publications arising from them testified to the success of this work. He pointed out to the delegates that the commissions had to do most of their work by correspondence.

6. **Commission Reports**

The Assembly then received a series of short reports of the work carried on by the various commissions since the Assembly held at Warsaw in 1963. Specific recommendations contained in them were deferred until the second Session of the Assembly.

(1) *SUN Commission*

The Secretary of the Commission, Professor J. de Boer, presented his report to the President.

He mentioned publication by the Commission of IUPAP document 11 concerning symbols, units, and nomenclature. About 2,000 copies of this had been distributed. The Commission proposed measures for further distribution including help by the National Committees, advertisements, and reproductions in Physics Journals.

He reported with pleasure the excellent collaboration which the Commission enjoyed with ISO-TC12, IUPAC, IEC, and CIPN.

The future work of the Commission would consist of extending its efforts to the fields of solid state, plasma, neutron, and group theory physics.

Several delegates commented on the work of the Commission. Dr Herzberg of Canada considered that some of its recommendations were too rigid, and found that some editors were attempting to enforce the Commission's recommendations. He thought that authors should be allowed more latitude, particularly in the case

of recommendations which went against long-established usage. He illustrated the point with reference to molecular symbols. In reply, Professor de Boer agreed in principle with the freedom of authors in the use of symbols, and stated that editors should only rely on persuasion. However, he considered that the recommendations for units should be enforced. Dr Herzberg agreed with this and the President referred the comments to the Commission's official attention.

Dr Boutry of France requested a French edition of UIP 11. Professor de Boer thought that the English edition should suffice but considered the matter a question of executive policy. President Néel referred the matter to the Executive. Dr Lecomte of France referred to the work of IUPAC in publishing a dictionary of spectroscopic terms in five languages. He pointed out the usefulness of this to physicists. Professor de Boer stated that this was an example of collaboration with other Unions which he hoped would continue.

(2) *International Commission on Optics*

The Secretary-General pointed out that this was an autonomous commission which reported to ICSU through IUPAP. Its report was therefore simply tabled.

(3) *Publications Commission*

Professor L. Villena presented the report of the Commission. He requested Assembly approval for the recommendations which the Commission would make at the next Session. He explained commission policy on publications and the use of key-words for abstracting, etc. Several delegates then commented on the usefulness on the one hand and the nuisance value on the other hand of conference publications. Sir Gordon Sutherland pointed out that the discussion seemed to be well summed up by the Union's recommendations on the subject (see VII, v iii).

(4) *Solid State Commission*

Dr F. Seitz presented the report. He emphasized the recommendation for a subcommission on ferroelectricity. He stated that the Commission is prepared to name two members to the IUPAC Commission on macromolecules.

(5) *Very Low Temperature Commission*

The Commission Secretary, Professor J.F. Allen, presented the report. He reviewed the question of the *raison d'être* of the Commission in view of the fact that much of its previous work overlapped with the Solid State and Thermodynamics Commission. The Commission considered that it should continue for at least another decade. Attendance at its international meetings was very large, about 1,000 being present at the Moscow meeting.

(6) *Commission for the Teaching of Physics*

The Commission Chairman, Dr S.C. Brown, reviewed the work of the Commission for the past six years since this period constituted a quantum of work. The Commission had thought to identify problems and to suggest solutions. The three international meetings organized had produced three books on the teaching of Physics at various levels. He estimated the usefulness of these would continue for several years. Copies of the volumes were deposited with the Assembly.

Professor Fleury of France spoke of the ICSU Inter-Union Commission on Education which joined the efforts of 11 Unions. Its meeting at Dakar had produced a useful report.

(7) *Thermodynamics and Statistical Mechanics Commission*

Dr R. Kubo presented the report. He referred specifically to the difficulty of financing the meetings sponsored by the Commission and urged greater Union support.

(8) *Cosmic Rays Commission*

The Secretary-General presented the report in the absence of a commission delegate. He mentioned that the Executive had referred to the Cosmic Ray Commission a request by ICSU for the nomination of a member on the International Committee on Solar and Terrestrial Physics. Dr Gorter commented on the unusual length of the Cosmic Ray Commission Conferences.

(9) *Acoustics Commission*

The Chairman, Dr W. Furrer, presented the report. He referred in particular to the report's comments on the problems arising from very large meetings. Professor Fleury of France inquired whether a solution to this would not be for the Commission to become autonomous like ICO. Dr Furrer replied that the Commission's thinking inclined to this solution. Dr Sette of Italy expressed alarm at this proposal in view of the extensive interrelations between acoustics and other fields. He thought that a better step would be to divide the Commission into two or three Commissions.

(10) *Spectroscopy Commission*

The Chairman, Professor H.H. Nielsen, presented the report. Following this the Secretary-General advised that ICSU had formed a new ICSU Spectroscopy Commission to replace the former inter-union Commission. They expected that IUPAC would now form its own spectroscopy commission. He advised that the matter would be taken up under item 13 on the agenda. Dr Kastler of France emphasized the need for reorganizing the entire spectroscopy structure. In particular there was a need for meetings with a good agenda and something to do. Otherwise the mails should be used.

(11) *Magnetism Commission*

The Secretary, Professor L.F. Bates, presented the report. Referring to the discussion on Conference publications he pointed out that the Magnetism Commission Conferences referee submitted papers and reduced the number in this way from about 250 to 150. He mentioned collaboration with the Very Low Temperature Commission to avoid overlap. Retiring as Commission Secretary after six years, Dr Bates expressed his thanks to his Commission colleagues.

Various delegates commented on this Commission. President Néel thanked Professor Bates for his services and congratulated him on the excellent work of the Commission. Dr Kastler of France expressed his appreciation to the Commission for its support of the Colloque Ampère. Dr Wolfe of the United States commented on the excellent Proceedings and stated that the next would form a special issue of the "Journal of Applied Physics", to be distributed in over 10,000 copies. Sir Gordon Sutherland noted the remark in the Commission's report concerning the absence of scientists from China at the Commission's Conferences. He recalled the discussion at the Ottawa Meeting on this question. Having visited mainland China he could report no change in the attitude that they would not join any Union that recognizes the Taiwan Government. He suggested that individual scientists be invited to Conferences so that the Academy Sinica would not be involved. Dr Yuin-Kwei Tai of Taiwan submitted that the last paragraph of the Commission report was erroneous. In fact, Chinese scientists were easily contacted and did attend International Meetings. He suggested that the Assembly refrain from discussion of purely political matters.

(12) *Nuclidic Masses Commission*

The Commission's Secretary, Professor H.E. Duckworth, presented the report. He pointed out that the task of the Commission was two-fold: to review the status of data and to encourage work to improve it. He recalled that at the 1963 Warsaw

Assembly, the Commission had recommended a change in nomenclature and in the Commission name. The Assembly would be asked to ratify these recommendations at the second Session. He wished to record the very important contributions of Dr J. Mattauich and Dr J.W.N. du Mond who were retiring from the Commission.

(13) *Low Energy Nuclear Physics Commission*

The report was presented by the Chairman, Professor P. Huber. He stressed two points: 1—The Commission sponsored a General Conference every two years with small Conferences inbetween; 2—He noted the recommendation of the Commission for a sub-committee on Nuclear Data.

(14) *Semiconductors Commission*

The Commission's Secretary, Professor E.W.J. Mitchell, presented the report. In the case of the semi-conductors field he noted the freedom of the Conference organizers to add specialized "satellite" symposia to the main conferences. He also noted that there was a financial problem in organizing these meetings.

(15) *High Energy Nuclear Physics Commission*

The Secretary-General stated that the official report of the Commission would be available at the second Session. He stated that the Commission had held six meetings and paid particular attention to the collaboration between High Energy Physicists of different continents. Very many meetings on this subject took place but the Commission did not ask financial support for all of them. In general the plan was to organize a six-year cycle with meetings every two years in the U.S.S.R., Europe and the U.S.A. In intervening years programs on accelerators *per se* were arranged. For efficiency, meetings involving the very large laboratories had been by invitation. This raised problems and the coming meetings at Vienna would be more open.

Dr Gorlich of East Germany raised the question of Dr Lanius being refused a permit to attend the Berkeley Conference. Dr Bacher of the U.S.A. regretted this incident which had occurred to an individual scientist. Other East German delegates had, of course, been present at the Berkeley Meeting. He suggested referring the question to the ICSU "Visa" Committee which deals with similar questions. (Note: The High Energy Nuclear Physics Commission duly tabled its report at the second Session).

7. ICSU activities

Sir Gordon Sutherland, the Union's delegate to ICSU, gave a brief report on the Council's General Assembly held at Bombay in January, 1966. For the benefit of new delegates to IUPAP he reviewed the structure of ICSU, pointing out that the sixty adhering countries have ten representatives in the Council while each scientific Union has one representative. Initially a federation of Unions ICSU tended now to initiate its own "Inter-Union" activities. Among other things this led ICSU to request the Unions to name representatives to these Inter-Union committees. He pointed out the problem that this raised and the Union Executive's policy of requesting ICSU to suggest a name which it could ratify. A new ICSU committee was the one on data for Science and Technology. A possible project was the revision of the International tables. Although this work was extremely important it was difficult to interest scientists in doing it. He then mentioned the reorganization of the Spectroscopy Commission by ICSU which had been referred to by the Secretary-General. Sir Gordon then requested guidance on matters which might arise at the ICSU Executive Meeting to be held in Monaco. The proposal was to divide the Unions into groups, each group having one representative on the ICSU Executive in order to reduce the number of members. Sir Gordon did not consider the problem to be critical since it was not likely that many more Unions

would be formed in the near future. He also pointed out the difficulty of voting on candidates whose names were submitted immediately before the voting. He suggested that ICSU should follow IUPAP procedure in circulating slates of names at least twenty-four hours before the voting. Commenting on Union financing he pointed out that IUPAP now obtained 8% of the moneys distributed by ICSU. While this amount was relatively fair it was desirable that the absolute amount be increased. There was a tendency for ICSU to help Unions who had to help themselves and since we would be considering an executive proposal to raise the unit fee he hoped that this would result in increased ICSU support.

Several delegates commented on Sir Gordon's report. Dr Lecomte of France referred to the excellent ICSU work on freedom of travel for scientists. The difficult visa problem was sometimes met by the issuing of a visa on a separate sheet which the host country could retain upon the visitor leaving the country. Dr Seitz of the U.S.A. urged strong support for ICSU. Many scientists did not realize the importance of ICSU's work in tying Science into society. Dr Wolfe of the U.S.A. considered that the Union had been too reticent in its dealings with ICSU. In particular it should take the initiative in naming members to ICSU Committees. Sir Gordon remarked that many of ICSU's Inter-Union activities concerned physicists who had gone into inter-disciplinary areas such as Geophysics. This raised a practical problem in securing delegates which did not imply a lack of interest.

THE SECOND SESSION—Tuesday, 27th September 1966, 9.00 a.m.

President Néel announced to the Assembly with regret the death of Academician Veksler, Nobel Prize, inventor of the synchro-cyclotron.

8. Report of the Financial Commission

Sir Gordon Sutherland, President of the Commission, reported that the audited statements of the Union for the past three years had been examined and found in order. These statements are to be found in an appendix to these minutes. The Commission also recommended the steps for increasing Union finances proposed by the Executive and to be taken up next on the agenda.

9. Financial Position

The Associate Secretary-General described the needs of the Commissions for greater financial assistance as well as the general increase in the cost of administering the Union. As a result the Executive was proposing to double the income received from member countries. This was to be done in two steps: first, a certain number of countries would be asked to increase the number of shares held in the Union in order to bring their participation more in line with the importance of Physics in their countries. In this way it was hoped to raise the number of shares from 124 to about 175; secondly, the Assembly would be asked to increase the unit fee from \$150 to \$250. These steps would result in additional income of \$7,500 and \$17,000 respectively, the resulting increase of \$24,000 being equal to the approximate present income from member countries. It was proposed that almost all of this increase be applied to International Conferences and other work of the Commissions.

Several delegates commented on these proposals. Dr Lecomte of France pointed out that there were many Unions all seeking increases for their projects and this made Governments reluctant to agree to increases for one Union, although these might be small in themselves. Other delegates, including Dr Kotani of Japan, pointed out that frequently the National Committee for Physics is in agreement with the increases but has difficulty in persuading Government authorities to follow its recommendations. Dr V.A. Leshkovtzev of the U.S.S.R. pointed out that the

Executive's negotiations with the U.S.S.R. must await decision by the Soviet Government Authorities, inquired about the progress of negotiations with other countries, including the U.S.A., deplored the increase in the administrative expenses of the Union, and pointed out the nature of currency difficulties which might result in some countries having to pay an increase in Union fees in their own currencies. He reviewed the difficulties and many expenses of organizing a large International Meeting and pointed out that the Union contribution to these expenses was usually very small. Since even a doubling of Union support would still result in a small contribution the Soviet delegation was inclined to oppose the increase in the unit fee. In reply, the Associate Secretary-General commented on the present state of negotiations with other countries, pointed out that the increase in administrative expenses was due to an executive policy decision to pay travelling expenses to Executive Committee members, and reluctantly agreed that a payment of part of its commitments in its own currency by the Soviet Union would not present unsurmountable administrative problems. He hoped that this practice would not spread, however, as it was important for the Union to have its finances in completely negotiable currencies. Following this discussion the General Assembly unanimously approved the following two proposals:

(a) That the number of unit shares held by certain countries as negotiated by the Executive with the country concerned be ratified as follows: Australia (increased from four shares to six), Belgium (two to four), Canada (four to eight), France (eight to twelve), East Germany (three to four), West Germany (eight to twelve), Great Britain (ten to fifteen), Italy (eight to twelve).

It also took note of the Executive's intention to negotiate the following increases: Denmark (two to four), Japan (four to eight), Norway (one to three), Sweden (four to eight), Switzerland (two to six), U.S.A. (twelve to eighteen or twenty), U.S.S.R. (twelve to eighteen or twenty).

(b) That the increase in the unit fee to the Union be raised from U.S. \$150 to U.S. \$250.

10. Recommendations of Commissions

(a) *SUN Commission*

The Commission itself had no specific proposals. Dr Herzberg of Canada, referring to the previous day's discussion, proposed the following resolution: "While the observance of the recommendations of the SUN Commission should be strongly encouraged it is understood that certain circumstances may arise in which authors may wish to deviate somewhat from these recommendations". Professor de Boer agreed with this resolution except for the case of *units*, as discussed the previous day, and Dr Herzberg concurred. Professor de Boer undertook to include this remark in future SUN Commission documents. No formal vote was taken.

(b) *Publications Commission*

Dr Villena submitted six proposals from the Publications Commission. Many comments were made on these proposals. Dr Boutry of France expressed the hope that a French version of the present proposals would soon be available. Dr Boas of Australia, commenting on the request for concise titles, pleaded for simpler titles without specialized jargon and abbreviations. Dr Boutry noted that there presently existed two major abstracting practices: that of the ISO (to which the U.S.A. belonged) and that followed largely in the U.S.A., particularly by the AIP Journals. In practice neither recommendation was followed closely. He recommended that the Union not take sides in this matter.

Dr Wolfe of the U.S.A. referred to agreements between the American Standards Association, Chemical Abstract, and AAS Publishing groups. This represented a very large volume of Physics publications. He urged the Union to support the more usable standards and considered that this step would be convenient to ISO in its deliberations. This view was supported by Dr Villena. Following further views, pro and con, Dr Lecomte of France, remarking that "L'esprit vivifie et la lettre tue", hoped the Union would not be too rigid in the matter.

During coffee break, President Néel requested Messieurs Boutry, Villena and Wolfe to consider a text which possibly would reconcile the various views. The following day this Committee reported to the Assembly that it recommended the following resolution:

The General Assembly:

Approves:

1. The Guide for the Preparation of Authors' Abstracts for Publication with authorizations to make some modifications in order to achieve accord with UNESCO.
2. The Guide for the Preparation of Scientific Papers for Publication with authorizations to make some modifications in order to achieve accord with UNESCO.
3. The statement on Bibliographic References on the second page of the Commission report.

4. The following statement on the publication of conference proceedings:
The assembly of collections of preprints for the participants does not constitute satisfactory publication of the proceedings of a conference. It is highly desirable that conference proceedings should be refereed in the same way as journal articles.

When the proceedings are published as a unit, rather than by separate submission of the papers to appropriate journals, publication should be in a regular or special issue of a journal or in a book which will be made widely available through established channels.

A paper may be included in the proceedings of a conference, even though it may have been published first as a journal article. In this case, the bibliographic reference should be given.

The published proceedings should be covered by the abstracting services, and conference secretaries should assume responsibility for bringing them to the attention of the abstract journals.

Recommends:

5. The adoption of a single standard for Journal Title Abbreviations and, to that effect, draws the attention of ISO to the work of Committee Z-39 of the American Standards Association.

Proposes:

6. The holding of a conference of editors of primary journals in physics, to be planned by the Publications Commission with co-sponsorship and financial support from UNESCO.

The General Assembly approved this resolution.

(c) *Solid State Commission*

The Secretary-General and Dr Rathenau reviewed the need for attention to ferroelectricity in the Solid State Commission. Dr Rathenau stated that rather than instituting a division the Commission preferred "bridges" and proposed that two new corresponding members be named, one for ferroelectricity and one for luminescence.

Dr Sette of Italy suggested that these should probably be full members. The President commented that in practice there is no important difference between a corresponding and a full member. Possibly the class of corresponding members should be abolished. Decision was deferred until the election of Commission members.

2) *Nuclidic Masses*

The Commission proposed:

1. That the term *Atomic Mass* be substituted for *Nuclidic Mass*. "Atomic Mass" is here used, as is commonly done, as a short name for "Relative Atomic Mass". The Resolution was carried.

2. That the name of the Commission be changed to "Commission on Atomic Masses and Related Constants".

The resolution was carried.

11. **New Commissions**

(a) The Secretary-General explained that the recent action of ICSU in setting up its own spectroscopic Commission (to which IUPAP would be invited to delegate four members) required that IUPAP now set up a Commission to deal with spectroscopy. Simultaneously, three other groups in the general field of atomic and molecular physics were active. An international group on the Physics of Ionized Gases had held many successful international conferences but had not yet requested affiliation with the Union. A second group which organized meetings on X-ray Physics had formally requested that IUPAP form a Commission on X-ray Physics. A third group had organized International Conferences on Electronic and Atomic Collisions and had also requested the Union to set up a Commission in this field. The latter group recognized that the new Commission might include others in the general field of atomic and molecular physics.

As a result of all this activity the Executive was recommending that a new Commission on Atomic and Molecular Physics and Spectroscopy be set up which would be a federation of three sub-commissions on Spectroscopy, Atomic and Molecular Collisions, and X-ray physics. The Commission would seek to coordinate the activities of the various groups and might conceivably recommend its division into separate Commissions in 1969. In particular it would try and interest the ionized gases group in joining the Union.

Considerable discussion followed this proposal. The Associate Secretary-General outlined the history of the Atomic Collisions group and emphasized its desire to see some Commission in the Union dealing with Atomic and Molecular Physics. Dr Marshall of the U.K., Dr Kastler of France, Dr Herzberg of Canada, and others, expressed doubts that the X-ray Physics group was sufficiently evolved for this rather limited field of Physics to be considered as a Commission. On the other hand, Dr Brown, U.S.A., and Dr Sette, Italy, considered that a structure should be set up immediately for the accommodation of the Plasmas groups. Further discussion took place concerning the desirability of setting up a single coordinating Commission or separate Commissions. Remarks by Dr Boas of Australia and Dr Seitz, U.S.A., to the effect that cooperation and liaison were more important to physics than division, seemed to reflect the sentiment of the Assembly. Sir Gordon Sutherland pointed out the difficulty of finding an energetic chairman to coordinate these various active groups. Dr Rudberg (Sweden) finally proposed that a new Commission on Atomic and Molecular Physics and Spectroscopy be set up to include three sub-commissions on Spectroscopy, Atomic and Molecular Collisions, and Plasma Physics. This resolution was approved.

The Assembly was also in favour of support and patronage for the Conferences of the X-ray Physics group. It was also noted during the discussion that Dr Herzberg, Canada, would consider accepting the presidency of the new Commission, a fact which encouraged the Assembly in its decision.

(b) The Secretary-General explained that the field of macro-molecular physics was growing rapidly and that there was some sentiment in favour of a Commission on this subject being set up. At the moment, physicists were contributing to IUPAC activities in this field. Dr Wolf (West Germany) described the organizational activities in polymer science. It was a very interdisciplinary field and many international groups were active. IUPAP was invited to delegate two members to the IUPAC Commission in the Physical Chemistry Division. He outlined the suggestion whereby the IUPAC Commission would become a Joint Commission to which IUPAP would contribute one third of the membership. Other commissions could also be represented. If the General Assembly were agreeable to this suggestion formal negotiations would be undertaken with IUPAC in 1967. Several delegates spoke in support of this proposal. The President and the Secretary-General had some reservations about the working of the Joint Commission in practice. Professor Butler suggested that possibly an ICSU Commission would be a better vehicle for these activities. It was agreed that further negotiations should be undertaken with IUPAC and with ICSU. Dr Wolf and Sir Gordon Sutherland undertook to arrange these.

12. Conferences in 1967

The Secretary-General presented a list of Conferences which to date had sought the patronage and sometimes financial support of the Union. Other proposals could be submitted at the General Assembly and he invited delegates to table them. Many delegates did so and considerable discussion took place, particularly with a view to coordinating several of the meetings. A summary of this discussion in the form of a list of the meetings as finally approved is given in an Appendix to these minutes. Other points arising from the discussion included:

- A formal and categorical decision not to support summer schools;
- A possible need for recognizing theoretical physics as a separate field;
- The desirability of eliminating abbreviations and jargon from Conference Titles;
- The excellent work of the Commissions, which must be continued, in helping to coordinate subject matter and dates.

13. Elections

The Secretary-General commented on the list of nominees proposed by the Executive Committee for the Executive and Commission posts. He explained the manner in which these nominations were made following recommendations from Commissions and National Committees. The General Assembly then proceeded to the election of its officers and Commission members. The complete list of those elected is given in the first section of the document in which these minutes are reported.

Professor C.J. Gorter, of the Netherlands, withdrawing his nomination for President, pleaded his many years of service to the Union. He expressed his gratification at having been nominated. President Néel and the Secretary-General commented warmly on the value of Professor Gorter's contributions to the Union in many rôles.

The Secretary-General stated that the many onerous duties which had recently fallen upon him might occasion his withdrawal from the position of Secretary-General within a year or so. President Néel and the members of the Assembly expressed the hope that Professor Butler might be able to continue in office, at least until the next General Assembly.

During the course of the elections many valuable nominations were received from the delegates.

14. 1969 General Assembly

The Secretary-General reported that four invitations had been received for the 1969 General Assembly. These were from Austria, East Germany, the United States of America, and Yugoslavia. The Assembly expressed its gratitude to these members for extending their generous invitations, and, on a proposal by Professor Huber, the final decision was left to the Executive Committee.

15. Other Business

Dr Wolfe of the U.S. delegation requested that the Union be more vigorous in obtaining reports from ICSU Inter-Union Commissions. In particular, these should be available for the 1969 General Assembly.

16. Adjournment of the Assembly

Dr Bacher of the U.S. delegation rose to pay tribute to the outgoing President, Professor Louis Néel, for his conduct of Union affairs during the past three years. He also expressed the thanks of the Assembly to Professor Gorter of the Netherlands, Professor Nielsen of the U.S.A., Professor Rudberg of Sweden and Professor Seitz of the U.S.A., who were completing terms as Vice-Presidents. The Assembly expressed their appreciation of the work of these scientists by sincere and prolonged applause. In reply President Néel thanked the Assembly and commented on the spirit prevailing in Union activities whereby difficulties were resolved amicably. He thanked the Secretariat for its support.

The President then commented on the hospitality of our Swiss hosts who had not neglected to provide sunshine for the meeting. He also recalled the interesting visits to the Basle Museum, to the Jura Mountains, and the splendid receptions provided by the University, the City, and the Canton. His vote of thanks was enthusiastically applauded by the entire Assembly. The President asked Professor Huber to convey our particular thanks to the several sponsors of arrangements for the Assembly.

The President-elect, Professor D.I. Blokhintsev, expressed his appreciation to the delegates for electing him as the 9th President of IUPAP. He stated that he was well aware of the traditions of the Union and of its problems. He intended to maintain and strengthen these traditions, particularly the ones which contributed to understanding between countries. He would also try to extend the activities of the Union and work for peace in the world. Professor Blokhintsev's statement was warmly received by the General Assembly.

The Assembly was then declared adjourned by President Néel.

X. Recommendations of the IUPAP Publications Commission in conjunction with UNESCO

(1) GUIDE FOR THE PREPARATION OF SCIENTIFIC PAPERS FOR PUBLICATION

Preamble

The essential aim of a scientific paper is to communicate ideas and information clearly, concisely, and honestly. Authors and editors must keep this aim paramount. Most of the specific recommendations in this guide are directed towards this goal.

A code of good practice among scientific journals is needed to facilitate the exchange of information between scientists in all countries, especially because of the increase in the volume of scientific publications.

General Recommendations

1. Every manuscript submitted for publication in a scientific or technical journal should be accompanied by an informative abstract.

This abstract should be drawn up in accordance with the recommendations of the "Guide for the Preparation of Authors' Abstracts for Publication."

2. The title should be concise but as informative as possible.

Titles of articles should be sufficiently descriptive and informative concerning their contents to be of practical use in title lists, in indexing and in coding for information storage and retrieval; abbreviations and specialist jargon should be avoided.

3. A manuscript submitted for publication will normally be in one of the following three categories:

(a) Original scientific paper, describing new research, techniques or apparatus. A text is regarded as belonging to the category "original scientific paper" when it constitutes a significant extension of knowledge or understanding and it is written in such a way that a qualified research worker is able, on the basis of the information given, (i) to reproduce the experiment and secure the results described with equal accuracy or within the limits of experimental error specified by the author, or (ii) to repeat the authors' observations, calculations or theoretical derivations and judge his findings.

(b) Provisional communication or preliminary note.

A text is regarded as a "provisional communication or preliminary note" when it contains one or more novel items of scientific information, but is insufficiently detailed to allow readers to check the said information in the ways described above. Another type of short note, generally in letter form, gives brief comments on work already published.

(c) Subject review article.

A subject review article is a survey of one particular subject, in which information already published is assembled, analysed and discussed. The scope of the article will depend on the journal for which it is intended.

It is the duty of the author of a review article to endeavour to give credit to all published work which has advanced the subject, or which would have advanced it had it not been overlooked.

4. Manuscripts should not be submitted for publication if they have already been published or accepted for publication elsewhere. They should not be submitted for simultaneous consideration by more than one journal.

5. The introduction should explain the aim of the paper.

If a historical or critical review of existing knowledge is included in a research paper, it should be confined to the immediate subject of the paper. More comprehensive reviews should be published separately as such.

6. Authors should make clear what in the paper represents their contribution and what represents the work of others. They should be very careful to specify the limitations of their work—the sources of error and probable errors in their data, and the range of validity of their conclusions. They should not make over-optimistic claims for the precision of the work, the generality of their conclusions, or the applicability of their results. They should avoid *ad hominem* arguments in criticizing other related work. Criticisms should be directed only at the scientific aspect of the related work.

7. Most journals have their own "Instructions to Authors" giving particular details of presentation to be followed. These instructions should be followed carefully. They normally cover general layout, form of bibliographical reference, symbols and abbreviations etc.

Study of the format and style of similar papers on related subjects in the journal to which the paper is to be submitted may be a valuable guide to proper form and content.

Bibliographical references should be complete. They should be presented in the style required by the journal, e.g., initials of authors, page numbers, publishers and town for book references etc. They should specify all authors (not just the first one *et al.*) unless the number of authors is excessive.

8. Material should be presented as concisely as possible in simple straightforward language, avoiding words not in common use. Words appropriate to any particular subject should only be used if they have been fully accepted by other workers in the field. If it is essential to introduce new words these should be carefully defined.

Etymologically unsound nomenclature, ambiguities, technical jargon and colloquial language should be avoided.

9. Authors should try to make their papers reasonably self-contained by including adequate explanation and identification of symbols used.

Authors should not use excessive non-standard abbreviations, especially of infrequently used words, since this makes papers very hard to read. Authors should check the final draft of their manuscript very carefully to eliminate typographical errors, omission of symbols and grammatical errors.

Careless preparation of manuscripts wastes time of editors, reviewers and (if published) readers, and tends to create bias against the scientific validity of the work being reported.

Authors who write papers in a language in which they are not completely fluent should make every effort, by consultation with colleagues who are fluent in the language, to present the work in acceptable form. It is unfair to expect either editors or referees to undertake the task of rewriting the paper to correct inadequacies of language.

10. Should industrial or national security considerations lead to significant restriction of the amount of scientific information which can be published in the article, the text should be presented as belonging to the category 3(b) as a preliminary communication, and not to 3(a) original scientific paper. Any restriction should be clearly indicated in the paper.

11. Explicit bibliographical reference should be made to previous work published on the same subject where this is necessary to show how the new material advances knowledge of the subject. Reference should in general only be made to fully published material or to material which has been accepted for publication.

References should be brought up to date to the time of submission of the manuscript. This is especially important in the case of papers submitted for publication a long time after completion of the work being reported.

Work discussed in the text may be referred to by naming all the authors, by specifying the first author *et al.* or by referring to the institutional group if the work of a group is involved. Work should not be identified by specifying the country of origin.

12. Reference to private communications and documents with limited circulation (i.e. not available to the general scientific public) should be avoided whenever possible. Documents of a "classified" nature (company or government restriction) should never be referred to.

There is no question of prohibiting allusions to conversations or private communication, but it is certainly not justified to make a statement or advance a theory based solely on a mere conversation which has not been checked.

Recommendations to Editors

13. Editors are asked to ensure that the instructions for authors compiled for journals under their control do not contravene the basic principles set out in this document.

14. In accepting material for publication the editor, besides satisfying himself as to the general good standard and suitability of the paper for publication, should also pay particular attention to the abstract to ensure that it is sufficiently informative, and to the title to ensure that it is concise but adequate.

15. In journals carrying articles of more than one category the editor should request the author to state in which category his work should be classified, e.g. 3(a) original scientific paper, 3(b) provisional communication or preliminary note or 3(c) subject review article.

When the category of a paper is not otherwise made clear in the journal, the editor should ensure that the category is indicated in the abstract.

This is valuable both to readers and to editors of abstracting journals.

16. In order to ensure that authors abstracts may be freely republished anywhere and at any time, it should be clearly stated within the journal that reproduction of author's abstracts is authorized.

17. Efforts are being made to evolve a consistent series of symbols and abbreviations and a uniform pattern for bibliographical references. As these are determined, editors are being asked to co-operate by using them in the journals under their control.

List of ISO Recommendations Concerning Scientific Publications

ISO/R4	"International code for the abbreviation of titles of periodicals"
ISO/R8	"Layout of periodicals"
ISO/R9	"International system for the transliteration of Cyrillic characters"
ISO/R18	"Short contents list of periodicals or other documents"
ISO/R30	"Bibliographical strip"
ISO/R77	"Bibliographical references. Essential elements"
ISO/R214	"Abstracts and synopses"
ISO/R215	"Presentation of contributions to periodicals"
ISO/R233	"International system for the transliteration of Arabic characters"
Project ISO No. 315	"Transliteration of Greek into Latin characters"
Project ISO No. 379	"Transliteration of Hebrew"

The above documents are available either from the Headquarters of the I.S.O. (International Organization for Standardization), Geneva, Switzerland or from

The National Standards Organization of any country.

Any comments on the above text may be sent to the Department of Natural Sciences, Unesco, Place de Fontenoy, Paris VII ième.

May 1967

(2) GUIDE FOR THE PREPARATION OF AUTHORS' ABSTRACTS* FOR PUBLICATION

Preamble

With the increasing amount of publication of scientific material it becomes more and more important that the basic content of all papers, long or short, published in the scientific journals should be easily available. This can be achieved by ensuring that titles are adequate and by inserting at the beginning of every article an author's abstract of the paper.

The following notes set out the main points to be considered by authors in preparing such titles and abstracts.

General

1. Titles of articles should be sufficiently descriptive and informative concerning their contents to be of practical use in title lists and in coding for information storage and retrieval.
2. Every article should be preceded by an abstract (in most journals this includes Letters to the Editor).

The purpose of an abstract is threefold:

- (i) to help workers in the subject of the article to decide whether the contents of the paper are such that they desire to read it in full;
- (ii) to give readers for whom the paper is of "fringe" interest as much information as possible, so that it is unnecessary for them to read the whole paper;
- (iii) to expedite the work of the abstracting journals by making it possible for them to reproduce immediately the author's abstract; this will be of great

*The word "Synopsis" used in the English version of the original edition of this "Guide" is replaced by "Abstract" since the latter term has the most widespread use. The distinction that a "synopsis" is a résumé prepared by the author himself and published simultaneously with the paper after editorial scrutiny by the editor of the journal and an "abstract" is a résumé prepared by some other person is no longer generally made.

assistance in the general improvement of information services in the scientific field.

In writing abstracts authors should bear in mind that these may be the only parts of the papers that are read.

Content

3. The abstract should contain a brief but *informative* summary of the contents and conclusions of the paper and should refer to any new information which it contains. The abstract should not contain information or claims not contained in the body of the paper. The abstract should not contain inessential details.

4. The abstract should be self-contained but may refer to the title.

5. It is valuable to indicate the treatment of various aspects of the subject by such words as "brief", "exhaustive", "theoretical", "experimental" etc. The abstract should also mention the category to which the paper belongs (cf paragraph 3 of Guides for Preparation of Scientific Papers for Publication) when it deviates from the standard content of the journal.

6. New information should include observed facts, conclusions of an experiment or argument, and essential points of a new method of treatment or of newly designed apparatus, etc.

When feasible, it is preferable to give specific numerical results rather than merely to say what was measured.

7. Reference should be made to the new material (compounds, etc.) and new numerical data, such as physical constants. Attention should be drawn to these even though they may be incidental to the main purpose of the paper.

Otherwise valuable information may be hidden.

8. When an abstract includes experimental results there should also be some indication of the method used. Reference to new methods should include their basic principle, the range of operation and the degree of accuracy of results.

Care should be taken to avoid distortions and misinformation. Statements of conclusions and inferences should be accompanied by an indication of their range of validity.

Comparison with earlier results (when this is of major importance to the paper) should be as specific as possible.

Presentation

9. The abstract should be written to form completely connected sentences and not as a list of headings. Standard terms should be used rather than proprietary names.

In order that the abstract can be taken over unaltered by an abstracting journal, it should not be written in the first person.

10. It should be assumed that the reader has a general knowledge of the subject, and abstracts should be intelligible without reference to the full paper.

The abstract should not contain non-standard abbreviations, symbols or terminology unless there is space in the abstract itself to identify them. It should not make specific references (by number) to a section, equation, figure or table of the paper.

11. Specific references and citations should in general not be included in abstracts.

If such reference is necessary citations to scientific journals should be made in conformity with the standard practice of the journal for which the paper is written. (The Unesco International Conference

on Science Abstracting, 1949, recommended the standard proposed by the International Organization for Standardization (ISO), Technical Committee 46, names of journals being abbreviated as in the *World List of Scientific Periodicals*. Note: a new ISO document is in preparation.)

12. The abstract should be as concise as possible while fulfilling the above requirements. It should in general not exceed 200 to 250 words, and will often be much shorter.

It may then, for example, when printed be cut out and mounted on a 7.5 cm. x 12.5 cm. card. The International Conference on Science Abstracting commended the practice of certain journals in which all the abstracts appearing in a single issue are printed together either inside the cover or with advertisements on the back in such a way that they can be cut out and mounted on index cards for reference without mutilating the pages of the journal itself. For this purpose the abstract should not be more than about 10 cm. wide.

13. The International Conference on Science Abstracting recommended that abstracts be published in at least one of the more widely used languages, no matter what the original language of the paper, in order to facilitate its international usefulness.

May, 1967

Appendix I

Statutes

(adopted by the General Assembly of 1931 and modified by those of 1948, 1954, and 1960. The 1960 modifications are in italics).

I. *Aims of the Union and Conditions of Membership*

1. The aims of the Union are:

- (i) The stimulation and promotion of international co-operation in Physics;
- (ii) The co-ordination of the work of preparing and publishing abstracts of papers and tables of physical constants;
- (iii) The promotion of international agreements on the use of symbols, units, nomenclature, and standards;
- (iv) The encouragement of interesting research.

The Union may organize international meetings.

Individual nations may join the Union through their National Academies, their National Research Councils, equivalent national societies or groups of societies, or, if suitable ones do not exist, through their Governments.

Membership of a given nation through several distinct organizations is not permitted, unless these several organizations have previously agreed to share Union dues and voting rights.

The word "nation" includes dominions, diplomatic protectorates, or other territories which have an independent scientific community.

II. *National Committees*

2. The body responsible for initiating its country's membership in the Union will set up a National Committee, which will maintain liaison with the Union.

3. The National Committees will, in their respective countries, encourage and co-ordinate study in various fields of Physics, with emphasis on international aspects. Every National Committee may, of itself or in collaboration with other National Committees, submit to the Union for discussion problems which are within its competence.

The National Committee elect their delegates to Union assemblies. They also elect a Delegation Head who votes on the delegation's behalf on questions of administration as laid down in Articles 14 and 16.

III. *Administration of the Union*

4. The work of the Union is directed by the General Assembly of delegates.

5. *The Executive Committee of the Union comprises: the President, the Past President, the first Vice-President, the Vice-Presidents, and the Secretary-General. With the exception of the Past-President, the members of the Executive Committee are elected by the General Assembly; they remain in office up to the end of the ordinary General Assembly following their election. The first Vice-President replaces the President if the latter is unable to officiate.*

With the exception of the Secretary-General, the elected members of the Executive Committee may not continually occupy the same office for more than two intervals between ordinary General Assemblies.

The Executive Committee may appoint members to vacancies which may occur in the Committee. Members named in this fashion will complete the term of the member whom they are replacing.

There is also set up an *administrative office* under the direction of the Secretary-General of the Union. This office deals with Union correspondence, administers Union funds, maintains archives, and organises the preparation and distribution of those publications approved by the General Assembly.

IV. Commissions

6. The General Assembly and, subject to the approval of the next General Assembly, the Executive Committee may set up commissions pertinent to the work of the Union and may also decide to participate in joint commissions together with one or more other unions.

Union commissions include *affiliated commissions* whose activities concern certain wide fields of Physics, and *specialized commissions* which concern themselves with more specialized subjects.

Each commission must submit, through its Secretary, a report of its work to each General Assembly.

7. The constitution, statutes, activities, and financial statements of affiliated commissions must be submitted for approval to the Executive Committee of the Union. The latter has the particular responsibility of seeing that the commission's field of interest be well defined.

The Executive Committee delegates one or more of its members to represent the Union on each affiliated commission.

Affiliated commissions may, in addition to funds voted to them by the Union, collect special dues and receive grants from other sources.

8. The members of specialized commissions and the delegates of the Union to joint commissions are elected by the General Assembly which takes into consideration the suggestions of the Executive Committee. These members and delegates remain in office up to the end of the next General Assembly, and are eligible for re-election.

Specialized commissions may add members to their number subject to the approval of the Executive Committee.

The designation of members of affiliated commissions other than those delegates of the Executive Committee of the Union provided for under Article 7, is determined by the statutes of each commission.

Activities of joint commissions are governed by the International Council of Scientific Unions.

V. General Assemblies

9. Ordinary General Assemblies of the Union are held, in principle, every three years. If the date and site of a meeting have not been decided by the previous General Assembly, they are set by the Executive Committee and announced, at least four months in advance, to all members and affiliates.

10. In special cases, the President may, with the approval of the Executive Committee, convene an extraordinary General Assembly; he is obliged to do so at the request of one-third of the votes of member nations.

11. All members of National Committees may attend the meetings of the General Assembly and take part in the deliberations. However, they may not vote.

The President of the Union may invite scientists who are not delegates to attend meetings of the General Assembly as consultants.

Members of affiliated commissions mentioned in Article 7 who are not delegates to the General Assembly may nevertheless take part in meetings of the General Assembly when matters concerning their commission are discussed. However, they may not vote.

12. The Agenda of Meetings is determined by the Executive Committee and issued at least four months before the opening of the Meeting. Subjects not on the Agenda may not be debated at the Assembly without the consent of half of the votes of nations represented at the Assembly.

VI. *International Congresses*

13. International Congresses are organized by the Executive Committee of the Union.

VII. *Budget and Voting Rights*

14. The Executive Committee will draft a budget estimate for each year for the period between sessions of the General Assembly. A financial commission, set up by the General Assembly, is appointed to examine each year the financial statement of the preceding year, and to study the draft budget for the next. It prepares separate reports on these two matters for submission to the General Assembly.

Following consideration of these reports, the General Assembly sets the value of one share of Union dues*. Members' annual dues are then determined by the number of shares of each country. This number is determined by the Executive Committee which takes into account the suggestions of the country's National Committee, and may subsequently be modified by agreement between the Executive Committee and the said National Committee.

The establishment or modification of the number of shares assigned to a country must be ratified by the next General Assembly.

The number of official delegates (and votes) is fixed according to the following scale:

Number of shares:	1, 2 or 3,	4 to 6,	7 to 9,	10 and more
Number of official delegates (and votes):	1, 2,	3,	4,	5

The Academy or other group responsible for a country's membership in IUPAP is also responsible for the payment of annual dues.

15. All dues which the Union receives from its member countries must be used:

- (i) to pay for the cost of publications and incidental administrative expenses;
- (ii) to carry out the aims outlined in Article 1.

Gifts received by the Union must be used in accordance with the wishes of the donors.

Any country withdrawing from the Union forfeits its rights to Union assets.

16. In the course of General Assemblies, motions concerning scientific questions are carried by a majority of votes of all delegates present.

Motions concerning the administration of the Union or motions of a mixed nature will be carried by a majority of votes cast by heads of National Delegations according to Article 14.

Any doubts as to the category of the motion will be decided by the President.

At the meetings of commissions, motions are decided by majority votes of delegates and not by countries.

In all cases of tied votes, the President will cast the deciding vote.

17. A member country whose delegation will not attend a given General Assembly but wishes to vote on an appropriate matter appearing on the Agenda may send its vote in writing to the President. To be valid, it must be received before the votes on that motion be counted.

*One share was fixed at U.S. \$250 from January 1st 1967.

VIII. *By-Laws*

18. The General Assembly may pass by-laws regulating the conduct of its work, the duties incumbent on the members of the Executive Committee, or, in general, anything not provided by these statutes.

Each commission may also set up by-laws governing its own activities. Such by-laws may not however contravene the Union's statutes.

IX. *Duration of the Union and Modification of its Statutes*

19. The life of the Union is not limited.

20. No change may be made in the present statutes without the approval of two-thirds of the votes of member countries.

21. In the event of the dissolution of the Union by a vote of the General Assembly receiving a majority of two-thirds of the votes of the member countries, its assets will be allocated by the General Assembly to one or more scientific organizations.

22. In the case of discussion as to the interpretation of the articles of the Statutes, the French text will be used exclusively.

Appendix II

CONFERENCES AND PUBLICATIONS OF CONFERENCES 1964 — 1965 — 1966

Conferences held in 1964

XIIth Colloque Ampère

Leuven, BELGIUM — September

Publication: "Nuclear Magnetic Resonance and Relaxation in Solids". Edited by Prof. Van Gerven, North Holland Publ. Co., Amsterdam, Netherlands. \$12.50.

High Energy Physics

Dubna, U.S.S.R. — August

Publication: "Proceedings of the XIIth International Conference on High Energy Physics—Dubna, 1964". Vol. I and II. \$1.50 (each).

Interference and Coherence

Sydney, AUSTRALIA — August

No publication.

Low Temperature

Columbus, Ohio, U.S.A. — September

Publication: "Low Temperature Physics—LT 9". Parts A and B. Edited by Profs. Daunt, Edwards, Milford and Yaqub. Plenum Press, New York, U.S.A. (1965). \$35.00.

Magnetism

Nottingham, ENGLAND — September

Publication: "Proceedings of the International Conference on Magnetism". Published in association with the Proceedings of The Physical Society by The Institute of Physics and The Physical Society. \$23.50.

Nuclear Physics

Paris, FRANCE — July

Publication: "Comptes-rendue du Congrès international de Physique nucléaire". Volume I: Rapports et Discussions. Volume II: Communications. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 15, Quai Anatole-France, Paris VII, FRANCE. \$25.00.

Photographic and Spectroscopic Optics

Tokyo, JAPAN — September

Publication: "Photographic and Spectroscopic Optics". Japanese Journal of Applied Physics, Physics Building—Faculty of Science, University of Tokyo, Hongo P.O. Box 46, Tokyo, Japan. \$23.00.

Non-Crystalline Solids

Delft, THE NETHERLANDS — July

Publication: "Physics of Non-Crystalline Solids". Proceedings of the International Conference, Delft, July 1964. North Holland Publishing Co., Amsterdam, NETHERLANDS. \$25.00.

Chemistry and Solid Surface

Providence, Rhode Island, U.S.A. — June

Publication: "Solid Surfaces (1964)". Surface Science, 2, (1964) and North Holland Publishing Co., Amsterdam, NETHERLANDS. \$18.00.

Semiconductors

Paris, FRANCE — July

Publication: "Proceedings of the 7th International Conference on the Physics of Semiconductors". Dunod, 92, rue Bonaparte, Paris VIe, FRANCE. \$30.00.

Thermodynamics and Statistical Mechanics

Aachen, WEST GERMANY — June

Publication: "Statistical Mechanics of Equilibrium and Non-Equilibrium". Proceedings of the International Symposium on Statistical Mechanics and Thermodynamics. Edited by J. Meixner, North Holland Publishing Co., Amsterdam, NETHERLANDS. \$8.00.

COMMISSIONS**Spectroscopy**

Hamburg, GERMANY — September.

Education

Praha, CZECHOSLOVAKIA — May

Symbols, Units and Nomenclature

Paris, FRANCE — September

Conferences held in 1965**Accelerator Physics**

Frascati, ITALY — September

Publication: "Proceedings of the Vth International Conference on High Energy Accelerators". Laboratori Nazionali di Frascati, Caselle Postale N.70, Frascati (Roma), ITALY. \$18.00.

IIIrd Assembly, International Years of the Quiet Sun

Madrid, SPAIN — April

Publication: "IQSY Notes No 13—July, 1965" (pp. 7-73) (contains a full account of the Proceedings). IQSY Secretariat, 6 Cornwall Terrace, London N.W.1, ENGLAND. \$1.50 single copy. \$5.00 per year for 5 issues.

Acoustics

Liege, BELGIUM — September

Publication: "Rapports du 5e Congrès International d'Acoustique". Published in 3 volumes (about 2,000 pp.). Daniel E. Commins, Ed. \$30.00.

Cosmic Rays

London, ENGLAND — September

Publication: "Proceedings of the 9th International Conference on Cosmic Rays". The Institute of Physics and The Physical Society. 47 Belgrave Square, London, S.W.1, ENGLAND. \$30.00.

Electron Diffraction

Melbourne, AUSTRALIA — August

Publication: "Electron Diffraction", "The Nature of Defects in Crystals".
Abstracts of paper presented at the International Conference,
The Australian Academy of Science, Melbourne, AUSTRALIA.
\$8.00.

Elementary Particles

Kyoto, JAPAN — September

Publication: "Commemoration Issue for the 13th Ann. of the Meson Theory
by Dr. H. Yukawa, Research Institute for Fundamental Physics.
The Physical Society of Japan. Publication Office, Progress of
Theoretical Physics.

General Relativity

London, ENGLAND — July

Publication: "International Conference on Relativistic Theories of Gravitation".
Vol. I and II. The Proceedings have not been published but
copies are available for interested parties from: Dr C.W. Kilmister,
Dept. of Mathematics, King's College, Strand, London W.C.2.
ENGLAND.

Internal Conversion Process

Nashville, Tennessee, U.S.A. — May

Publication: "Internal Conversion Processes", including the Proceedings of the
International Conference. The Academic Press, 111 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10003. \$22.50.

Electronic and Atomic Collisions

Quebec, CANADA — August

Publication: "Proceedings of the IVth International Conference on the Physics
of Electronics and Atomic Collisions". Science Bookcrafters, Inc.
5 Boulanger Plaza, Hastings-on-Hudson, New York 10706. \$10.00.

Polarization Phenomena of Nucleons

Karlsruhe, Germany — September

Publication: "Proceedings of the International Conference on Polarization
Phenomena of Nucleons". Birkhäuser-Verlag, Basel, SWITZER-
LAND. \$20.00.

Zeeman Centennial Conference

Amsterdam, NETHERLANDS — September

Publication: "Physics", September, 1966.

Study of Nuclear Structure with Neutrons

Antwerp, BELGIUM — 19-23 July, 1965

Publication: "Nuclear Structure Study with Neutrons". North Holland Publish-
ing Co., P.O. Box 103, Amsterdam, Holland. \$17.00.

COMMISSIONS

Nuclidic Masses

Mainz, GERMANY — November

Spectroscopy

Copenhagen, DENMARK — August

Publications

Madrid, SPAIN — May

Physics Education

Essex, ENGLAND — July.

Publication: "The Education of a Physicist", S.C. Brown, N. Clarke, eds. (1966). Oliver and Boyde (London) 37s. 6d.; M.I.T. Press (Cambridge) \$8.50.

Conferences held in 1966**Calorimetry below 20°K**

Otaniemi, FINLAND — August

Publication: "Proceedings of the Low Temperature Calorimetry Conference 1966". Published September 1966. Finnish Academy of Science, Säätytalo, Helsinki, FINLAND. \$5.00.

Colloque Ampère

Ljubljana, YUGOSLAVIA — September

Publication: "Proceedings of the XIVth Colloque Ampère". Edited by Prof. R. Blinc, The North Holland Publishing Co., Amsterdam, NETHERLANDS. \$17.00.

Crystal Growth

Cambridge, Massachusetts, U.S.A. — June

Publication: "Proceedings of the International Conference on Crystal Growth". Separate issue of the International Journal of the Physics and Chemistry of Solids Pergamon Press, New York, U.S.A. \$10.00 to Subscribers.

Ferroelectricity

Praha, CZECHOSLOVAKIA — June

Publication: "Proceedings of the International Meeting on Ferroelectricity". The Institute of Physics of the Czechoslovak Academy of Sciences, Lumumbova 1, Praha 8, CZECHOSLOVAKIA. \$12.00.

Isochronous Cyclotrons

Gatlinburg, Tennessee, U.S.A. — May

Publication: "Proceedings of the International Conference on Isochronous Cyclotrons". August 1966 No. of the IEEE Transactions on Nuclear Science. The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc., 345 East, 47th Street, New York, N.Y. 10017. \$10.00.

Low Temperature

Moscow, U.S.S.R. — September

High Energy Physics

Berkeley, California, U.S.A. — September

Publication: "Proceedings of the XIIIth International Conference on High Energy Physics" to be published in December 1966, probably by The Academic Press, New York. \$20.00.

Nuclear Physics

Gatlinburg, Tennessee, U.S.A. — September

Publication: "Proceedings of the 1966 International Conference on Nuclear Physics". The Academic Press Inc., 111 Fifth Avenue, New York, N.Y., U.S.A. \$20.00.

Semiconductors

Kyoto, JAPAN — September

Publication: "Proceedings of the International Conference on the Physics of Semiconductors 1966". The Physical Society of Japan, Hongo P.O. Box 28, Tokyo, JAPAN. \$20.00.

Thermodynamics and Statistical Mechanics

Copenhagen, DENMARK — July

COMMISSIONS

Acoustics

Berne, SWITZERLAND — August

Optics

Paris, FRANCE — May

Physics Education

Rome, ITALY — April

Symbols, Units and Nomenclature

Basle, SWITZERLAND — September